

Organizadora:

Taciele do Nascimento Santos
Yasmim Santos de Oliveira

I Congresso Nacional de Pediatria

Anais Evento

1ª edição

Editora
Saúde Vital

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

CONAPE

Anais do I congresso Nacional de Pediatria

1ª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais do I congresso Nacional de Pediatria

SV
Saúde Vital
EDITORA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Roberto Luiz Ferreira Soares (Comissão científica)
Beatriz Araújo Lima (Comissão científica)
Natália Santos Franco (Comissão científica)
Maiara dos Santos Sena Dias
Sabrina Abrao Matos
Natalia Geovana Alves Estorari
Francisca Micheli Alves de Lima
Vitor Menezes dos Santos
Jessica Bruna Gomes Soares
Násile da Silva Brandão
Maria Fernanda Viana Araújo
Maria Edneide Barbosa Dos Santos
Gabrielle Lima e Silva
Luis Fernando Mendes da Silva
Mayara Machado de Souza

AVALIADORES

Aline Andressa Stelmak
Andréa Laué Passos dos Santos
Ester Naiá Ferreira Melo
Marísia Guimarães
Samara Freitas Araújo
Yasmin Figueiredo da Silva

EDITORAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: EDITORA SAÚDE VITAL

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Pediatria
(1. : 2025 : on-line)
Anais do I Congresso Nacional de Pediatria [livro eletrônico] / organizadoras Taciele do Nascimento Santos, Yasmin Santos de Oliveira. --
Aracaju, SE : Editora Saúde Vital, 2025.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-986293-6-6

1. Medicina - Congressos 2. Pediatria
I. Santos, Taciele do Nascimento. II. Oliveira,
Yasmin Santos de. III. Título.

25-273845 CDD-618.92
NLM-WS 100

Índices para catálogo sistemático:

1. Pediatria : Medicina 618.92

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

ISBN nº 978-65-986293-6-6

DOI: 10.5281/zenodo.15603429

PROGRAMAÇÃO

1º DIA- 22/04 /2025

HORÁRIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Alexandro Ramos	Convulsões, diagnóstico e tratamento na emergência.
18h às 19h	I Palestra	Lilian Simone Gonçalves Zaboto	Vacinação no primeiro ano de vida
19h05 às 20h05	II Palestra	Carla Barreto Lemos de Andrade	O papel da introdução alimentar no Desenvolvimento infantil.
20h10 às 21h10	III Palestra	Daniele Tinti	A importância do desenvolvimento motor no primeiro ano de vida

2º DIA- 23/04 /2025

15h às 17h	Minicurso	Aloisia Pimentel Barros	Reanimação Cardiopulmonar na Pediatria
19h05 às 20h05	I Palestra	Cecilya Isabelle de Oliveira Paula	Primeiros dentes, primeiros cuidados: Como e quando começar a escovação do Bebê?
20h05 às 21h05	II Palestra	Daniel Henrique Cezar da Silva	A importância suplementação de rotina na primeira infância.

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
BAIXA ADESÃO À VACINA DO HPV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE MANAUS.	Tais Rodrigues Nogueira; Thayenne Ribeiro Alves
ANSIEDADE INFANTIL: ESTRATÉGIAS PARA IDENTIFICAÇÃO E MANEJO PRECOCE	Ariel Sousa Freitas; Pedro Paulo Lesão Ribeiro Borges Anderson; João Julien Salvarani Borges; Bárbara de Abreu Albuquerque; Hellen Victoria Xavier Santos; Evelyn Sousa Nogueira de Abreu; Neila Fernandes Justino.
FETUS IN FETU: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE UMA DOENÇA RARA	Marcella Ribeiro da Silva Protásio; Cecilia Archanjo Costa Emidio; Virgínia Gomes Caixeta; Yasmin Emanuelle do Nascimento Solano
O USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA	Maria Edneide Barbosa Dos Santos; Cleber Gomes da Costa Silva; Antonio Alves de Fontes-Júnior.
ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA: A IMPORTÂNCIA DE ESTABELEECER HÁBITOS DE MOVIMENTO DESDE OS PRIMEIROS ANOS DE VIDA	Isabella da Cruz Marcuzzo; Felipe Lindemayer Moreno; Murillo Cassano; Caroline Valduga Dozza; Milena Meggiolaro Coppetti; Luíse Walter Gehrke; Taís Lima Boz; Natiele Dutra Gomes Gularte.
A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE TRANSTORNOS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE	Larissa Vielmo Schmaedeck; Kaiana Prado Bonesso; Manuela Barão Dalanora Araujo.

APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação que apresentamos os Anais do CONAPE – Congresso Nacional de Pediatria, um evento dedicado à valorização da ciência, da prática clínica e da pesquisa voltada à saúde da criança e do adolescente.

Esta publicação reúne os resumos simples e resumos expandidos aprovados para este congresso, após avaliação criteriosa pela comissão científica, composta por profissionais e pesquisadores experientes na área. Os trabalhos foram analisados com base em critérios como relevância, originalidade, rigor metodológico e contribuição para o campo da Pediatria, e estão apresentados conforme as normas da ABNT.

O CONAPE surge como um espaço de divulgação científica e de fortalecimento da pesquisa pediátrica, promovendo o intercâmbio de saberes entre acadêmicos, profissionais da saúde e docentes de todo o país. Os temas abordados refletem a diversidade de desafios e avanços na atenção integral à saúde infantil e destacam o compromisso dos autores com a melhoria contínua da assistência pediátrica.

Agradecemos a todos que participaram desta construção coletiva: autores, avaliadores, comissão organizadora, instituições apoiadoras e público participante. Que esta coletânea contribua para ampliar o conhecimento e inspirar novas pesquisas na área da Pediatria.

Editora Saúde Vital

SUMÁRIO

1. O PAPEL DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS DO CÂNCER INFANTIL.....	11
2. O DIREITO À NUTRIÇÃO: GARANTIA FUNDAMENTAL PARA A SAÚDE E A CIDADANIA	13
3. A EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE INFANTIL NO BRASIL E AO LAZER NA INFÂNCIA	15
4. A CRIMINALIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17
5. A PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESAFIOS JURÍDICOS.....	19
6. O ALEITAMENTO MATERNO COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS	21
7. A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: UM RELATO DE CASO	23
8. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25
9. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PACIENTE ACOMETIDO COM A SÍNDROME DE PIERRE ROBIN: RELATO DE EXPERIÊNCIA	27
10. TRANSTORNO DO DÉFICT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH): ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS.	29
11. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE DO SUL: CASOS CONFIRMADOS ENTRE 2020-2024.....	31
12. POLIOMIELITE NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO, ERRADICAÇÃO E O NOVO ESQUEMA VACINAL.....	33
13. ANÁLISE DE COMO AS RELAÇÕES FAMILIARES AFETAM O BEM-ESTAR EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DAS CRIANÇAS	35
14. SAÚDE MENTAL INFANTIL E DETERMINANTES SOCIAIS: RELAÇÕES ENTRE CONTEXTO FAMILIAR E COMPORTAMENTO	37
15. OBESIDADE INFANTOJUVENIL: EPIDEMIA DO SÉCULO XXI - UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA	39
16. PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ENFERMAGEM: IMPACTOS NO CUIDADO E BEM-ESTAR INFANTIL	41
17. IMPACTO DAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS NA SAÚDE INFANTIL: ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS E MEDIDAS PREVENTIVAS EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS	43
18. DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E IMPACTOS PSICOSSOCIAIS	45

19. IMPACTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE LONGITUDINAL.....	47
20. A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	49
21. O IMPACTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS PEDIÁTRICAS NA ESCOLARIZAÇÃO E NO DESEMPENHO ACADÊMICO	51
22. PREMATURIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO REALIZADO POR UMA LIGA ACADÊMICA	53
23. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE SEPSE NEONATAL PRECOCE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	57
24. BAIXA ADESÃO À VACINA DO HPV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE MANAUS.	59
25. SÍNDROME DE SANFILIPPO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	61
26. A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO PEDIÁTRICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	63
27. INFLUÊNCIA DO BRINCAR E DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS NO CUIDADO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: UMA ABORDAGEM HUMANIZADA	65
28. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO CUIDADO PEDIÁTRICO: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DA DIABETES INFANTIL	67
29. IMUNIZAÇÃO PASSIVA NEONATAL: O PAPEL DA VACINAÇÃO MATERNA NA PREVENÇÃO DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)	69
30. ASMA NA INFÂNCIA: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE EM REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA.....	71
31. ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL POR BRONQUIOLITE AGUDA EM SERGIPE ENTRE 2013 E 2023.....	73
32. DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	76
33. DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE EM EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	78
34. ANSIEDADE INFANTIL: ESTRATÉGIAS PARA IDENTIFICAÇÃO E MANEJO PRECOCE	80
35. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO..	82
36. PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM QUANTO AO PAPEL DOS ACOMPANHANTES NA SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	84
37. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO DO INTERIOR DO AMAZONAS.	86

38. AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE DOENÇAS RARAS: O PAPEL DA GENÉTICA MATERNO-FETAL.....	88
39. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS E O PAPEL DA FAMÍLIA NO AMBIENTE SEGURO: REVISÃO DE NARRATIVA	90
40. FETUS IN FETU: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE UMA DOENÇA RARA	92
41. FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: O IMPACTO DA LINGUAGEM ORAL NAS HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA.....	94
42. INFLUÊNCIA DO USO PROLONGADO DE CHUPETA NO DESENVOLVIMENTO OROFACIAL	96
43. INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA DISFAGIA EM NEONATOS PREMATUROS	98
44. COMO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL PREVINE A MORTALIDADE EM CRIANÇAS.....	100
45. IMUNIZAÇÃO INFANTIL COMO PRIORIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: DESAFIOS DA COBERTURA VACINAL.....	102
46. IMPACTO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES TIPO 1	104
47. IMPACTO PSICOLÓGICO DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER EM CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR	106
48. RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS DA DÍADE MÃE-BEBÊ E O DESENVOLVIMENTO DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	108
49. IMUNIZAÇÃO INFANTIL COMO PRIORIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: DESAFIOS DA COBERTURA VACINAL.....	110
50. DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO AUTISMO: PRÁTICAS, POLÍTICAS E CAPACITAÇÃO.....	112
51. CUIDADOS PALIATIVOS EM CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA: ABORDAGEM INTEGRAL E HUMANIZADA	114
52. MANEJO DA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA TIPO II EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	116
53. IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM NEONATAL DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO ACRE	118
54. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO ATENDIMENTO INICIAL AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM EMERGÊNCIA	120
55. A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....	126
56. FATORES DETERMINANTES PARA A MANUTENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL	131

57. SAÚDE INFANTIL NA ERA DIGITAL: CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE TELAS.	136
58. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA NA PEDIATRIA	142
59. O USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA	148
60. AVANÇOS RECENTES NA GENÉTICA E SUAS APLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS RARAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA	153
61. ANÁLISE DO IMPACTO DO ACESSO A TELAS PRECOCEMENTE A SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS	158

1. O PAPEL DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS DO CÂNCER INFANTIL

Eixo: Câncer Infantil

Ana Carolina Barros da Silva

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Anhanguera de Campinas

Luis Fernando Mendes da Silva

Graduando em Enfermagem pela Universidade Católica de Pernambuco

Steffanny Geovanna Da Silva

Graduando no Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste - UNIAENE

Raquel Gomes Cabral

Graduando em enfermagem na Universidade Paulista- UNIP PE

Giovanna Schneider

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela Unifoz

Email do autor: carol.barrossilva56@gmail.com

INTRODUÇÃO: O câncer infantil representa um grande desafio para a saúde pública devido à sua complexidade e ao impacto emocional e social que causa na criança e em sua família. Os cuidados paliativos são essenciais para garantir qualidade de vida, alívio da dor e suporte integral. A equipe de enfermagem desempenha um papel crucial nesse contexto, proporcionando assistência humanizada e promovendo o conforto do paciente. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo analisar o papel da enfermagem nos cuidados paliativos do câncer infantil, destacando estratégias utilizadas para promover bem-estar, minimizar a dor e oferecer suporte psicológico à criança e seus familiares. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, baseada na busca de artigos publicados entre 2015 e 2024, nos idiomas: português, inglês e espanhol, em bases de dados como *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*. O método PICO foi utilizado para definir a pergunta norteadora: "Qual o papel da enfermagem nos cuidados paliativos do câncer infantil?", segregado em P (População): Crianças com câncer em cuidados paliativos, I (Intervenção): Assistência de enfermagem, C (Comparação): Abordagens paliativas com e sem atuação da enfermagem e O (*Outcomes* - Desfecho): Impacto na qualidade de vida, controle da dor e suporte emocional. Os descritores utilizados foram "cuidados paliativos", "câncer infantil" e "enfermagem". Foi aplicado o operador booleano "e". Após a seleção, 15 artigos foram analisados qualitativamente, considerando critérios de relevância e metodológicos. Foram excluídos os artigos que: (1) não abordavam o papel da enfermagem nos cuidados paliativos do câncer infantil; (2) foram publicados em um período anterior a 2015; (3) não estavam disponíveis na íntegra gratuitamente; (4) não apresentavam metodologia científica clara; (5) o foco do estudo eram adultos ou adolescentes; (6) tratavam apenas de terapias curativas; (7) eram duplicados em bases de dados distintas. Ao final, foram selecionados 10 artigos para o desenvolvimento do estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a enfermagem tem um papel fundamental na administração da dor e outros sintomas, na comunicação empática com a família e na assistência emocional. Técnicas como o uso de escalas de dor, administração de analgésicos e terapias complementares mostraram-se eficazes. Além disso, a equipe de enfermagem atua na educação dos cuidadores e na coordenação do cuidado interdisciplinar. Os desafios incluem a falta de preparo emocional

dos profissionais e a necessidade de capacitação contínua para melhorar a abordagem paliativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A enfermagem desempenha um papel essencial nos cuidados paliativos do câncer infantil, garantindo suporte integral à criança e sua família. Capacitações e estratégias humanizadas são fundamentais para otimizar a assistência, promovendo dignidade e conforto ao paciente.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Câncer infantil; Enfermagem.

2. O DIREITO À NUTRIÇÃO: GARANTIA FUNDAMENTAL PARA A SAÚDE E A CIDADANIA

Eixo: Promoção dos hábitos saudáveis em crianças

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA), Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE) e Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita.

Fernanda da Rocha Ferreira

Graduanda em Nutrição pela Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM).

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Membra do Corpo docente do Centro Universitário INTA (UNINTA). Mestre em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Entre Rios do Piauí (FAERPI). Graduada em Letras-Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mediadora e Conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Ceará, atuante no Núcleo de Práticas jurídicas do Centro Universitário INTA (UNINTA).

E-mail do autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: A alimentação é requisito fundamental para o desenvolvimento e crescimento dos seres humanos, os recém nascidos dependem diretamente do aleitamento materno e de uma alimentação equilibrada. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece expressamente no artigo 6º que a alimentação é um direito social, outra legislação infralegal que garante o direito a alimentação é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lei nº 8.069/1990 que estabelece que alimentação é um dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. No Brasil, os índices de segurança alimentar são alarmantes e para as crianças de 0 a 4 anos não seria diferente. **OBJETIVOS:** Analisar as políticas públicas existentes no país voltadas à alimentação básica dos recém nascidos. **METODOLOGIA:** A pesquisa é de caráter qualitativo, bibliográfico e documental, tendo como principal objeto de análise as legislações do ordenamento jurídico brasileiro referentes às ações afirmativas de incentivo à alimentação básica. O recorte temporal adotado abrange desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Através das análises das políticas públicas é possível descrever inúmeras ações afirmativas no Brasil com o intuito de fornecer vitaminas, suplementos e alimentação suficiente para os recém nascidos, sendo elas: O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), que possui como centro “prevenir e controlar a anemia por deficiência de ferro devendo ser implantada em todas as unidades Básicas de Saúde de todos os municípios brasileiros” (BRASIL 2014). Outra importante ação afirmativa é o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, com o objetivo de “prevenir e/ou controlar essa deficiência nutricional mediante a suplementação com megadoses de vitamina A, em crianças de seis a cinquenta e nove meses de idade e puérperas no pós-parto imediato, pertencentes à Região Nordeste, ao Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e ao Vale do Ribeira em São Paulo” (BRASIL, 2005). Além das duas legislações citadas existe também a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) que tem como objetivo “qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos de idade e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS)” (BRASIL, 2013). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A alimentação saudável e a segurança

alimentar é um dos direitos mais importantes para a sociedade pois, a partir desses direitos, os recém-nascidos passam a ter assegurada a assistência desde o nascimento e durante o seu desenvolvimento e tais direitos devem ser assegurados e aplicados pela sociedade.

Palavras-Chaves: Nutrição; Segurança; Saúde; Direito; Crianças.

3. A EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE INFANTIL NO BRASIL E AO LAZER NA INFÂNCIA

Eixo: Crescimento e Desenvolvimento Infantil

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA), Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE), Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita e Monitor da Disciplina de Pesquisa e Produção Científica do curso de Direito do Centro Universitário INTA (UNINTA).

Ana Livia Rocha Cruz

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA)

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Membra do Corpo docente do Centro Universitário INTA (UNINTA). Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Entre Rios do Piauí (FAERP). Graduada em Letras-Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mediadora e Conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Ceará, atuante no Núcleo de Práticas jurídicas do Centro Universitário INTA (UNINTA).

E-mail do autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde é o fator primordial para a manutenção da vida dos seres humanos e dos diversos seres existentes em nosso planeta, quando ela está comprometida o organismo não funciona de forma integral e eficiente podendo resultar em más formações e dificuldades no desenvolvimento físico e motor, e quando se trata da saúde infantil é de crucial importância que ela seja efetivada pelos diversos órgãos públicos de saúde de nosso país, a fim de garantir o desenvolvimento pleno de nossas crianças e adolescentes. O lazer também está ligado indiretamente a saúde, pois o lazer desperta níveis de dopamina em nosso cérebro, e a deficiência desse elemento essencial no intestino prejudica diversas funções cerebrais.

OBJETIVOS: Analisar legislações sobre como ela busca efetivar os direitos à saúde e lazer das crianças e adolescentes no Brasil. **METODOLOGIA:** Foram analisadas legislações que trazem a efetividade do direito à saúde infantil e ao lazer na infância no país buscando compreender a sua importância no âmbito jurídico, em um recorte temporal desde a promulgação da Constituição de 1988 até os dias atuais, trata-se de uma revisão da literatura, de caráter transversal devido a abrangência temporal do tema e dos materiais utilizados. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** A partir da análise das legislações que garantem a efetivação desses direitos, é possível determinar que existem diversas ações afirmativas no país com o intuito de levar saúde e lazer para essa parcela da população. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 possui fator essencial na garantia desses direitos, no artigo 227 ela determina que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1988). O estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lei nº 8.069/1990 é um importante instrumento jurídico que garante o direito à saúde, educação, lazer, cultura e dignidade (BRASIL, 1990). E por fim o Estatuto da Juventude lei nº 12.852 de 2013 traz direitos específicos para jovens de 15 a 29 anos, incluindo o acesso à saúde e ao lazer (BRASIL, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assegurar o direito a saúde e ao lazer para as crianças e adolescentes é fundamental, pois a partir da garantia desses direitos, eles poderão se desenvolver de forma plena, e poder contribuir com o desenvolvimento e manutenção da sociedade. Assim, o

Estado deve continuar fortalecendo políticas públicas que assegurem esses direitos de forma equitativa e eficaz.

Palavras-Chaves: Saúde; Infância; Lazer; Direito; Legislação.

4. A CRIMINALIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Eixo: Segurança e qualidade de vida na infância

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA), Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE), Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita e Monitor da Disciplina de Pesquisa e Produção Científica do curso de Direito do Centro Universitário INTA (UNINTA).

Francisca Karine Pereira de Sousa

Graduada em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA) e Técnica em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Adriano Nobre.

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Membra do Corpo docente do Centro Universitário INTA (UNINTA). Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Entre Rios do Piauí (FAERPI). Graduada em Letras-Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mediadora e Conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Ceará, atuante no Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário INTA (UNINTA).

E-mail do autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: Atualmente o trabalho infantil é criminalizado em todas as esferas da sociedade brasileira, as crianças e adolescentes possuem inúmeros direitos, dentre eles está o direito ao estudo e ao lazer, porém, em muitos lugares no país ainda existem inúmeros casos de trabalho infantil, seja por necessidade devido as famílias não terem como prover recursos e acabarem se vendo na necessidade de porem os filhos para trabalhar, seja nos casos em que as crianças são obrigadas pelos próprios familiares ou tutores a executarem trabalhos braçais, vender em pontos comerciais, trabalharem nos faróis de trânsito e dentre outras. O Ministério Público do Trabalho possui um papel importante no combate ao trabalho infantil, muitas são as campanhas desenvolvidas pelo órgão para combater, diminuir e até mesmo erradicar com o trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho do estado de São Paulo está desenvolvendo uma campanha intitulada de “Não Pule a Infância” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2025). **OBJETIVOS:** Analisar a legislação que versa sobre a criminalização do trabalho infantil. **METODOLOGIA:** Foram analisadas legislações que versem sobre a proibição do trabalho infantil. A pesquisa é de caráter bibliográfico e qualitativo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Inúmeras convenções Internacionais criminalizam e proíbem o trabalho infantil. Já no Brasil existem leis que proíbem o trabalho infantil, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz no artigo 7º, Inciso XXXIII “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos” (BRASIL, 1988). Outra importante legislação é o [Estatuto da Criança e do Adolescente \(ECA\)](#) lei nº 8.069/1990 que prevê a proteção integral da criança e do adolescente, proibindo o trabalho infantil prejudicial à educação, saúde e desenvolvimento (BRASIL, 1990). Além do (ECA) o Código Penal de 1942 no artigo 207 § 2º dispõe que “a pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental” (BRASIL, 1942). E por fim a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) do artigo 402 ao 441 uma traz uma série de regras para assegurar a proteção das crianças e adolescentes no país (BRASIL, 1943). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Assegurar os direitos das crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade, do Estado e da família. Embora a

legislação brasileira e tratados internacionais criminalizem o trabalho infantil, sua erradicação ainda representa um desafio, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. A existência de normas como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal e a Consolidação das Leis do Trabalho demonstram o compromisso jurídico com a proteção dos menores.

Palavras-Chaves: Trabalho; Infância; Direitos; Legislação; Proteção.

5. A PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESAFIOS JURÍDICOS

Eixo: Crescimento e Desenvolvimento Infantil

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA), Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE), Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita e Monitor da Disciplina de Pesquisa e Produção Científica do curso de Direito do Centro Universitário INTA (UNINTA).

Analia Silva Rios

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA) e Técnica em Contabilidade pela Escola Estadual de Educação Profissional Júlio França.

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Membra do Corpo docente do Centro Universitário INTA (UNINTA). Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Entre Rios do Piauí (FAERPI). Graduada em Letras-Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mediadora e Conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Ceará, atuante no Núcleo de Práticas jurídicas do Centro Universitário INTA (UNINTA).

E-mail do autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: A primeira infância é conceituada como o momento desde o nascimento da criança até os seis anos completos, é considerada uma das fases mais importantes na vida humana, pois é nela que a criança cresce, se desenvolve, adquire habilidades, interage socialmente, vai à escola etc. É crucial garantir importância a proteção da primeira infância através de políticas públicas que insiram as crianças na sociedade em constante desenvolvimento, garantam o acesso à educação, ao lazer, à saúde, a proteção pessoal e diversas outras garantias. O estado desempenha um alto relevo nesse contexto, pois através das políticas públicas as crianças com menor poder aquisitivo, podem ingressar em diversas esferas da sociedade e se desenvolverem nela. **OBJETIVOS:** Analisar a importância das políticas públicas na primeira infância e identificar desafios na implementação dessas medidas no Brasil. **METODOLOGIA:** Foram analisadas políticas públicas que garantam a proteção da primeira infância em um recorte temporal de 35 anos desde a sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069/1990. As legislações analisadas foram leis nacionais e estaduais, a Constituição Federal de 1988 e planos governamentais. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Através da leitura e pesquisa das legislações inerentes as políticas públicas constataram-se que no país existem diversas legislações que contribuem para a proteção da primeira infância, sendo elas políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. Dentre elas as mais importantes são, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que garante uma série de direitos e proteção as crianças e adolescentes (BRASIL, 1990), o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (2015) que busca garantir e promover a saúde da criança, assim como o aleitamento materno, por meio de uma abordagem integral e articulada, desde a gestação até os nove anos de idade (BRASIL, 2015). A Lei de Diretrizes e Bases para a educação (1996) que traz uma série de garantias para a educação infantil no país. A lei 13.257 de 2016 que trouxe “princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Assegurar a proteção da primeira infância é um dever do estado e principalmente da sociedade, quando o estado e a sociedade asseguram o desenvolvimento pleno das crianças, incluindo aspectos motor,

intelectual, físico, biológico e social contribuem para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária, assegurando a construção e desenvolvimento de nosso país.

Palavras-Chaves: Primeira infância; Políticas públicas; Proteção infantil; Estatuto da Criança e do Adolescente; Desenvolvimento infantil.

6. O ALEITAMENTO MATERNO COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Eixo Temático: A Importância da Imunização na Infância

Leandro da Silva Ferreira

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau

Celina Bárbara Ferreira Garcez Maia

Enfermeira Assistencial

E-mail: dasilvaferreiraleandro2004@gmail.com

Introdução: O aleitamento é uma importante forma de imunização passiva natural, visto que a progenitora transfere anticorpos para o lactente. Além de proteger contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, o aleitamento materno contribui também para a prevenção da morbimortalidade infantil. O leite materno é essencial no desenvolvimento da criança, pois previne contra diversas doenças e reduz o risco da criança desenvolver doenças crônicas no futuro, tais como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, entre outras doenças. **Objetivos:** Apresentar a importância da amamentação como medida de prevenção de doenças no lactente. Identificar fatores e componentes do leite materno que atuam na proteção do lactente e na prevenção de doenças. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa nas plataformas Pubmed, revista unipar e no site do Governo Federal, utilizando os descritores “Aleitamento Materno” e “Prevenção de Doenças” no período de fevereiro, março e abril de 2025. Foram selecionados um artigo em português e dois artigos em inglês, publicados entre 2020 e 2023 que abordam os efeitos benéficos do aleitamento materno para os neonatos. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a amamentação é essencial no crescimento e desenvolvimento da criança, e sua ausência gera danos físicos, psicológicos e sociais. O aleitamento materno é uma importante fonte de nutrição e proteção, na qual a genitora transfere componentes para o lactente. Essa transferência se dá pelo leite materno, que é rico em hormônios, carboidratos, vitaminas, entre outros. No entanto, um dos principais componentes do leite materno são as proteínas, especialmente os anticorpos. Os anticorpos, principalmente os IgA secretores, são transferidos para o lactente por meio da amamentação e os protege de diversos patógenos na qual a mãe teve contato no decorrer da vida. Doenças, como infecções respiratórias, diarreias agudas, otites, sepse neonatal, entre outras enfermidades, possuem uma menor taxa de aparecimento em lactentes em comparação com crianças que não amamentam. Isso acontece pois o lactente possui a proteção que lhe é ofertada pelos anticorpos do leite materno. A principal fonte de anticorpos para o lactente é o colostro, um líquido amarelado produzido nos primeiros dias após o parto. Ele

desempenha um papel fundamental na imunidade e desenvolvimento do bebê. É rico em anticorpos, leucócitos, lactoferrinas e fatores de crescimento. Ou seja, é um importante nutriente para o desenvolvimento e proteção contra patógenos. **Considerações Finais:** Entende-se a importância que a amamentação possui na proteção e prevenção de doenças no lactente. No entanto, a grande desinformação sobre os benefícios do aleitamento, bem como a forma correta de amamentar podem desestimular o aleitamento materno. É necessário estimular a amamentação por meio de políticas públicas que informem os benefícios para a mãe, para o bebê e para a sociedade, como a diminuição de gastos públicos com a saúde do recém-nascido.

Palavras-chave: aleitamento materno; amamentação; anticorpos; prevenção de doenças.

7. A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: UM RELATO DE CASO

Eixo: Urgência e Emergência na pediatria

Suellen Pereira de Souza Queiroz

Enfermeira, Graduada pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Residente de Saúde da criança pela ESPDF.

E-mail do autor: Suellenpereiradesousa@gmail.com

Introdução: Em 2017, na cidade de Campinas/SP, L.B.Z.S, 10 anos, sofreu um episódio de asfixia mecânica por um pedaço de salsicha do cachorro quente, oferecido em um passeio escolar. O garoto faleceu após cinquenta minutos de tentativas de ressuscitação e sete paradas cardíacas.[...] Após a perda do filho, a mãe, A.B.Z, começou a lutar, a partir de uma campanha, para a capacitação dos profissionais do ambiente escolar para ações de primeiros socorros, buscando evitar novos incidentes. Com isso, foi criado, em 2018, a Lei 13.722, a Lei Lucas, que vem com o objetivo de evitar novos incidentes em ambientes escolares, onde os professores e funcionários capacitados podem prestar ações básicas de primeiros socorros até a chegada do serviço de emergência mais próximo. (BRASIL, 2018) **Objetivo:** Destacar, a partir de um relato de caso, a importância do ensino de primeiros socorros nas escolas. **Metodologia:** Estudo do tipo relato de caso por meio de registros fotográficos da ação de educação em saúde com professores de uma instituição educacional, aos quais foi submetido a revisão de literatura. A determinada ação em saúde foi ministrada por uma equipe multiprofissional. **Resultados e Discussão:** O evento de educação em saúde foi realizado em uma instituição educacional-social, localizada em Brasília/DF. O evento foi realizado pelo projeto Cuidar Brincante do UNICEPLAC, e envolveu uma equipe multiprofissional, dentre as ações realizadas houve o ensino de primeiros socorros, pelos discentes de enfermagem, aos funcionários do local. Durante a ação foi ministrado quanto às técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e desobstrução de vias aéreas; como reagir a casos de convulsões e hemorragias e a importância de saber o número dos serviços móveis de emergência. Após o ensino das técnicas foi destinado um tempo para retirada de dúvidas e relatos de experiências das participantes, mediante isso houve uma prevalência nos relatos de engasgo, hemorragias pequenas, convulsões e a inserção de objetos pequenos na boca e ouvido. Após isso foi reforçado a não só saber as técnicas, mas também ter ciência dos números de emergência e da importância de contatá-los em tempo oportuno, buscando assim evitar o surgimento e agravamento dos casos. Para auxiliar na ministração do curso foi

disponibilizado diversos materiais educativos e também bonecas e manequins para treinamento e demonstração das técnicas corretas, possibilitando aos participantes da palestra uma experiência prática e lúdica do assunto. **Considerações Finais:** Com isso, evidencia-se a relevância da divulgação de primeiros socorros não só para os professores e trabalhadores da educação, mas também para os pais, responsáveis e as crianças. Visando assim uma diminuição nos números de morbimortalidades por engasgo, hemorragias, dentre outros agravos nos ambientes educacionais e públicos.

Palavras-Chaves: pediatria; primeiros socorros; enfermagem.

8. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Eixo: Segurança e qualidade de vida na infância

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA), Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE) e Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita.

Kaenne Martins Carneiro Alves

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA).

Virnia Ponte Alcântara Ximenes

Mestra em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

E-mail do autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: As crianças e os adolescentes estão dentre os grupos de maior vulnerabilidade da população, quando se trata de segurança, muitos não possuem assistência familiar e ou condições favoráveis de moradia e alimentação. O Ministério Público tem, como sua principal função essencial, a jurisdição, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1993). O Ministério Público atua sob a luz da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/1990. A atuação do MP objetiva garantir os direitos fundamentais dos menores de idade, assegurando seu bem-estar e proteção. **OBJETIVOS:** Analisar casos, legislações e jurisprudências sobre a atuação do órgão na defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. **METODOLOGIA:** A pesquisa é qualitativa, bibliográfica e documental, focada na análise de legislações e decisões judiciais que asseguram os direitos das crianças e adolescentes no Brasil. O recorte temporal abrange desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais. As fontes consultadas incluem o Diário Oficial da União e bases legislativas nacionais, como os portais oficiais do Governo Federal e do Congresso Nacional. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** A partir da leitura de decisões judiciais e pesquisas nos sites institucionais, constatou-se que o órgão é essencial para a eficácia dos direitos fundamentais aplicados as crianças e adolescentes. A Constituição de 1988 traz em seu artigo 227 a prioridade absoluta de crianças e adolescentes, garantindo-lhes a proteção íntegra (BRASIL, 1988). O estatuto da Criança e do Adolescente traz, em seu artigo 201, vários requisitos que competem ao órgão, em casos que envolvam crianças e adolescentes, assegurando a efetivação dos direitos a eles inerentes (BRASIL, 1990). Outra legislação infralegal de alto relevo, para a proteção das crianças e adolescentes, é a lei nº 12.015 de 2009 que alterou o

Código Penal Brasileiro, tratando do crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, uma área de atuação importante para o Ministério Público (BRASIL, 2009). E por fim a Lei nº 13.431 de 2017 estabelece normas para a escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, garantindo que esses depoimentos sejam feitos de forma a proteger a integridade da criança (BRASIL, 2017). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Assegurar os direitos das crianças e adolescentes nos dias atuais é de extrema importância, pois, com a tutela desses direitos, eles podem se desenvolver na sociedade de maneira livre, sem barreiras que os impeçam de seguir o caminho do bem. O Ministério Público atua de maneira eficiente e eficaz na defesa desses direitos. Conforme demonstram a legislação vigente e diversos casos em que o órgão atuou, é possível perceber o compromisso que a instituição tem com as crianças e adolescentes.

Palavras-Chaves: Saúde; Infância; Adolescência; Direito; Ministério Público.

9. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PACIENTE ACOMETIDO COM A SÍNDROME DE PIERRE ROBIN: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Doenças crônicas na infância

Ellen Renata Gomes Silva

Enfermeira, Universidade Federal de Pernambuco

Jusceliny Silva Oliveira Lopes

Enfermeira, Universidade Federal de Pernambuco

Larissa Maria Souza Almeida Antunes

Enfermeira, Universidade Federal de Pernambuco

E-mail do autor: ellengomesufpe@gmail.com

Introdução: A síndrome de Pierre Robin tem como característica principal a manifestação de três sintomas: queda da língua para a garganta, fenda palatina e mandíbula diminuída. Os fatores causadores da síndrome ainda não são completamente compreendidos, embora existam estudos que apontam alguns fatores contribuintes, como o desenvolvimento anormal do maxilar inferior e mau posicionamento do mesmo, podem estar diretamente ligados ao desenvolvimento da síndrome. **Objetivo:** Relatar a experiência assistencial de acadêmicas de Enfermagem a uma criança com a Síndrome Pierre Robin. **Metodologia:** trata-se de um relato de experiência ocorrido em agosto de 2023, durante aulas práticas da disciplina de Enfermagem na Saúde da Criança na Média e Alta complexidade do 8º período da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A experiência de cuidado foi vivenciada na pediatria clínica de um hospital pediátrico de referência em Recife-PE. Os dados foram coletados a partir da análise do prontuário, considerando apenas informações de interesse científico. **Resultados e Discussão:** Lactente J.M.F.S, sexo masculino, 8 meses, natural de Pernambuco, portador de Síndrome de Pierre Robin, com implantação de gastrostomia e traqueostomia ao nascimento, 13º dia pós-operatório de ortoglossopelveplastia por síndrome de Pierre Robin, internado por motivo de deiscência de ferida, hiperemia e drenagem de secreção mucopurulenta há 3 dias. Durante a prestação de cuidados de Enfermagem foi realizada a troca asséptica de curativo da gastrostomia utilizando luvas e gazes estéreis, clorexidina a 2% e spray de barreira como uma película protetora. Além da realização do procedimento, as acadêmicas prestaram orientações ao genitor, que relatou preocupação em relação ao quadro geral do filho e como a situação afetava diretamente a família, com o objetivo de explicar a situação do menor e o tranquilizar

quanto ao procedimento. **Conclusão:** Com a realização diária da assistência de enfermagem, em específico com a troca de curativo e assepsia do local, houve regressão da infecção e consequente melhora no estado geral e prognóstico do paciente, pois a equipe ofereceu o cuidado individualizado e necessário visando uma futura alta hospitalar. Além disso, as acadêmicas contribuíram na prestação do cuidado humanizado colocando em prática os conhecimentos técnico-científicos, além da realização da escuta ativa entendendo às necessidades de forma individualizada do paciente e da família, na qual também é uma ferramenta muito importante do cuidado de Enfermagem. Contribuição para a Enfermagem: É perceptível a importância das boas práticas em saúde tanto na realização de procedimentos corretos quanto na comunicação entre a família do paciente e a equipe de enfermagem, pois estabelecer uma relação de respeito e confiança é indispensável na promoção da saúde do paciente com a síndrome.

Palavras-Chaves: Enfermagem pediátrica; Síndrome de Pierre Robin, saúde.

10. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH): ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS.

Eixo: Saúde Mental em Crianças

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto Do Distrito Federal, Maranhão.

Bárbara de Abreu Albuquerque

Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário Facol, Pernambuco

Pâmela da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Univel, Paraná.

Ellen Renata Gomes Silva

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco.

Tais Rodrigues Nogueira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro universitário Nilton Lins, Amazonas.

Clériston Santana Pinheiro

Graduando em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde com ênfase em Medicina pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Bahia.

Mariana Luiza Ferreira de Oliveira

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, Campus Goianésia, Góias.

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela UNIFOZ, Maranhão.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica prevalente na infância, caracterizada por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou desenvolvimento do indivíduo. A prevalência do TDAH tem aumentado nas últimas décadas, refletindo uma maior conscientização sobre o transtorno, a evolução das definições diagnósticas e dos critérios utilizados para sua identificação. Uma característica fundamental do TDAH é sua heterogeneidade. No contexto do diagnóstico, a utilização de escalas de avaliação padronizadas é essencial para a identificação precisa do TDAH. Exemplos comuns dessas ferramentas incluem a SNAP-IV e a Escala de Conners. **Objetivo:** Revisar as principais abordagens diagnósticas e terapêuticas do TDAH é o que este trabalho visa, destacando a importância de um diagnóstico preciso e de intervenções adequadas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando palavras-chave como "TDAH", "diagnóstico" e "tratamento". Foram selecionados 7 artigos publicados nos últimos dez anos que abordam as diretrizes diagnósticas e as opções terapêuticas disponíveis. Dos critérios de exclusão, o principal foram artigos antigos, com mais de 10 anos de publicação. Já dos critérios de inclusão, foram utilizados artigos que tivessem fundamentos científicos claros e confiáveis para a análise. **Resultados e Discussões:** A avaliação do TDAH deve incluir entrevistas clínicas,

escalas de avaliação padronizadas e observações comportamentais. As diretrizes atuais enfatizam a importância de um diagnóstico multidimensional. As opções terapêuticas incluem intervenções psicossociais, como terapia cognitivo-comportamental, e farmacológicas, sendo os estimulantes (como metilfenidato e anfetaminas) os mais utilizados. Estudos demonstram que a combinação de terapia comportamental e medicação pode ser mais eficaz do que qualquer abordagem isolada. No entanto, ainda existem desafios relacionados, como a falta de formação adequada de profissionais, pois profissionais mal informados podem subestimar a gravidade dos sintomas ou confundir o TDAH com outras condições, resultando em diagnósticos errôneos. Outro exemplo destes desafios é a estigmatização social de que crianças com TDAH podem ser rotuladas como "desobedientes" ou "preguiçosas", de modo a perpetuar preconceitos por parte de colegas e adultos. **Considerações Finais:** A abordagem integrada e personalizada para o diagnóstico e tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é crucial para otimizar os resultados clínicos e sociais das crianças afetadas, superando desafios como o estigma social e a variabilidade diagnóstica. A colaboração entre profissionais de saúde, educadores e famílias promove uma compreensão mais profunda da condição, reduzindo preconceitos e criando um ambiente acolhedor. Além disso, a personalização do tratamento, considerando as características individuais de cada paciente e utilizando escalas de avaliação padronizadas, permite intervenções ajustadas às necessidades específicas da criança.

Palavras-Chave: Conscientização; Diagnóstico; Terapêutica; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

11. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE DO SUL: CASOS CONFIRMADOS ENTRE 2020-2024

Eixo: Doenças Infecçãocontagiosas em Crianças

Murillo Cassano Maciel

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Ágata Elidia Göergen

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Luísa Cereta Salim Testa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Luiza Dorneles Trombine

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Mariana Henn Souza Moreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Natália Lançanova da Silveira Zanini

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Taís Lima Boz

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)

Vanessa Nicolini Manfroi

Graduada em Farmácia e Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

E-mail do autor: murillomacielc@gmail.com

Introdução: a sífilis congênita é um problema de saúde pública no Brasil, afetando o recém-nascido e refletindo falhas no acompanhamento pré-natal. A transmissão vertical dessa infecção pode resultar em sérias complicações, como morte fetal, prematuridade, baixo peso ao nascimento, surdez, cegueira e alterações ósseas e neurológicas. Apesar das estratégias de prevenção, os índices dessa infecção permanecem elevados devido à falta de acesso a cuidados de saúde e à escassez de diagnóstico precoce. **Objetivo:** o presente trabalho pretende quantificar o número de nascidos com sífilis congênita no Rio Grande do Sul (RS), analisar os fatores contribuintes para a ocorrência dessa condição e propor medidas para a prevenção e controle, visando reduzir a prevalência e melhorar as condições de saúde materno-infantil. **Metodologia:** este estudo analisou descritivamente os casos confirmados de sífilis congênita notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação no RS, de 2020 a 2024, a partir de dados obtidos no DATASUS, examinando sua distribuição temporal e epidemiológica. Ademais, foram revisados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde para complementar a análise dos achados. **Resultados e Discussão:** os dados de prevalência de sífilis congênita no RS, durante o período analisado, apresentaram variações. Em 2020, houve 1.831 casos, aumentando para 2.067 em 2021. Em 2022, os registros caíram para 1.925, e em 2023, para 1.691. Já em 2024, até 30 de junho, foram notificados 695 casos. É importante destacar que, como a última atualização abrange apenas a primeira metade do ano, não é possível afirmar que

essa diminuição seja uma tendência para o ano inteiro. Em vista de ainda termos um alto número de casos notificados, evidencia-se a necessidade de intensificarmos as políticas públicas referentes a tal infecção. **Considerações finais:** podemos inferir, a partir dos dados analisados, que o número de casos de transmissão vertical de sífilis, no estado, vem diminuindo, provavelmente graças ao amplo acesso à preservativos, testes rápidos e acompanhamento pré-natal de qualidade. Contudo, os números ainda são alarmantes, haja vista as consequências que essa infecção pode trazer ao recém-nascido. A persistência dessa infecção está relacionada à falha no pré-natal, como a ausência ou atraso nos testes rápidos, que dificulta o diagnóstico e tratamento adequados. Para um bom controle da doença, as equipes de saúde devem buscar ativamente as gestantes, de modo a garantir um correto acompanhamento pré-natal e a realização dos testes rápidos. Também é importante testar e tratar a parceria sexual da gestante, caso essa esteja infectada, a fim de interromper a cadeia de transmissão. Além disso, fatores como as políticas de prevenção e as modificações nos métodos de notificação podem impactar tais dados, fazendo-se necessário um monitoramento que garanta a eficácia das intervenções de saúde pública.

Palavras-Chaves: prevalência; sífilis congênita; transmissão vertical de doenças infecciosas; Rio Grande do Sul.

12. POLIOMIELITE NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO, ERRADICAÇÃO E O NOVO ESQUEMA VACINAL

Eixo: Importância na imunização na infância

Lívia Gomes Moreira

(Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras)

Brendha Camilly Dias Sousa

(Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras)

Marcella de Araújo Trotta Castro

(Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau)

Andréa Laué Passos Santos

(Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Pós Graduanda em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras)

E-mail do autor: moreiralivia060@gmail.com

Introdução: A poliomielite, também denominada paralisia infantil, é uma patologia originada por um vírus que se aloja no intestino e é altamente contagiosa. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com fezes ou secreções orais de pessoas contaminadas. No Brasil, embora existam referências a casos isolados dessa patologia, a primeira descrição de um surto foi feita pelo pediatra carioca Fernandes Figueira em 1919 (GOMES, Jr, 1919). Com a implementação do Programa Nacional de Imunização em 1973, ocorreu o controle da poliomielite no Brasil. A luta contra a poliomielite exige um esforço multiprofissional, que inclui a administração das vacinas por enfermeiros e técnicos, o tratamento de sequelas por fisioterapeutas e o desenvolvimento de imunizantes pelos biomédicos. **Objetivo:** Esta análise tem como objetivo apresentar um panorama da vacinação contra a poliomielite no Brasil, com dados sobre a cobertura vacinal ao longo dos anos, discutir a importância da imunização e descrever a atuação da equipe multiprofissional de saúde na prevenção e controle da patologia. **Metodologia:** Este resumo descritivo foi elaborado a partir de uma revisão de artigos científicos publicados na SCIELO e na Biblioteca Virtual da Saúde, complementado com dados do Ministério da Saúde, com foco no levantamento do quantitativo de vacinas administradas contra a poliomielite. **Resultados e Discussão:** Após a análise dos estudos, foi revelado que a erradicação da poliomielite no Brasil foi possível graças ao empenho da saúde pública, com a redução significativa de casos e a administração de vacinas eficazes. Com isso, a vacinação se mostra eminente para a poliomielite continuar erradicada em território nacional. Os dados da OMS indicam uma cobertura de 100% da terceira dose do imunizante em bebês

entre 2000 e 2010, seguida por uma queda de 5% entre 2012 e 2014 e uma redução expressiva de 15 a 25% entre 2016 e 2020. A Rede Nacional de Dados em Saúde divulgou que, em 2023, a cobertura da VIP foi de 86,5% e a VOP, 78,2%. Ligado a isso, outro fator contribuinte para a prevenção dessa patologia é a atuação da equipe multiprofissional em realizar campanhas periódicas e a vigilância epidemiológica para o rastreamento de reforço da vacina. **Conclusão:** Há 34 anos, o Brasil alcançou a erradicação desta patologia, um feito possibilitado pelo esquema vacinal que consistia na administração da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) aos 2, 4 e 6 meses, e duas doses de reforço da Vacina Oral Poliomielite (VOP), aos 15 meses e 4 anos. Para otimizar a eficácia da vacinação, o esquema foi modificado em 2024, passando a incluir apenas uma dose de VIP injetável, conforme orientação de Eder Gatti. Essa mudança representa um avanço crucial para a manutenção do controle da poliomielite no país e demonstra a efetividade do trabalho multiprofissional na saúde pública.

Palavras- Chaves: Brasil; Erradicação; Multiprofissional; Poliomielite; Vacinação

13. ANÁLISE DE COMO AS RELAÇÕES FAMILIARES AFETAM O BEM-ESTAR EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DAS CRIANÇAS

Eixo: Papel da família na promoção da saúde infantil

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguay.

Isabella Monteiro Sepulveda Orrico

Graduanda de Medicina da Universidade de Rio Verde, Góias.

Camila Carias Barbosa

Graduanda de Medicina da Universidade de Rio Verde, Góias.

Lara Beatriz da Silva Quirino

Graduanda de Medicina da Universidade de Rio Verde, Góias.

Lavinia Gomes de Brito

Graduanda de Medicina da Universidade de Rio Verde, Góias.

Maria Yanara Liberato da Mota

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Luciano Feijão, Sobral, Ceará.

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela UNIFOZ, Maranhão.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: O bem-estar emocional e psicológico das crianças é fortemente influenciado pelas relações familiares. A dinâmica familiar, que abrange comunicação, suporte emocional e estilos parentais, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da saúde mental infantil. Além disso, a educação em saúde promovida pelos pais é fundamental na prevenção de doenças infantis, como obesidade e diabetes, sendo também influenciada pela dinâmica familiar.

Objetivo: Este estudo visa analisar as interações entre a dinâmica familiar, o bem-estar emocional e a educação em saúde, buscando compreender como esses fatores se entrelaçam e afetam o desenvolvimento infantil. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica com artigos científicos publicados entre 2010 e 2023 nas bases de dados PubMed, Scopus e Google Scholar. A busca utilizou as palavras-chave: "dinâmica familiar", "bem-estar emocional", "educação em saúde" e "health education". O período foi escolhido pela relevância do tema na literatura científica e pela necessidade de compreender as mudanças nas dinâmicas familiares e seu impacto no bem-estar emocional das crianças. Foram analisados cinco artigos, com critérios de inclusão focados na relação entre dinâmica familiar, bem-estar emocional e educação em saúde, e critérios de exclusão para estudos com base menos sólida. A análise foi qualitativa, centrando-se nas percepções e experiências de profissionais de saúde e famílias. **Resultados e Discussões:** Os resultados revelaram que relações familiares saudáveis, caracterizadas por

comunicação aberta e apoio emocional, estão fortemente associadas a melhores indicadores de saúde mental nas crianças. Esse achado é corroborado por estudos como o de Smith et al. (2020), que demonstrou uma relação positiva entre ambientes familiares saudáveis e a redução do risco de problemas emocionais, como ansiedade e depressão. Um ambiente familiar acolhedor proporciona às crianças um espaço seguro para expressar suas emoções, fundamental para o desenvolvimento emocional saudável. Estudos como o de Johnson e Lee (2019) reforçam essa observação, indicando que a participação dos pais em programas educativos está ligada à melhoria dos hábitos de vida das crianças. **Considerações Finais:** Em síntese, as relações familiares exercem um papel crucial no bem-estar emocional e psicológico das crianças, além de serem determinantes na prevenção de doenças infantis. A promoção de programas de educação em saúde que incluam a participação da família pode gerar melhorias significativas na saúde infantil, estabelecendo um ciclo positivo de aprendizagem e desenvolvimento. Para recomendações futuras, é essencial implementar iniciativas que fortaleçam as relações familiares, como programas de educação familiar e grupos de apoio, além de fomentar parcerias entre escolas e serviços de saúde para ampliar o alcance dessas ações e garantir um suporte mais robusto às famílias.

Palavras-Chaves: Comunicação; Criança; educação em saúde; criança; relações familiares.

14. SAÚDE MENTAL INFANTIL E DETERMINANTES SOCIAIS: RELAÇÕES ENTRE CONTEXTO FAMILIAR E COMPORTAMENTO

Eixo: Impacto das desigualdades socioeconômicas na saúde infantil

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Samara Freitas Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Hellen Victoria Xavier Santos

Graduando em Enfermagem pela universidade Unifacol de Vitória de Santo Antão, Pernambuco.

Valdemir Gonçalves da Graça

Graduando em Enfermagem pela Universidade Paulista - UNIP, São Paulo.

Marcus Vinícius Dias da Silva Costa

Graduando em Enfermagem pela Universidade Paulista - UNIP, São Paulo.

Lígia Gabriela Ribeiro Santos

Graduada em Técnica de Enfermagem pelo Instituto Monteiro de Lima, Sergipe.

Karine Araujo Ribeiro

Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, Pós-Graduada em Faturamento e Auditoria de Contas Médicas pela Uninter, Graduanda em Medicina pela Unex Centro Universitário de Excelência, Bahia.

Yasmim Santos de Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes - Unit, Sergipe.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A saúde mental infantil é um tema de crescente relevância, especialmente considerando o impacto dos determinantes sociais na formação do comportamento das crianças. O contexto familiar, incluindo fatores como estrutura familiar, condições socioeconômicas e suporte emocional, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da saúde mental.

Objetivo: Este estudo tem como objetivo investigar as relações entre o contexto familiar e o comportamento infantil, analisando como os determinantes sociais influenciam a saúde mental das crianças. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, abrangendo artigos publicados nos últimos dez anos em bases de dados como PubMed, Scopus e Google Scholar. Os critérios de inclusão foram estudos que abordassem a saúde mental infantil em relação a fatores familiares e sociais e foram considerados trabalhos que analisam variáveis como estrutura familiar, suporte emocional, condições socioeconômicas e outros determinantes sociais relevantes. Já dos critérios de exclusão, foram estudos que não sejam empíricos ou que não apresentem dados quantitativos ou qualitativos relevantes e Pesquisas que envolvam

populações fora do escopo infantil e adolescente, como adultos ou idosos. A revisão foi baseada na análise de quatro artigos. A análise dos dados foi qualitativa, com ênfase nas correlações identificadas entre os diferentes determinantes sociais e comportamentos observados.

Resultados e discussões: Os resultados indicaram que crianças provenientes de famílias com baixo suporte emocional e condições socioeconômicas desfavoráveis apresentaram maior incidência de problemas comportamentais, como ansiedade e depressão. A falta de suporte emocional, com interações limitadas e ausência de vínculos afetivos, é um grande risco para o desenvolvimento emocional. Por outro lado, um lar estável e carinhoso está conectado a melhor saúde mental. Crianças em ambientes de comunicação aberta, apoio emocional e estabilidade financeira têm mais resiliência e menos sintomas de ansiedade. Isso ressalta a importância dos cuidadores e da estrutura familiar. Além disso, a presença de um ambiente familiar estável e afetivo foi associada a melhores indicadores de saúde mental. As discussões ressaltam a importância de intervenções direcionadas ao fortalecimento do suporte familiar e à melhoria das condições socioeconômicas como estratégias para promover a saúde mental infantil.

Considerações Finais: Conclui-se que o contexto familiar é um determinante social significativo na saúde mental infantil, uma vez que as interações e a qualidade das relações familiares influenciam diretamente o desenvolvimento emocional e comportamental das crianças. Portanto, investir em programas que apoiem as famílias, por meio de iniciativas que promovam a educação parental, o fortalecimento de vínculos afetivos e o acesso a recursos sociais, pode ser uma abordagem eficaz para melhorar o bem-estar psicológico das crianças.

Palavras-Chave: Classe Social; Criança; Estrutura Familiar; Família; Saúde Mental.

15. OBESIDADE INFANTOJUVENIL: EPIDEMIA DO SÉCULO XXI - UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Eixo: Doenças crônicas na infância

Sofia Taumaturgo da Costa

Discente do oitavo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

Marcos Vinícius Lopes de Queiroz

Interno de Medicina da Universidade Federal do Ceará

Rita Maria de Oliveira Taumaturgo da Costa

Médica Radiologista pela Universidade Federal do Ceará – Hospital Universitário Walter Cantídio

E-mail do autor: sofiatauc@gmail.com

Introdução: As últimas décadas do século XX em diante trouxeram mudanças significativas no padrão epidemiológico da população. Uma dessas alterações foi o aumento dos percentuais de obesidade entre a população infantojuvenil. Tal contexto suscita investigações e ações imediatas devido os riscos e cuidados impostos por essa condição, os quais serão abordados neste texto.

Objetivo: Avaliar o padrão epidemiológico nacional da obesidade infantojuvenil e propor abordagens para mitigar essa realidade. **Metodologia:** Realizou-se um levantamento bibliográfico nas plataformas *PubMed* e *Scielo* utilizando os descritores “Obesidade”, “Jovem”, “Criança”, “Fisiopatologia” e “Abordagem”, sendo selecionados 9 artigos condizentes com os critérios de inclusão, trabalhos desenvolvidos entre 2002 e 2024 publicados em revistas indexadas, e de exclusão, presença de síndromes genéticas obesogênicas, estabelecidos.

Resultados e Discussão: A obesidade infantojuvenil é tipificada como uma doença potencialmente fatal devido, frequentemente, vir acompanhada de graves manifestações metabólicas secundárias à doença base, como a elevação em até 10x da probabilidade do desenvolvimento de síndrome metabólica na idade adulta, além do considerável aumento da probabilidade do surgimento de doenças crônicas, como diabetes mellitus tipo 2, em idades precoces. Assim, essa condição deve ser encarada como um sinal de alerta principalmente na faixa pediátrica devido ao desconhecimento e à negligência desse tema. Sobre essa patologia, a literatura mostra uma discreta tendência a maiores índices nos homens, aproximadamente mais 2%. Há uma maior prevalência entre os adolescentes, sobretudo dos 15 aos 19 anos, chegando a 30% em alguns estudos. 8 artigos avaliados apontam como principais causadores o sedentarismo e os hábitos alimentares, o que condiz com as evidências vigentes. 5 dos artigos analisados apontam que esses fatores são, frequentemente, associados a comportamentos compartilhados pelo núcleo familiar. Porém, isso aponta para uma perspectiva otimista, já que esses fatores podem ser alterados mediante intervenções comportamentais, como um acompanhamento nutricional aliado à reeducação alimentar e ao incentivo à prática de atividades físicas, as quais,

se tornadas medidas de saúde pública, poderiam mitigar um contexto com elevado potencial de gravidade com um relativo baixo investimento, como visto no Programa Saúde na Escola e na Estratégia Intersectorial de Prevenção e Controle da Obesidade. **Considerações Finais:** A revisão elaborada evidencia tanto a seriedade da obesidade infantojuvenil quanto alguns dados que auxiliam o conhecimento e a abordagem adequada dessa problemática sendo, por isso, fundamental a realização de mais estudos com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre esse tema a fim de subsidiar academicamente a expansão de programas voltados a esse fim e de otimizar a mitigação dessa questão de saúde pública, como por meio da expansão das ações direcionadas à promoção de hábitos alimentares e de atividade física saudáveis do Programa Saúde na Escola, dando um enfoque à continuação desses no ambiente domiciliar.

Palavras-Chaves: epidemia; epidemiologia; obesidade infantil.

16. PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ENFERMAGEM: IMPACTOS NO CUIDADO E BEM-ESTAR INFANTIL

Eixo: O uso das práticas integrativas e complementares (PICS) em crianças

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Aline Martins de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Ana Gabrielle da Silva Macedo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Elize Júlia Feitosa Sampaio

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Ester Monteiro de Sousa Ávila

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Geovana Cavalcante Vieira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Lanna Luiza de Sousa Gomes

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Everton Aurélio Dias Campos

Mestre em Ciências da Educação pela Emil Brunner World University, Miami - EUA

E-mail do autor: alvarengaa2301@gmail.com

Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PICS), são meios de tratamentos terapêuticos que têm bons resultados quando vinculadas aos tratamentos convencionais, sendo uma possibilidade frente ao tratamento de doenças crônicas quando somado ao cuidado humanizado de enfermagem, como uma estratégia no cuidado de crianças em fase de desenvolvimento.

Objetivo: Analisar como as Práticas Integrativas e Complementares contribuem para a melhoria do cuidado infantil, promovendo o bem-estar físico e emocional das crianças, bem como explorar seus benefícios na assistência de enfermagem e os desafios para sua implementação na Atenção Primária à Saúde (APS). **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando-se artigos científicos disponíveis nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram empregados descritores relacionados ao tema a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados com operadores booleanos para a busca de conteúdos. Os descritores utilizados foram: "bem-estar infantil" AND "cuidado da criança" AND "práticas integrativas e complementares", "bem-estar infantil" OR "práticas integrativas e complementares", e "cuidado da criança" AND "práticas integrativas e complementares". Os critérios de inclusão consideraram materiais publicados entre 2020 e 2025, em língua portuguesa e acessíveis na íntegra. Excluíram-se estudos sem relação com o tema ou publicados antes do período especificado. A amostra final foi constituída por 7 artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. **Resultados e Discussão:** O estudo analisou artigos dos últimos cinco anos e destacou que as Práticas Integrativas e Complementares são

eficazes quando associadas a práticas convencionais, promovendo um cuidado integral e humanizado. Além de reduzir intervenções medicamentosas desnecessárias, o tema tem sido recentemente abordado no Brasil, porém ainda é pouco desenvolvido na Atenção Primária à Saúde. Dessa forma, é essencial incentivar sua aplicação nas Unidades Básicas de Saúde. A análise dos dados permitiu uma compreensão detalhada dos resultados, destacando os aspectos mais relevantes do tema. **Considerações Finais:** Conclui-se que as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) demonstram ser uma abordagem eficaz no cuidado infantil quando associadas a práticas convencionais, promovendo benefícios físicos e emocionais para as crianças. No entanto, sua aplicação ainda é limitada na Atenção Primária à Saúde, principalmente devido à falta de conhecimento e incentivo por parte dos profissionais de enfermagem. Diante disso, torna-se fundamental a ampliação da divulgação dessas práticas, bem como a capacitação dos profissionais para integrá-las de forma efetiva no cuidado infantil. A implementação das PICS nas Unidades Básicas de Saúde pode contribuir para um atendimento mais humanizado e integral, fortalecendo o bem-estar e a qualidade de vida das crianças.

Palavras-Chaves: bem-estar infantil; cuidado da criança; enfermagem; práticas integrativas e complementares.

17. IMPACTO DAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS NA SAÚDE INFANTIL: ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS E MEDIDAS PREVENTIVAS EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS

Eixo: Doenças InfECTOcontagiosas em crianças

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU, Fortaleza, CE

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela Universidade Tiradentes –SE

Email: edneideenfermeira.idosos@yahoo.com

Introdução: As doenças infectocontagiosas representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade na infância, especialmente entre crianças de 0 a 5 anos. Este grupo etário é particularmente vulnerável devido ao sistema imunológico em desenvolvimento e à maior exposição a ambientes coletivos, como creches e escolas. Entre as doenças mais prevalentes, destacam-se as infecções respiratórias, gastrointestinais e as doenças virais como sarampo, varicela e hepatites. As complicações decorrentes dessas doenças podem resultar em hospitalizações e, em casos mais graves, em sequelas permanentes ou óbitos. **Objetivo:** Investigar as consequências das doenças infectocontagiosas na saúde de crianças de 0 a 5 anos, identificando os fatores de risco associados à sua propagação, bem como avaliar a eficácia das medidas preventivas, na redução da incidência e complicações dessas doenças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura realizada entre janeiro e março de 2025. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed. Os critérios de inclusão foram textos disponíveis em português, inglês e espanhol com foco em doenças infectocontagiosas e suas consequências na saúde infantil. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos ou sem acesso livre e relatos de caso, editoriais e revisões não sistemáticas. Foram utilizadas Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Crianças"; "Doenças infectocontagiosas"; "Morbimortalidade infantil"; "Prevenção", combinados pelo operador booleano "AND" para refinar a busca. Após a triagem inicial de 64 artigos, 20 foram selecionados com base na leitura dos títulos, e 5 usados para escrita desse trabalho por atenderem aos critérios estabelecidos. **Resultados e Discussão:** Os resultados esperados incluem uma alta incidência de doenças respiratórias e gastrointestinais entre as crianças da amostra, com uma correlação significativa entre a falta de vacinação e a maior prevalência dessas condições. Também se espera que as crianças com baixo acesso a cuidados médicos adequados apresentem maior probabilidade de

complicações graves e hospitalizações. Foi analisada a relação entre a adesão ao calendário vacinal e a diminuição das complicações, bem como as barreiras sociais e econômicas que dificultam o acesso à vacinação e aos cuidados médicos. A eficácia das medidas preventivas foi discutida no contexto das políticas públicas de saúde e educação de 2025. **Considerações Finais.** Este estudo reforça a importância das políticas de vacinação e das medidas preventivas no combate às doenças infectocontagiosas, especialmente em crianças em idade precoce. A implementação de programas de conscientização para pais e responsáveis, a ampliação do acesso a serviços de saúde e a educação sobre higiene e prevenção são essenciais para reduzir a incidência de doenças e suas complicações. A cooperação entre governo, comunidade e profissionais de saúde é fundamental para a promoção da saúde infantil e a diminuição dos impactos negativos causados por essas infecções.

Palavras-Chaves: Crianças; Doenças infectocontagiosas; Morbimortalidade infantil; Prevenção.

18. DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E IMPACTOS PSICOSSOCIAIS

Eixo: Câncer Infantil

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU, Fortaleza, CE

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela Universidade Tiradentes -SE

Email: edneideenfermeira.idosos@yahoo.com

Introdução: O câncer infantil, embora raro em comparação com os tipos de câncer em adultos, é uma das principais causas de morbidade e mortalidade entre crianças e adolescentes no mundo todo. As formas mais comuns de câncer na infância incluem leucemias, linfomas, tumores cerebrais e neuroblastomas. O diagnóstico precoce e o tratamento eficaz são cruciais para aumentar as chances de sobrevivência, no entanto, os desafios permanecem significativos.

Objetivo: Analisar os principais desafios enfrentados no diagnóstico e no tratamento do câncer infantil, incluindo as barreiras no acesso ao tratamento e os impactos psicossociais nas crianças diagnosticadas com câncer e suas famílias. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura que abrangeu artigos publicados nos últimos cinco anos. Para a seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scopus, Lilacs e ScienceDirect. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) usados para a busca foram: "Câncer infantil"; "Diagnóstico precoce"; "Tratamento do câncer pediátrico", combinados entre si pelo operador booleano "AND". Os critérios de inclusão foram: artigos científicos em inglês, português e espanhol, publicados entre 2020 e 2025. Os critérios de exclusão foram: estudos que não apresentavam informações claras sobre a amostra estudada ou a metodologia utilizada. Após a busca inicial, foram localizados 450 artigos, onde um total de 35 artigos foi selecionado para a análise e destes, 5 foram usados na escrita final. **Resultados e Discussão:** Os resultados obtidos na revisão destacam que o diagnóstico precoce do câncer infantil ainda enfrenta barreiras significativas, sobretudo devido à semelhança dos sintomas iniciais com doenças comuns da infância. Sintomas como febre persistente, dores ósseas inexplicáveis, palidez, manchas roxas pelo corpo (petéquias ou hematomas), perda de peso e cansaço constante frequentemente são interpretados como sinais de infecções virais, traumas físicos ou deficiências nutricionais, o que pode atrasar a investigação oncológica adequada. A discussão também abordou os principais desafios enfrentados pelas

famílias e pelo sistema de saúde no que diz respeito ao diagnóstico precoce, acesso a tratamentos adequados e o impacto da terapia em longo prazo. Foi explorada a importância do apoio psicológico, tanto para as crianças quanto para seus familiares, e como o suporte emocional pode melhorar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. **Considerações Finais.** Este estudo reforça a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento do câncer infantil, que não apenas trate a doença, mas também apoie as famílias emocional e psicologicamente. É fundamental a implementação de políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário ao tratamento oncológico de qualidade, além de investir em programas de apoio psicológico e social. A educação sobre os sinais e sintomas do câncer infantil, juntamente com campanhas de conscientização, também é essencial para promover diagnósticos precoces e melhorar os resultados do tratamento.

Palavras-Chaves: câncer infantil; diagnóstico precoce; tratamento do câncer pediátrico.

19. IMPACTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE LONGITUDINAL

Eixo: Doenças crônicas na infância

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU FORTALEZA, Fortaleza, CE

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela Universidade Tiradentes -SE

E-mail do autor: edneidefermeira.idosos@yahoo.com

Introdução: As doenças crônicas têm se tornado uma preocupação crescente na saúde infantil, representando um dos principais desafios de saúde pública no mundo. Essas condições, que incluem doenças respiratórias, cardiovasculares e autoimunes, afetam diretamente o desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes, além de comprometerem a sua qualidade de vida. O aumento da prevalência dessas doenças exige uma análise detalhada sobre os impactos que elas causam nas rotinas diárias, nas interações sociais e no desempenho escolar dos pacientes. **Objetivo:** Analisar como as doenças crônicas afetam a qualidade de vida de crianças e adolescentes, abordando as esferas física, psicológica e social, bem como identificar os fatores que contribuem para a diminuição da qualidade de vida desses indivíduos e as possíveis estratégias de manejo que podem melhorar sua condição global. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. A busca se deu nas seguintes bases de dados científicas: PubMed, Lilacs e *Web of Science*. Utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Doenças crônicas"; "Qualidade de vida"; "Saúde pediátrica" e "Tratamento de doenças crônicas", combinadas pelos operadores booleanos (*AND*, *OR*) para refinar os resultados. Os critérios de inclusão para os artigos foram: estudos publicados entre 2020 e 2024, em português, inglês e espanhol, que investigaram o impacto das doenças crônicas na qualidade de vida de crianças e adolescentes, Já os critérios de exclusão foram: estudos que não abordaram especificamente o impacto de doenças crônicas e artigos duplicados ou de fontes não científicas. Após a busca inicial, foram encontrados 1.236 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, um total de 45 artigos foi selecionado para leitura e desses, 5 para escrita final. **Resultados e Discussão:** Os resultados revelaram que as doenças crônicas causam uma queda significativa na qualidade de vida das crianças e adolescentes, com destaque para as limitações físicas, dificuldades de socialização e impacto no desempenho escolar. Além disso, é provável que fatores como o apoio familiar e o acesso a tratamentos médicos adequados

desempenhem um papel crucial na mitigação desses efeitos negativos. A discussão também abordou como as limitações físicas e emocionais associadas às doenças crônicas afetam o cotidiano das crianças, além de analisar o impacto psicológico dessas condições, como ansiedade e depressão. **Considerações Finais:** É fundamental que os profissionais de saúde, educadores e famílias estejam cientes dos efeitos abrangentes das doenças crônicas na infância. A implementação de estratégias de intervenção que promovam a qualidade de vida dessas crianças deve incluir cuidados médicos adequados, suporte psicológico e um ambiente escolar inclusivo. O estudo enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para melhorar o bem-estar das crianças e adolescentes afetados por doenças crônicas, garantindo um desenvolvimento saudável e uma adaptação mais eficaz às limitações impostas pela doença.

Palavras-Chaves: Doenças crônicas; Qualidade de vida; Saúde pediátrica; Tratamento de doenças crônicas.

20. A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Eixo: A importância na imunização na infância

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU FORTALEZA, Fortaleza, CE

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela Universidade Tiradentes -SE

E-mail do autor: edneidefermeira.idosos@yahoo.com

Introdução: A imunização é uma das intervenções mais eficazes da saúde pública para a prevenção de doenças infecciosas, especialmente na infância, período em que o sistema imunológico está em desenvolvimento e as crianças estão mais vulneráveis a infecções. A vacinação tem contribuído significativamente para a erradicação e controle de enfermidades que antes causavam altas taxas de mortalidade infantil. No entanto, a hesitação vacinal, a desinformação e barreiras de acesso ainda comprometem a cobertura vacinal ideal. **Objetivo:** Analisar a importância da imunização na infância e seus impactos na saúde pública, além de identificar os principais fatores associados à adesão e recusa vacinal nesse grupo etário. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura científica nas bases de dados SciELO, PubMed, LILACS e BVS. A busca foi conduzida entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Cobertura vacinal”; “Imunização infantil”; “Importância da vacinação” e “Vacinação na infância”, combinados por meio do operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre 2020 e 2024, disponíveis em português, inglês e espanhol, com acesso gratuito, e que abordassem diretamente a imunização em crianças. Os critérios de exclusão foram: artigos repetidos nas bases ou que não apresentassem dados relevantes sobre os impactos da vacinação na infância. Foram inicialmente encontrados 134 artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 5 artigos foram selecionados para escrita e discussão. **Resultados e Discussão** Os estudos analisados evidenciaram que a vacinação na infância reduz significativamente a incidência de doenças como sarampo, poliomielite, coqueluche e rubéola. Os artigos também destacam a importância das campanhas de conscientização, da atuação dos profissionais da saúde e da confiança dos pais no sistema de saúde. A recusa vacinal esteve associada, majoritariamente, à desinformação, fake news e à falta de acesso em regiões mais remotas. Estudos também destacam a eficácia dos programas de imunização do Sistema Único

de Saúde (SUS), especialmente o Programa Nacional de Imunizações (PNI), como referência mundial. No entanto, diversos autores apontam declínios na cobertura vacinal nos últimos anos, especialmente após a pandemia de COVID-19. A maioria dos estudos apontou a necessidade de reforçar estratégias de educação em saúde e políticas públicas para aumentar a cobertura vacinal.

Considerações Finais. A imunização na infância continua sendo uma das estratégias mais eficazes para garantir a saúde infantil e coletiva, sendo essencial para a prevenção de doenças e a redução da mortalidade infantil. A revisão mostra que, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, principalmente relacionados à desinformação e barreiras de acesso. É fundamental a atuação conjunta de profissionais da saúde, escolas e governos para garantir uma cobertura vacinal ampla e eficaz.

Palavras-Chaves: cobertura vacinal; imunização infantil; importância da vacinação; vacinação na infância.

21. O IMPACTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS PEDIÁTRICAS NA ESCOLARIZAÇÃO E NO DESEMPENHO ACADÊMICO

Eixo: Doenças crônicas nas crianças

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU FORTALEZA, Fortaleza, CE

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela Universidade Tiradentes -SE

E-mail do autor: edneideenfermeira.idosos@yahoo.com

Introdução: As doenças crônicas são condições de longa duração que afetam uma parcela significativa da população infantil. Dentre essas condições, destacam-se doenças como diabetes tipo 1, asma, doenças cardíacas e doenças autoimunes. Tais doenças não apenas afetam a saúde física das crianças, mas também podem interferir no seu desenvolvimento social e educacional. O ambiente escolar é um espaço crucial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, e crianças com doenças crônicas frequentemente enfrentam dificuldades que podem comprometer seu desempenho acadêmico. **Objetivo:** Analisar o impacto das doenças crônicas pediátricas no desempenho acadêmico das crianças, considerando os aspectos relacionados ao absenteísmo escolar, dificuldades cognitivas, sociais e emocionais e o papel do apoio escolar. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas, como PubMed, Scopus e BVS, com a finalidade de identificar estudos sobre o impacto das doenças crônicas na escolarização. Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Absenteísmo escolar"; "Desempenho acadêmico infantil"; "Doenças crônicas", combinados pelo operador booleano "AND" para refinar as buscas. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados entre 2020 e 2025, que abordassem crianças de 6 a 12 anos com doenças crônicas e o impacto no desempenho acadêmico. Excluíram-se estudos que não se encaixavam na pesquisa. Foram selecionados 36 artigos, após leitura foram escolhidos 5 para escrita com base na relevância para o tema e no foco na educação escolar. **Resultados e Discussões:** A análise dos estudos selecionados revelou que as crianças com doenças crônicas frequentemente apresentam níveis mais altos de absenteísmo escolar, o que prejudica a continuidade no aprendizado. Além disso, muitos estudos apontam para dificuldades cognitivas relacionadas ao manejo da dor, efeitos colaterais de tratamentos médicos e estresse psicológico. Crianças com doenças como asma, diabetes e doenças cardíacas, por exemplo, relataram dificuldades em manter a concentração e o foco durante as atividades escolares. O apoio de

professores e a adaptação de práticas pedagógicas, como a flexibilização do horário escolar e a criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo, surgiram como estratégias eficazes para mitigar esses impactos. A literatura também destaca a importância de um suporte psicossocial contínuo para as crianças e suas famílias, de modo a minimizar os efeitos adversos sobre o desempenho escolar. **Considerações Finais.** O impacto das doenças crônicas pediátricas no desempenho acadêmico é um problema significativo que requer atenção das instituições educacionais, profissionais de saúde e famílias. A adaptação de estratégias pedagógicas, o suporte emocional e a comunicação entre escola e saúde são fundamentais para garantir que essas crianças tenham as mesmas oportunidades educacionais que seus pares. Estudos futuros devem explorar ainda mais como intervenções específicas podem melhorar a inclusão e o desempenho acadêmico dessas crianças, além de desenvolver políticas educacionais que atendam às suas necessidades.

Palavras-Chaves: Absenteísmo escolar; Desempenho acadêmico infantil; Doenças crônicas.

22. PREMATURIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO REALIZADO POR UMA LIGA ACADÊMICA

Eixo: Segurança e qualidade de vida na pediatria

Larissa Muniz Pinto Bandeira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Kauane Freitas da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Lara Luna Ferreira Teixeira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Luiz Henrique Batista Assunção

Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Luna Vitória Barbosa Xavier

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Maria Geovanna Vital de Alcântara

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Nayara Kesliea Pereira Costa

Enfermeira pela Universidade Estadual do Ceará

E-mail do autor: lariimunizz25@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A prematuridade é caracterizada pelo nascimento de um recém-nascido antes de 37 semanas de gestação, podendo ser classificada em quatro níveis: tardio (entre a 34^o e 36^o semana e seis dias), moderado (da 32^o a 33^o e seis dias), muito prematuros (entre a 28^o a 31^o e seis dias) e prematuros extremos (antes da 28^o semana). Portanto, o estudo objetiva relatar a experiência de organização e realização de um evento sobre prematuridade promovido por uma liga acadêmica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa na modalidade de relato de experiência. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O evento, intitulado “Prematuridade: Inovações, Cuidado e Tecnologias” teve como propósito promover conhecimento sobre a temática da prematuridade para acadêmicos e profissionais da enfermagem. O simpósio obteve um amplo alcance, tendo em vista que as questões discutidas em cada palestra foram de extrema importância para o desenvolvimento profissional e a ampliação do conhecimento, contribuindo diretamente para a formação e aprimoramento na área. **CONCLUSÃO:** A organização do simpósio revelou-se uma experiência enriquecedora, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de conhecimentos sobre a prematuridade.

Palavras-Chaves: enfermagem; neonatologia; prematuridade.

INTRODUÇÃO

A prematuridade é caracterizada pelo nascimento de um recém-nascido antes de 37 semanas de gestação, podendo ser classificada em quatro níveis: tardio (entre a 34^o e 36^o semana

e seis dias), moderado (da 32^o a 33^o e seis dias), muito prematuros (entre a 28^o a 31^o e seis dias) e prematuros extremos (antes da 28^o semana). Atualmente o Brasil se classifica em 10^o lugar na ocorrência de nascimentos pré-termos no mundo, catalogando cerca de 340 mil recém-nascidos prematuros por ano. Em termos de mundo, esse número cresceu para 13,4 milhões, demonstrando que para cada 10 nascimentos pelos 1 é prematuro. (Ministério da Saúde, 2023; Organização das Nações Unidas, 2023).

Segundo o enfermeiro especialista em terapia intensiva neonatal Daniel Aser, nota-se uma relação direta entre a prematuridade e o desenvolvimento futuro do recém-nascido, em que se constata que recém-nascidos nascidos entre 23 e 24 semanas, apesar de sobreviverem, correm mais riscos de apresentarem algum grau de lesão/alteração motora e/ou neurológica em comparação com neonatos de mais 27 semanas de gestação. Dessa forma, a elevada ocorrência de nascimentos de recém-nascidos prematuros acarreta em altos custos socioeconômicos, associando-se também como uma das principais causas da mortalidade neonatal. Portanto, o estudo objetiva relatar a experiência de organização e realização de um evento sobre prematuridade promovido por uma liga acadêmica. (Ebserh, 2023).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa na modalidade de relato de experiência, no qual foi retratado a organização de um evento científico do tipo simpósio por uma liga acadêmica de neonatologia e pediatria de uma universidade estadual.

A escolha da temática do evento se deu a partir da campanha nacional Novembro Roxo, desenvolvida pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2023). A partir disso, o evento foi planejado mediante reuniões online com os membros da liga organizadora para ser realizado no segundo semestre de 2024, definindo assim um marco temporal que facilitou a organização do cronograma e das atividades correlatas.

O planejamento do simpósio envolveu reuniões estratégicas que permitiram definir o cronograma, a divisão de tarefas e a seleção dos palestrantes, contando com a participação ativa dos professores colaboradores da liga acadêmica. A divulgação do evento ocorreu ao longo de aproximadamente um mês e meio, utilizando a rede social Instagram – e ações presenciais, com a confecção e distribuição de folhetos informativos. A execução do simpósio foi operacionalizada por meio da formação de comissões específicas –secretaria, financeiro, infraestrutura, comunicação e científica – responsáveis por organizar as diferentes etapas do evento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O evento, intitulado “Prematuridade: Inovações, Cuidado e Tecnologias” teve como propósito promover conhecimento sobre a temática da prematuridade para acadêmicos e

profissionais da enfermagem, em prol do mês da conscientização da prematuridade (Novembro Roxo) (Ministério da Saúde, 2023). As inscrições foram abertas para acadêmicos de graduação pública ou privada e para profissionais de enfermagem. Dessa forma, a participação de acadêmicos se tornou o público de maior incidência. Esse alcance demonstra a relevância do assunto na prática dos profissionais, não apenas da enfermagem, mas da área da saúde como um todo, e a necessidade de ações que capacitem esses profissionais e os acadêmicos da área quanto ao assunto da prematuridade e do cuidado neonatal.

O evento foi realizado em um dia, sendo dividido em turnos da manhã e da tarde, e adotou o formato presencial. Durante esse período, foram ministradas sete palestras, abordando os seguintes temas: “Novas tendências no cuidado do recém-nascido prematuro: práticas seguras baseadas em evidência”; “Prevenção de lesões de pele em prematuros”; “Estratégias de redução de óbitos neonatal com foco nas estratégias de saúde do qualineo”; “Práticas seguras para o cuidado do recém-nascido prematuro em UTI neonatal”; “O ambiente da UTI neonatal e os impactos no cérebro do prematuro”; “Inserção de cateter PICC em RN prematuro: Principais desafios”; “Quando a vida começa diferente: sentimentos e percepções de pais frente ao nascimento do filho prematuro”; “Tecnologias para a promoção da termorregulação do prematuro”. As palestras foram realizadas por enfermeiros especializados na área de neonatologia.

Este evento gerou um impacto positivo, uma vez que promoveu um enriquecimento significativo do conhecimento na área abordada. O simpósio obteve um amplo alcance, tendo em vista que as questões discutidas em cada palestra foram de extrema importância para o desenvolvimento profissional e a ampliação do conhecimento, contribuindo diretamente para a formação e aprimoramento na área.

Foi desenvolvida uma atividade para ser realizada por via remota ao final do evento, com intuito de fixar o conteúdo relacionado ao simpósio. Era necessário que a atividade fosse respondida por todos os participantes, para que assim eles pudessem receber sua certificação completa do evento. Quantitativamente, o evento produziu 31 certificados de participação, contando também com os certificados da comissão organizadora do simpósio. A certificação de participação constatou 40 horas de carga horária e a da comissão organizadora constatou 60 horas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização do simpósio revelou-se uma experiência enriquecedora para a liga acadêmica, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de conhecimentos sobre a prematuridade. Como evento científico, o simpósio contribuiu para a informação acerca dos desafios da prematuridade, destacando a importância de práticas seguras e humanizadas no cuidado ao recém-nascido. O envolvimento dos palestrantes, acadêmicos e profissionais da saúde demonstrou o impacto positivo da iniciativa, reafirmando a relevância de eventos desse porte para a formação e qualificação profissional. A estruturação cuidadosa do evento, aliada a uma estratégia eficaz de divulgação, permitiu um alcance significativo e reforçou a necessidade

de ampliar o debate sobre a temática. Além disso, tal estrutura colaborativa refletiu não só o comprometimento da equipe, mas também a importância de um planejamento detalhado para a efetivação de eventos acadêmicos de alta relevância.

Dessa forma, conclui-se que experiências como essa desempenham um papel essencial na construção do conhecimento e no aprimoramento das práticas assistenciais. O sucesso do simpósio reforça a importância da continuidade de eventos acadêmicos voltados à neonatologia, incentivando a formação de profissionais preparados sobre o cuidado ao recém-nascido prematuro.

REFERÊNCIAS

EBSERH. Prematuridade - uma questão de saúde pública: como prevenir e cuidar. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/comunicacao/noticias/prematuridade-2013-uma-questao-de-saude-publica-como-prevenir-e-cuidar>. Acesso em: 29 mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contato pele a pele para o cuidado de bebês prematuros: 17/11 – Dia Mundial da Prematuridade. Biblioteca Virtual em Saúde, 2024. Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/contato-pele-a-pele-para-o-cuidado-de-bebes-prematuros-17-11-dia-mundial-da-prematuridade/#:~:text=No%20Brasil%2C%20340%20mil%20beb%C3%AAAs,do%20%C3%AAdice%20de%20pa%C3%ADses%20europeus>. Acesso em: 29 mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde lança campanha Novembro Roxo de prevenção à prematuridade. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/ministerio-da-saude-lanca-campanha-novembro-roxo-de-prevencao-a-prematuridade>. Acesso em: 29 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório aponta que 152 milhões de bebês nasceram prematuros na última década. Nações Unidas, 2023. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/05/1814187#:~:text=Relat%C3%B3rio%20aponta%20que%20152%20mil%C3%B5es%20de%20beb%C3%AAAs%20nasceram%20prematuros%20na%20C3%BAltima%20d%C3%A9cada,-10%20Maio%202023&text=Documento%20chama%20a%20aten%C3%A7%C3%A3o%20para,um%20em%20cada%2010%20beb%C3%AAAs>. Acesso em: 29 mar. 2025.

23. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE SEPSE NEONATAL PRECOCE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo: Urgência e emergência na pediatria

Natália Lançanova da Silveira Zanini

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Ágata Elidia Göergen

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Luísa Cereta Salim Testa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Luiza Dorneles Trombine

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Mariana Henn Souza Moreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Murillo Cassano Maciel

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Taís Lima Boz

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Janine Vasconcelos

Docente do curso de Medicina da Universidade Franciscana - UFN e Doutoranda do PPGENF da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.

E-mail do autor: natalia.lancanova@ufn.edu.br

Introdução: A sepse é uma síndrome clínica de grande impacto na saúde global e uma das principais preocupações neonatais. Os recém-nascidos constituem um dos grupos mais suscetíveis à sepse, principal causa de morbidade e mortalidade em neonatos (Georges Pius, *et al.*, 2022). De acordo com a Academia Americana de Pediatria (Puopolo *et al.*, 2018), a sepse neonatal de início precoce ocorre em até 72 horas após o nascimento e apresenta dificuldades de diagnóstico prévio. Logo, compreender as manifestações clínicas dos neonatos com risco elevado de sepse é fundamental. **Objetivo:** Identificar as manifestações clínicas prevalentes de sepse neonatal precoce. **Metodologia:** A presente revisão de literatura é do tipo integrativa e foi realizada a partir da base de dados Medline via PubMed, utilizando a estratégia de busca "neonatal sepsis AND risk factors", para combinar termos de interesse. A busca foi restrita a artigos publicados nos últimos cinco anos, com aplicação do filtro "textos gratuitos completos". Os critérios de inclusão abrangeram artigos originais, publicados em inglês e português. Os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, capítulos de livros, anais de congressos, relatórios técnicos e científicos. Ao todo, 12 publicações foram encontradas, das quais 3 foram selecionadas para essa revisão. A seleção ocorreu em duas etapas: a primeira, a partir da leitura de títulos e resumos; e a segunda, com a leitura completa dos textos. **Resultados:** As manifestações clínicas de sepse neonatal precoce ocorrem nas primeiras 12 a 24 horas de vida,

sendo as condições intraparto e a evolução clínica os fatores predisponentes (Georges Pius, *et al.*, 2022). Dentre os principais sinais clínicos citados por Guo *et al.* (2023) têm-se a instabilidade térmica, sendo mais comum hipertermia em recém-nascidos a termo e a intolerância a glicose. A dificuldade respiratória, caracteriza-se por dispneia, taquipneia ou insuficiência respiratória aguda grave, apenas 10% dos neonatos sépticos não apresentam problemas respiratórios. A icterícia, descrita em até um terço dos quadros; manifestações neurológicas, como hipoatividade, hipotonia, convulsões, irritabilidade e letargia. Os problemas gastrointestinais, ocorrem em até 40% dos casos e são identificados por recusa alimentar, vômitos, diarreia e distensão abdominal. A instabilidade hemodinâmica é marcada por taquicardia, hipotensão e choque e, também, sinais de sangramento, devido ao choque séptico e coagulação intravascular disseminada. Para a realização do diagnóstico clínico de sepse neonatal precoce, além do laboratorial e de imagem, faz-se necessária a presença de ao menos um dos sinais clínicos citados (Procianoy e Silveira, 2020). **Conclusão:** O reconhecimento e a avaliação das manifestações clínicas de sepse neonatal precoce quando bem empregadas facilitam o diagnóstico, evitam a administração desnecessária de antibioticoterapia e acarretam em um melhor desfecho para o prognóstico do recém-nascido séptico.

Palavras Chave: recém-nascido; saúde do lactente; sepse neonatal.

24. BAIXA ADESÃO À VACINA DO HPV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE MANAUS.

Eixo: A importância na Imunização na Infância

Taís Rodrigues Nogueira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Thayenne Ribeiro Alves

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Deidry Lorena Pinho Nery

Mestre em Saúde Pública - Fiocruz Amazônia

E-mail do autor: taisnogueira@yahoo.com

Introdução: A baixa cobertura vacinal contra o HPV em crianças de 9 a 14 anos em Manaus tem sido uma preocupação crescente para a saúde pública. O HPV é um vírus associado a diversos tipos de câncer, como o do colo do útero, além de outras doenças graves. A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir essas enfermidades. No entanto, a adesão à vacina tem sido impactada por barreiras como preconceito dos pais, desinformação e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. **Objetivo:** Identificar os principais fatores que contribuem para a baixa cobertura vacinal contra o HPV em Manaus, com ênfase no impacto do preconceito parental, na falta de conscientização sobre a importância da vacina e nas dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Ademais busca-se discutir estratégias para ampliar a adesão à imunização e garantir uma melhor proteção às crianças e adolescentes. **Metodologia:** A metodologia utilizada baseia-se em uma abordagem qualitativa, incluindo revisão bibliográfica e análise de dados secundários sobre a vacinação contra o HPV na cidade. Foram consultadas informações do Ministério da Saúde, além de entrevistas com profissionais de saúde e relatos de pais. Também foram analisados os impactos da pandemia de Covid-19 na adesão à vacina. **Resultados:** Os resultados apontam que a baixa cobertura vacinal é influenciada por múltiplos fatores. O preconceito por parte dos pais, associado ao mito de que a vacina estimularia o início precoce da vida sexual, foi um dos principais entraves identificados. Ademais a falta de campanhas eficazes e informações acessíveis sobre a importância da imunização contribuiu para a hesitação vacinal. Outro fator relevante foi o impacto da pandemia de Covid-19, que reduziu a busca por serviços de vacinação e interrompeu campanhas preventivas. **Discussão:** A discussão destaca que o preconceito e a desinformação continuam

sendo desafios significativos para a ampliação da cobertura vacinal. A crença equivocada de que a vacina contra o HPV pode influenciar o comportamento sexual dos adolescentes desvia a atenção do verdadeiro objetivo da imunização: a prevenção de doenças graves. Ademais, dificuldades no acesso aos serviços de saúde, falta de capacitação de profissionais e falhas nas campanhas de conscientização agravam o problema. **Conclusão:** Para melhorar a cobertura vacinal contra o HPV em Manaus, é fundamental um esforço conjunto entre governo, escolas e comunidades para combater mitos e fornecer informações corretas. Campanhas educativas devem ser intensificadas, destacando a importância da vacina para a prevenção de cânceres e outras doenças. Ademais, é necessário fortalecer a rede de vacinação, garantindo que todas as crianças e adolescentes da faixa etária recomendada tenham acesso à imunização de forma segura e eficiente. Somente com ações coordenadas entre os setores de saúde, educação e a sociedade civil será possível aumentar a adesão à vacina e proteger a saúde das futuras gerações.

Descritores: HPV, Vacina, Saúde pública, Enfermagem.

25. SÍNDROME DE SANFILIPPO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Eixo: Crescimento e desenvolvimento infantil

Taís Lima Boz

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Alerrandro Penha da Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Luísa Cereta Salim Testa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Luiza Dorneles Trombine

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Mariana Henn Souza Moreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana – UFN

Murillo Cassano Maciel

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana – UFN

Natália Lançanova da Silveira Zanini

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana – UFN

Jean Pierre Paraboni Ilha

Mestre em Saúde Materno Infantil - UFN

E-mail do autor: tais.boz@ufn.edu.br

Introdução: A síndrome de Sanfilippo é uma doença neurodegenerativa rara também conhecida como mucopolissacaridose tipo III (MPS III) que causa mutações genéticas gerando deficiência de enzimas que quebram os glicosaminoglicanos. Há quatro subtipos (A-D), definidos de acordo com a enzima afetada. Este trabalho correlaciona a literatura com um relato de caso de um paciente de 14 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 6 anos, quando na verdade apresentava sinais e sintomas neurocognitivos de MPS III tipo B já na segunda fase da doença. **Objetivo:** Relatar a importância de considerar MPS III em casos de progressiva deterioração cognitiva na infância para evitar abordagens desnecessárias e até mesmo prejudiciais que atrasem o diagnóstico. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa que combina um relato de caso baseado no caso clínico de um paciente masculino de 14 anos que, após os 2 anos, iniciou com regressão da fala associada a piora progressiva do equilíbrio; com revisão de literatura nas bases Science, Wiley e SciELO, utilizando a estratégia de busca "Mucopolysaccharidosis type III AND autism", para combinar termos de interesse. **Resultados e discussão:** Aos 14 anos, o paciente não apresentava capacidade de deglutir, caminhar e falar, e não houve melhora dos sintomas neurocognitivos com o tratamento para TEA iniciado aos 6 anos. Apresentava peso de 25kg (escore z: -3,81), estatura de 125cm (escore z: -4,05), IMC 16 (escore z: -1,26) e perímetro cefálico 53cm (escore z: -1,33). Além disso, apresentava fácies grosseiras, reflexos osteotendinosos 3+/4+ e rigidez articular. Exames do

crânio evidenciaram discreta dilatação dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo, além de diminuição volumétrica dos hemisférios cerebrais. A ressonância da coluna mostrou inversão da curvatura cervical fisiológica e acunhamento de platôs vertebrais. Também foi identificada miocardiopatia hipertrófica em ecocardiograma e hepatomegalia em ecografia de abdome. Todos esses sinais compatíveis com a MPS III tipo B e semelhantes aos descritos na literatura.

Considerações finais: A MPS III é uma das mucopolissacaridoses mais frequentes, com prevalência de 1:200 mil nascidos. O paciente passa por um período de desenvolvimento adequado, depois inicia com sinais em três fases, sendo a segunda caracterizada por aumento da atividade noturna e alteração do sono. Há comprometimento da comunicação e reciprocidade social, e o TEA surge como diagnóstico diferencial. Embora não apresentem comportamento repetitivo e interesse restrito, há muito diagnóstico incorreto de TEA nessa fase, ocasionando intervenções desnecessárias e atraso no diagnóstico, como ocorreu no caso relatado. A MPS III B é um desafio diagnóstico na pediatria em suas fases iniciais devido dificuldades comportamentais correlacionarem com transtornos menos raros como o TEA. É necessário revisar os marcos de desenvolvimento infantil e avaliar perda progressiva para considerar a MPS III como um possível diagnóstico precoce, evitando intervenções desnecessárias e danosas ao paciente.

Palavras-Chaves: Desenvolvimento infantil; Doenças Raras; Mucopolissacaridose III; Síndrome de Sanfilippo

26. A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO PEDIÁTRICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo: O uso das práticas integrativas e complementares (PICS) em crianças.

Ana Clara Oliveira Medeiros Galvão

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Amanda Ravenna Alves Dantas

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Orientador: Nathanielly Cristina Carvalho de Brito Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Especialista em Serviços de Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) e Educação Profissional da Área de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Professora Adjunto IV do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

E-mail do autor: anaclaraomg21@gmail.com

Introdução: Dentro da assistência pediátrica, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) desempenham um papel fundamental no cuidado e tratamento de crianças em contextos hospitalares e de vulnerabilidade social. Além de atender às demandas físicas, essas práticas contribuem para a melhora da resposta imunológica, promovem o relaxamento e impactam positivamente o humor, favorecendo o bem-estar geral da criança. A musicoterapia, por exemplo, permite que as crianças expressem suas emoções e sentimentos de forma criativa e não verbal, sendo especialmente benéfica para aquelas com dificuldades na comunicação verbal.

Objetivo: Analisar como as PICS impactam o cuidado pediátrico, com ênfase em benefícios físicos, emocionais e sociais das crianças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e *Scientific Electronic Library Online* (Scielo) com os seguintes descritores: “Assistência Integral à Saúde da Criança”, “arteterapia”, “musicoterapia” e “Terapias Complementares”. Foram incluídos artigos originais, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados nos anos de 2020 a 2024. Foram excluídos artigos duplicados, não disponíveis na íntegra, manuais e resumos. Inicialmente, foram identificados 27, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 6 artigos foram selecionados para análise detalhada. Após a leitura completa, foram incluídos três artigos na amostra final.

Resultados e Discussão: Os estudos analisados destacam a importância da musicoterapia e da arteterapia no ambiente hospitalar pediátrico, evidenciando seus benefícios para o desenvolvimento social e emocional das crianças. Essas práticas auxiliam na redução da ansiedade, da dor e da fadiga, além de favorecerem a adesão ao tratamento e contribuírem para a

criação de um ambiente mais acolhedor e estimulante. Ao incorporarem elementos lúdicos e artísticos, essas terapias incentivam o engajamento infantil, tornando o hospital um espaço mais humanizado e propício à recuperação. Além do suporte emocional, promovem a construção de ambientes interativos que impactam positivamente o bem-estar geral dos pacientes. Diante desses achados, reforça-se a necessidade da inclusão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na assistência pediátrica, bem como da capacitação dos profissionais de saúde para aplicá-las de forma eficaz, integrando-as ao tratamento convencional de maneira humanizada. **Considerações Finais:** Assim, destaca-se a importância das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no cuidado pediátrico pela positividade de sua implementação no tratamento e desenvolvimento social de crianças em hospitais. As práticas citadas possibilitam a redução de ansiedade, dor, além de criar um ambiente mais acolhedor e lúdico, essencial para a recuperação. Portanto, a integração das PICS no cuidado pediátrico deve ser estimulada, sendo fundamental para a promoção de uma assistência mais humanizada e integral. A capacitação contínua dos profissionais de saúde é essencial para a efetiva aplicação dessas práticas no tratamento infantil.

Palavras-Chaves: arteterapia; Assistência Integral à Saúde da Criança; musicoterapia; Terapias Complementares.

27. INFLUÊNCIA DO BRINCAR E DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS NO CUIDADO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: UMA ABORDAGEM HUMANIZADA

Eixo: Estratégias de enfrentamento ao estresse em crianças hospitalizadas.

Ana Clara Oliveira Medeiros Galvão

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Amanda Ravenna Alves Dantas

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Orientador: Nathanielly Cristina Carvalho de Brito Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Especialista em Serviços de Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) e Educação Profissional da Área de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Professora Adjunto IV do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

E-mail do autor: anaclaraomg21@gmail.com

Introdução: Sabe-se que a criança possui necessidades específicas para o seu desenvolvimento social, sensorial e psicomotor. Nesse contexto, a incorporação de brincadeiras nos estabelecimentos de saúde é essencial para garantir metodologias de assistência que proporcionem um ambiente menos estressante e traumático para os pacientes pediátricos. Além disso, essas atividades auxiliam na recuperação ao estimular funções cognitivas e motoras. Diante disso, a criação de espaços terapêuticos humanizados, como as brinquedotecas hospitalares, contribui significativamente para o cuidado pediátrico, promovendo momentos de descontração e bem-estar durante a internação. **Objetivo:** Refletir sobre a influência do uso de terapias alternativas, como a leitura de histórias infantis, no manejo de crianças hospitalizadas e em sua melhora. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e LILACS com os descritores: Criança Hospitalizada; Enfermagem Pediátrica; Estresse Psicológico e Terapias Alternativas. Foram incluídos artigos exclusivos, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados nos anos de 2015 a 2024. Foram excluídos artigos duplicados, não disponíveis na capítulos, resumos e manuais. Inicialmente, foram encontrados 64 artigos, que após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram selecionados 21 artigos para análise detalhada, e após a leitura completa, foram incluídos quatro artigos na amostra final. **Resultados e Discussão:** Dentre as medidas adotadas para minimizar os impactos da hospitalização nas crianças internadas, destacam-se a contação de histórias infantis, com possibilidade de uso de tecnologias e realidade virtual, a musicoterapia, os desenhos e as encenações lúdicas, que podem ser realizadas por profissionais de saúde, responsáveis e estudantes extensionistas. Um exemplo é o projeto Pró-brincar:

Programa de Atenção Integral à Criança (MG), que utilizou o “Brinquedo Terapêutico” como metodologia para promover a humanização da assistência e a ambientação lúdica dos espaços de internação. Além de reduzir a ansiedade e o estresse, essas estratégias favorecem a adesão ao tratamento, minimizam a percepção da dor e contribuem para o bem-estar emocional da criança. Diante disso, o envolvimento da equipe de enfermagem e demais profissionais, é essencial para integrar essas abordagens ao cuidado diário, garantindo maior eficácia na assistência pediátrica moderna. **Considerações Finais:** Portanto, as terapias alternativas, como a contação de histórias e o brinquedo terapêutico, são eficazes na redução do estresse, ansiedade e dor em crianças hospitalizadas, além de favorecerem a adesão ao tratamento e permitirem o desenvolvimento sensorial e suas interações sociais. O envolvimento da enfermagem é essencial para a aplicação dessas abordagens, mas existem desafios como a falta de recursos e o domínio de conhecimento acerca das implementações da terapia que limitam sua adoção. Assim, é necessário fortalecer políticas institucionais para a humanização do cuidado pediátrico e incentivar pesquisas que avaliem a eficácia dessas estratégias em diferentes contextos hospitalares.

Palavras-Chaves: Criança Hospitalizada; Enfermagem Pediátrica; Estresse Psicológico; Terapias Alternativas.

28. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO CUIDADO PEDIÁTRICO: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DA DIABETES INFANTIL

Eixo: Tecnologias e Inovação: A influência na infância.

Ana Clara Oliveira Medeiros Galvão

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Amanda Ravenna Alves Dantas

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Orientador: Nathanielly Cristina Carvalho de Brito Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Especialista em Serviços de Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) e Educação Profissional da Área de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Professora Adjunto IV do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

E-mail do autor: anaclaraomg21@gmail.com

Introdução: O diagnóstico de diabetes mellitus (DM) na infância exige acompanhamento contínuo e desenvolvimento progressivo de habilidades de autocuidado. É essencial que a criança compreenda sua condição e aprenda a gerenciá-la adequadamente. No entanto, esse processo pode ser desafiador para profissionais de saúde e familiares, pois requer estratégias educativas acessíveis e eficazes para garantir a adesão ao tratamento e a qualidade de vida. Nesse contexto, tecnologias educativas, como aplicativos interativos, jogos digitais e materiais didáticos adaptados, são amplamente utilizadas para facilitar a educação em saúde. Essas ferramentas auxiliam na compreensão do tratamento, promovem autonomia e contribuem para a prevenção de complicações. **Objetivo:** Analisar o papel das tecnologias educativas na promoção do autocuidado infantil no manejo do diabetes mellitus, destacando seus benefícios na aprendizagem e adesão ao tratamento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e LILACS, utilizando os descritores: Acesso à Tecnologia em Saúde, Diabetes Mellitus e Saúde Infantil. Foram incluídos artigos em português, inglês e espanhol, publicados entre 2021 e 2022. Excluíram-se artigos duplicados, indisponíveis na íntegra, capítulos, resumos e manuais. Inicialmente, foram encontrados 99 artigos, dos quais 12 foram selecionados após a aplicação dos critérios de elegibilidade. Após leitura completa, três artigos compuseram a amostra final. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que tecnologias educativas, como jogos digitais e aplicativos interativos, são eficazes para aprimorar o aprendizado de crianças com diabetes, aumentando a adesão ao tratamento e reduzindo a ansiedade associada ao manejo da doença. A interatividade dessas ferramentas favorece a

aprendizagem ativa, tornando o ensino do autocuidado mais acessível e envolvente. Além disso, a abordagem multiprofissional, envolvendo médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, fortalece as estratégias educativas e oferece suporte integral à criança e sua família. No entanto, desafios como adaptação dos conteúdos para diferentes faixas etárias e a acessibilidade digital ainda representam barreiras à implementação dessas tecnologias, especialmente em populações de baixa renda. Assim, a integração entre tecnologia e equipe multiprofissional é essencial para otimizar o cuidado infantil e garantir melhor controle glicêmico. **Considerações Finais:** O uso de tecnologias educativas na educação em saúde para crianças com diabetes mellitus melhora o conhecimento, incentiva o autocuidado e promove a adesão ao tratamento. Jogos digitais, aplicativos interativos e materiais didáticos adaptados tornam o aprendizado mais acessível, dinâmico e contribuem para o controle glicêmico. A abordagem multiprofissional fortalece esse processo, oferecendo suporte integral à criança e sua família. No entanto, a adaptação dos conteúdos e a acessibilidade digital ainda são desafios a serem superados. Investir na personalização das tecnologias e ampliar o acesso pode potencializar seus benefícios, melhorando a qualidade de vida das crianças com diabetes.

Palavras-Chaves: Acesso à Tecnologia em Saúde; Diabetes Mellitus; Saúde Infantil.

29. IMUNIZAÇÃO PASSIVA NEONATAL: O PAPEL DA VACINAÇÃO MATERNA NA PREVENÇÃO DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

Eixo: A importância da imunização na infância

Safiah Mohamad Shafer Baracho

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho.

Laura Francielle Ricci Sossai

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho.

Marcio Henrique Oliveira Riedo

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho.

Heide Baida

Graduada em Biomedicina, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, professora do curso de Ciências Médicas da Universidade Nove de Julho.

Fernanda Lasakosvitsch

Graduada em Biologia e Nutrição, doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e pós doutora em Biologia Molecular pela Universidade de São Paulo, professora do curso de Ciências Médicas da Universidade Nove de Julho.

E-mail do autor: safiahbaracho@gmail.com

Introdução: A bronquiolite é uma das principais causas de internação por doenças respiratórias em crianças menores de um ano, sendo o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) o principal agente etiológico. Essa infecção viral contagiosa que acomete especialmente lactentes com menos de seis meses de vida, faixa etária mais vulnerável. Sua evolução pode levar ao comprometimento respiratório grave, sendo responsável por elevadas taxas de hospitalização e, nos casos mais severos, de mortalidade neonatal. Além do impacto clínico, o VSR representa um desafio para os sistemas de saúde devido aos custos relacionados à internação e ao suporte intensivo (MIRAGLIA DEL GIUDICE *et al.*, 2023). Atualmente, não há vacina licenciada e amplamente disponível para administração direta em recém-nascidos. Nesse cenário, a imunização passiva, por meio da transferência transplacentária de anticorpos IgG de gestantes vacinadas, surge como estratégia promissora para proteção nos primeiros meses de vida, período em que o risco de formas graves da infecção é mais elevado (PATEL; CHAWLA; BLAVO, 2024). **Objetivo:** Diante da morbimortalidade associada ao VSR em neonatos e da inexistência de vacinas indicadas diretamente para esse grupo, este trabalho tem como objetivo revisar a literatura sobre a imunização de gestantes como estratégia eficaz para reduzir a incidência, gravidade e hospitalizações por VSR em recém-nascidos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura na base PubMed, com seleção de três artigos publicados em inglês em periódicos científicos internacionais. Os descritores utilizados foram: Passive Immunisation e Pregnancy, RSV, Respiratory Syncytial Virus Infections. Foram incluídos estudos que abordavam diretamente a vacinação de gestantes e seus desfechos neonatais. Excluíram-se artigos

duplicados, sem resumo ou DOI, ou que não tratavam diretamente da temática. **Resultados e Discussão:** Estudos recentes evidenciaram que a vacinação com a vacina bivalente Abrysvo, baseada na glicoproteína F em conformação pré-fusão (preF), é eficaz na prevenção da infecção por VSR nos primeiros seis meses de vida do lactente. Indicada para gestantes entre a 24^a e 36^a semana de gestação, a vacina demonstrou eficácia de 69,4% a 81,8% contra formas graves da doença. Essa abordagem garante a transferência passiva de anticorpos, fortalecendo a imunidade neonatal. **Considerações Finais:** A imunização materna com a vacina Abrysvo é uma estratégia segura e eficaz para proteção neonatal contra o VSR. A adesão gestacional e a implementação de políticas públicas são fundamentais para ampliar o acesso e reduzir a carga da doença.

Palavras chaves: Gestantes; Imunização Passiva; Neonatos; Vírus Sincicial Respiratório Humano.

30. ASMA NA INFÂNCIA: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE EM REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Eixo: Doenças crônicas na infância

Dieneifer Almeida Santos Jordão

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes Aracaju/SE

Lara Guimarães de Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes Aracaju/SE

Laura Santana Martins Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes Aracaju/SE

Maria Helena Barbosa Perdiz

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes Aracaju/SE

Emilly Gabrielly de Oliveira Lessa Holanda

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes Aracaju/SE

E-mail do autor: dieneifer.almeida@souunit.com.br

Introdução: A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais prevalentes na infância. Caracteriza-se por inflamação crônica das vias aéreas, levando a episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto torácico e tosse. Embora seja considerada uma condição de baixa letalidade, apresenta altos índices de morbidade. **Objetivo:** Analisar as estratégias de controle e manejo da asma infantil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa utilizando os descritores "Asthma" AND "Child" AND "Health Strategies", em artigos publicados, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e ScienceDirect, no período entre 2020-2025. Como critério de inclusão definiu-se: artigos de pesquisa, estudos clínicos e com acesso disponível. Quanto aos critérios de exclusão: artigos que não tenham relação com o nosso objetivo de estudo. Diante disso, totalizou-se 10 artigos científicos e, após a análise, apenas 3 desses foram criteriosamente selecionados para a investigação da temática. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados destacaram que estratégias de saúde como educação e conhecimento sobre a fisiopatologia da asma para os docentes da educação infantil se torna crucial na identificação e manejo frente as exacerbações da asma, diante disso os estudos apontam que 55,2% dos docentes demonstram conhecimento sobre a doença, mas não conseguem gerenciar uma crise, evidenciando a necessidade de educação em saúde voltada para intervenção e controle das adversidades da asma. Ademais, a temperatura do ambiente é um fator comprometedor da função pulmonar, pois a mudança abrupta do clima, a umidade do ar e a pouca exposição solar aumentam o surgimento de agentes alérgenos o que, conseqüentemente, resulta em crises asmáticas. Para crianças predispostas essas condições aumentam a probabilidade de declínio respiratório. Por isso, o controle de agentes externos como variações climáticas e degradação ambiental são necessários para diminuir o

índice de hospitalização após período de mudanças sazonais. Foi evidenciado, que o uso inadequado e a má compreensão dos medicamentos para asma afetam a adesão e o autogerenciamento do tratamento. Dessa forma, os estudos elucidam que estratégias como o uso de rótulos codificados por cores auxiliam no fornecimento de informações sobre o uso adequado dos medicamentos, colaborando para melhor aceitação do tratamento, principalmente pelas crianças. **Considerações Finais:** Por fim, compreende-se que são necessárias a implementação de estratégias holísticas partindo da promoção de saúde através de ações educativas sobre asma para familiares e professores, além do controle de fatores ambientais que desencadeiam crises asmáticas, bem como a melhoria na adesão do tratamento que são essenciais para o controle e manejo eficaz da asma infantil.

Palavras-Chaves: asma; criança; estratégias de saúde.

31. ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL POR BRONQUIOLITE AGUDA EM SERGIPE ENTRE 2013 E 2023

Eixo: Estratégias para redução da mortalidade infantil

Laura Marceline Hipólito da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes - Aracaju

Ana Carolina Costa de Brito

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes - Aracaju

Isabela Barreto Passos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes - Aracaju

Vitória Karoliny Oliveira Miranda

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes - Aracaju

Emilly Gabrielly de Oliveira Lessa Holanda

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes - Aracaju

E-mail do autor: laurahipolito275@gmail.com

Introdução: O sistema respiratório desempenha um papel essencial na adaptação neonatal à vida extrauterina, sendo particularmente suscetível a infecções virais nos primeiros anos de vida. Neste cenário, a bronquiolite aguda, caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, surge como a principal causa de hospitalização por infecção respiratória em lactentes, sendo frequentemente associada ao vírus sincicial respiratório (VSR). Destaca-se, entretanto, como um importante fator de morbidade e mortalidade infantil, especialmente entre as populações mais vulneráveis, como os lactentes. Diante disso, a compreensão dos aspectos epidemiológicos da bronquiolite é essencial para a implementação de estratégias preventivas e terapêuticas eficazes. **Objetivo:** Analisar o número de óbitos infantis por Bronquiolite Aguda em Sergipe no período de 2013 a 2023. **Metodologia:** Refere-se a um estudo retrospectivo, de abordagem descritiva e quantitativa do número de óbitos infantis por Bronquiolite Aguda em Sergipe. A pesquisa foi realizada com dados do Sistema de Mortalidade (SIM) na plataforma do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram utilizados dados secundários sobre as notificações de óbitos infantis por Bronquiolite Aguda em Sergipe de 2013 a 2023, analisadas as variações: faixa etária detalhada, mês e ano do óbito. **Resultados e Discussão:** Foram identificados 57 óbitos totais no período analisado. Desses, 87% (N=50) ocorreram nos primeiros seis meses de vida, com destaque especial para os dois primeiros meses, que concentraram 54,4% (N=31) dos casos, evidenciando que lactentes, menores de 6 meses, apresentam maior vulnerabilidade devido à imaturidade do sistema imunológico. A sazonalidade também se mostra um fator relevante, com maior incidência de óbitos nos meses mais frios, o que é corroborado pelos dados locais, que mostram um aumento relevante entre maio, com 28,1% (N=16) e junho, com 21% (N=12). Outro ponto de convergência é o aumento da mortalidade infantil pós-pandemia, evidenciado pelo crescimento expressivo dos óbitos em 2023, com 56,1% (N=32) do total da década, o que possivelmente está associado à maior circulação viral e à necessidade de considerar complicações pós-COVID-19, que impactaram a saúde respiratória infantil. **Considerações Finais:** O estudo revelou que a

bronquiolite aguda é uma causa relevante de mortalidade infantil em Sergipe, especialmente em lactentes menores de 6 meses, com maior incidência nos meses mais frios. Foi destacado também o aumento dos óbitos durante o período pós-pandemia, sugerindo possíveis complicações da COVID-19. Esses achados destacam a importância de medidas preventivas,

como a ampliação da imunização neonatal, monitoramento mais eficiente das condições respiratórias infantis e a implementação de políticas públicas que visem à diminuição dos impactos da bronquiolite aguda. A melhoria na vigilância epidemiológica e o acesso a tratamentos adequados são fundamentais para a redução da mortalidade e o aumento da qualidade de vida das crianças em Sergipe.

Palavras-Chaves: Bronquiolite; Mortalidade Infantil; Epidemiologia.

32. DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo: Câncer infantil.

Ana Clara Oliveira Medeiros Galvão

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Amanda Ravenna Alves Dantas

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande.

Orientador: Nathanielly Cristina Carvalho de Brito Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Especialista em Serviços de Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) e Educação Profissional da Área de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Professora Adjunto IV do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

E-mail do autor: anaclaraomg21@gmail.com

Introdução: O câncer infantil é uma doença crônica que exige tratamentos prolongados e invasivos, gerando efeitos colaterais físicos e impacto emocional significativo para a criança e sua família. No Brasil, estima-se que, para cada ano do triênio 2023-2025, ocorram cerca de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil, com um risco estimado de 134,81 por milhão de crianças e adolescentes. Apesar dos desafios, muitas crianças desenvolvem resiliência e conseguem extrair aspectos positivos da experiência com a doença. A adaptação depende de estratégias de enfrentamento que envolvem processos cognitivos, emocionais e comportamentais. Por isso, o cuidado deve ser multidimensional e interprofissional, considerando fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. No entanto, ainda há lacunas no conhecimento sobre como os profissionais de saúde adotam estratégias para humanizar o cuidado em oncologia pediátrica. Diante desse cenário, é essencial refletir sobre os desafios e avanços no cuidado à criança com câncer, especialmente no que se refere à humanização da assistência. **Objetivo:** Sumarizar o que a literatura apresenta acerca dos avanços e desafios no diagnóstico e tratamento do câncer infantil, e a assistência fornecida pelos profissionais de saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e LILACS. Foram utilizados os descritores: “Assistência na oncologia pediátrica”, “Câncer Infantil” e “Saúde infantil”. Os critérios de inclusão abrangeram artigos originais publicados entre 2010 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos artigos duplicados, indisponíveis na íntegra, manuais e resumos. Inicialmente, foram identificados 23 estudos; após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 6 artigos foram selecionados para

análise detalhada, dos quais 5 compuseram a amostra final. **Resultados e discussão:** Os estudos destacam estratégias de cuidado utilizadas por profissionais de saúde no atendimento à criança com câncer. Evidencia-se a importância das práticas lúdicas para reduzir angústia, dor e ansiedade, promovendo empatia, confiança e vínculo com a equipe. O diálogo e a afetividade também são essenciais para humanizar o atendimento, especialmente em momentos críticos, como o diagnóstico e os cuidados paliativos. A presença ativa da família oferece segurança emocional, melhora a adesão ao tratamento e fortalece a relação com a equipe. O apoio psicológico é fundamental para lidar com o estresse e as mudanças na dinâmica familiar. Estratégias como o diálogo aberto, inclusão de pessoas do círculo familiar no cuidado e manutenção da rotina contribuem e direcionam para o bem-estar de todos. **Considerações Finais:** Sendo assim, as abordagens utilizadas por profissionais na oncologia pediátrica demonstram a relevância de uma assistência humanizada e integral. Práticas lúdicas, vínculo afetivo e diálogo são essenciais para minimizar o sofrimento da criança e da família. A atuação interprofissional é indispensável para um cuidado qualificado e acolhedor.

Palavras-chave: Câncer infantil; Enfermagem Pediátrica; Humanização; Oncologia Pediátrica;

33. DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE EM EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Urgência e Emergência na Pediatria

Bianca Palheta Quirino

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Alcivane de Lima Gomes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Daffyns Julianny Lima da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Eduarda Santos da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Laís Vitória Guedes Campelo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Leticia Costa Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Orientador Deidry Lorena Pinho Nery

Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, Manaus, Amazonas

E-mail do autor: biancaquirino830@gmail.com

Introdução: O manejo de crianças em situações de emergência em serviços de pronto atendimento apresenta desafios complexos para a equipe de saúde, exigindo não apenas o conhecimento técnico e agilidade, mas também habilidades de comunicação e sensibilidade diante da vulnerabilidade pediátrica, as particularidades fisiológicas e emocionais dessa faixa etária, somadas à pressão familiar e às limitações estruturais de muitos serviços, podem impactar diretamente na eficácia do atendimento e na satisfação do público. **Objetivos:** Descrever a experiência e a percepção de acadêmicas de enfermagem, a respeito das dificuldades no manejo de crianças em situação de emergência em uma unidade de pronto atendimento de saúde pública na cidade de Manaus-Amazonas. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência vivenciado pelas discentes de enfermagem, durante as aulas práticas em uma unidade de pronto atendimento na zona norte da cidade de Manaus-Amazonas no período de março a junho de 2024. **Resultados e Discussão:** A assistência humanizada em emergências pediátricas é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças atendidas em unidades de pronto atendimento. No entanto, a falta de uma abordagem humanizada pode acarretar em desafios significativos no atendimento pediátrico, comprometendo a qualidade do cuidado e a

satisfação dos pacientes e de seus familiares. Desafios esses que foram percebidos pelas acadêmicas de enfermagem durante o estágio como: A não paramentação correta de equipamentos de proteções individuais, a falta de orientações tanto para as crianças quanto para seus responsáveis, a baixa capacitação de profissionais no acolhimento e humanização pediátrica, condutas inadequadas no manejo de feridas e curativos das crianças em situação de emergência, a omissão de substâncias que proporcionam alívio da dor durante os procedimentos médicos. a carência de profissionais médicos e a falta de materiais adequados para a realização correta dos procedimentos pediátricos.

Considerações Finais: Este estudo identificou a importância de uma abordagem integrada e mais personalizada na assistência pediátrica, a capacitação da equipe de saúde no manejo dessas crianças em situação de emergência é extremamente fundamental para garantir que estejam preparados para atender às suas necessidades, contribuindo assim com a qualidade dos atendimentos, reduzindo a ocorrência de erros e aumentando a satisfação dos pacientes e de seus familiares. Assegurando então que cada criança receba o cuidado necessário, mas de forma mais humanizada e adequada de acordo com a emergência e a gravidade de sua situação, garantindo então um atendimento mais eficaz, seguro e de qualidade nas emergências pediátricas.

Palavras-Chaves: Crianças; Emergências; Saúde.

34.

ANSIEDADE INFANTIL: ESTRATÉGIAS PARA IDENTIFICAÇÃO E MANEJO PRECOCE**Eixo: Saúde mental em crianças****Ariel Sousa Freitas**

Graduanda em Medicina pela Universidade de Brasília - UnB

Pedro Paulo Lesão Ribeiro Borges Anderson

Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU

João Julien Salvarani Borges

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Brasília - CEUB

Bárbara de Abreu Albuquerque

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Facol - Unifacol

Hellen Victoria Xavier Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Facol - Unifacol

Evelyn Sousa Nogueira de Abreu

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Brasília - UnB

Neila Fernandes Justino

Pedagoga pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU

E-mail do autor: sousafreitas.ariel@gmail.com

Introdução: A ansiedade infantil é uma condição cada vez mais prevalente na população pediátrica, caracterizada por medos intensos, preocupações excessivas e alterações comportamentais que interferem no desenvolvimento emocional e social da criança. No contexto atual, marcado por rotinas sobrecarregadas, estímulos digitais constantes e alta exigência de desempenho, torna-se fundamental compreender os sinais precoces da ansiedade na infância para promover intervenções adequadas e evitar prejuízos a longo prazo. **Objetivo:** Apresentar estratégias eficazes para a identificação e o manejo precoce da ansiedade infantil, destacando a importância da atuação multidisciplinar, da participação familiar e da escola no enfrentamento do problema. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura por meio da análise de artigos científicos publicados entre 2018 e 2024 nas bases de dados *SciELO*, *PubMed* e *LILACS*, utilizando os descritores “ansiedade infantil”, “manejo precoce” e “saúde mental na infância”. Foram selecionados 32 estudos relevantes que abordavam sinais clínicos, fatores de risco, ferramentas diagnósticas e intervenções terapêuticas voltadas para o público infantil. **Resultados e Discussão:** A ansiedade é o transtorno mental mais comum na infância (DOYLE, 2022). Os primeiros sinais de ansiedade infantil costumam se manifestar por meio de queixas somáticas recorrentes, como dores abdominais e cefaleias, alterações no sono e alimentação, irritabilidade, isolamento social e queda no rendimento escolar. Crianças ansiosas tendem a apresentar padrões de pensamento catastrófico, insegurança em situações novas e grande dificuldade em lidar com frustrações. A identificação precoce requer sensibilidade dos cuidadores, capacitação de profissionais da saúde e educação, além da utilização de instrumentos validados, como escalas de avaliação comportamental. Em relação ao manejo, estratégias como psicoterapia cognitivo-comportamental adaptada à faixa etária,

práticas de atenção plena, intervenções lúdicas e o envolvimento da família mostraram-se eficazes na redução dos sintomas (FINOCCHIO *et al.*, 2023). A escola, quando capacitada, pode atuar como espaço de acolhimento, promovendo ações educativas e integrativas que favorecem a saúde mental. Em alguns casos, o uso de medicações tais quais inibidores seletivos da receptação de serotonina podem ser eficazes (LESTER *et al.*, 2023). **Conclusão:** A ansiedade infantil, embora comum, não deve ser negligenciada, pois seus impactos podem perdurar até a vida adulta se não tratados adequadamente. A identificação precoce é essencial para possibilitar intervenções menos invasivas e mais eficazes, promovendo o bem-estar da criança e prevenindo transtornos mais graves. Dessa forma, destaca-se a necessidade de políticas públicas que incentivem a capacitação de profissionais, o acesso à psicoterapia e o fortalecimento dos vínculos familiares e escolares como pilares fundamentais no enfrentamento da ansiedade na infância.

Palavras-Chaves: ansiedade; pediatria; saúde mental.

35. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO.

Eixo: Crescimento e desenvolvimento infantil.

Dulcilene Mendes Pantoja

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins.

Rosilene Martins dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins.

Marcella Kayane Rodrigues Neves

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins.

Deidry Lorena Pinho Nery

Mestre em Saúde Pública pela FioCruz Amazônia. Enfermeira pela Universidade do Norte- UNINORTE

E-mail do autor: dulce.mmartins1@gmail.com

Introdução: O aleitamento materno é amplamente reconhecido como a melhor forma de alimentação para recém-nascidos e lactentes, proporcionando benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais essenciais para o desenvolvimento infantil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e sua continuidade, junto com alimentação complementar adequada, até pelo menos dois anos ou mais. Para a mãe, o leite materno atua como contraceptivo natural, proporciona o emagrecimento mais rápido e reduz a incidência de câncer de mama e de útero. Para o lactente, aumenta-se o vínculo mãe/filho, há proteção contra doenças infecciosas, menor incidência de alergias, redução significativa de morbidade e mortalidade, consequentes de diarreia, infecções respiratórias agudas e desnutrição. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi demonstrar as principais características do leite materno, os benefícios da amamentação e evidenciar o papel do enfermeiro nesse contexto. **Metodologia:** Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos científicos, publicações institucionais e documentos oficiais relacionados ao aleitamento materno e ao papel do enfermeiro na promoção dessa prática. Foram utilizadas bases de dados como SciELO, LILACS e Google Acadêmico, com seleção de materiais publicados entre os anos de 2018 a 2023. A análise dos dados ocorreu por meio da leitura crítica e interpretativa dos textos selecionados, visando identificar informações relevantes sobre os benefícios do leite materno e as ações do enfermeiro no incentivo à amamentação. **Resultados:** Os resultados evidenciam que o leite materno é um alimento completo, contendo todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável do bebê nos primeiros meses de vida, além de anticorpos que fortalecem o sistema imunológico. Observou-se também que o apoio e orientação fornecidos pelos profissionais de enfermagem são fatores determinantes para o sucesso do aleitamento. A presença do enfermeiro nas consultas de pré-natal, no parto e no pós-parto imediato favorece a adesão das mães à amamentação exclusiva, contribuindo para a redução da mortalidade infantil e para o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. **Conclusão:** Conclui-se que o enfermeiro exerce um papel fundamental na promoção do

*
x **CONAPE** x

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

aleitamento materno, atuando como educador, apoiador e facilitador desse processo. Sua atuação deve ser pautada na escuta qualificada, no acolhimento e na orientação contínua às mães, tanto durante o pré-natal quanto no acompanhamento após o nascimento. Investir na capacitação dos profissionais de enfermagem e em políticas públicas de incentivo à amamentação é essencial para garantir os benefícios do leite materno à saúde da criança e da mulher.

Palavras-Chaves: saúde; enfermagem; aleitamento materno;

36. PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM QUANTO AO PAPEL DOS ACOMPANHANTES NA SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Segurança e qualidade de vida na infância.

Autor **Isabela Vasconcelos de Sá**

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Coautor **Kátia Suely de Castro Braga**

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Coautor **Jennifer Isabelly Vieira Gonçalves**

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Orientador **Deidry Lorena Pinho Nery**

Mestre em Saúde Pública - Fiocruz Amazônia

E-mail do autor: isabelavasconcellos.sa@gmail.com

Introdução: A segurança do paciente é um princípio essencial na área da saúde, compreendida como a redução de riscos de danos desnecessários relacionados à assistência. Em unidades de pediatria e neonatologia, essa atenção deve ser intensificada, pois as crianças apresentam maior vulnerabilidade física e cognitiva, o que as torna mais suscetíveis à ocorrência de eventos adversos. Um estudo recente apontou que 31,37% dos gatilhos identificados em internações pediátricas resultaram em eventos adversos confirmados, o que reforça a importância da detecção precoce e da participação ativa dos acompanhantes para minimizar riscos (MORAES et al., 2023). Nesse cenário, a equipe de enfermagem tem papel fundamental na promoção de cuidados seguros, com foco no bem-estar e na proteção integral da criança. **Objetivo:** Descrever a vivência de acadêmicas de enfermagem em relação à percepção sobre a segurança do paciente pediátrico, a partir de experiências práticas hospitalares. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado durante aulas práticas em uma unidade hospitalar pediátrica de grande porte localizada em Manaus, Amazonas, entre março e abril de 2023. A prática permitiu às acadêmicas observar situações reais da rotina assistencial, proporcionando uma visão crítica sobre os cuidados voltados à segurança do paciente. **Resultados:** Durante a vivência, foi possível observar que alguns acompanhantes não seguiam adequadamente as orientações de segurança fornecidas pela equipe de enfermagem, o que evidenciou uma percepção equivocada de que a responsabilidade pela segurança recaía apenas sobre os profissionais de saúde. Por outro lado, também foi possível reconhecer o papel relevante dos familiares na promoção de um ambiente seguro. A comunicação eficaz entre a equipe de enfermagem e os acompanhantes mostrou-se essencial para reduzir riscos, identificar falhas e garantir um cuidado mais efetivo à criança hospitalizada. As acadêmicas compreenderam a importância da corresponsabilização entre profissionais e familiares no contexto da segurança do paciente pediátrico. **Discussão e Conclusão:** A experiência proporcionou uma compreensão ampliada sobre a segurança do paciente, demonstrando que esse cuidado vai além das ações técnicas, envolvendo uma parceria ativa entre equipe multiprofissional e acompanhantes. A educação

*
x **CONAPE** x

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

em saúde é uma ferramenta indispensável nesse processo, tanto para a capacitação da equipe quanto para a orientação dos familiares. As ações seguras envolvem protocolos de prevenção de infecções, segurança cirúrgica, uso adequado de medicamentos, identificação correta do paciente, prevenção de quedas e lesões, além do uso seguro de equipamentos. Conclui-se que um cuidado pediátrico seguro depende da cooperação entre profissionais e família, promovendo um ambiente mais seguro, humano e centrado na criança.

Descritores: Segurança do Paciente; Pediatria; Acompanhante de Paciente; Enfermagem.

37. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO DO INTERIOR DO AMAZONAS.

Eixo: Impacto das desigualdades socioeconômicas na saúde infantil

Rebecca Emilly Bastos Lifstitch

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Alan da Silva Fernandes

Graduando em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Rafael Moreira de Castro

Graduando em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Ulisses da Silva Araújo

Graduando em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Deidry Lorena Pinho Nery

Mestre em Saúde Pública - Fiocruz Amazônia

E-mail do autor: lifsitchr@gmail.com

Introdução: A equipe de enfermagem exerce papel de grande importância na assistência da criança, proporcionando-lhe um suporte abrangente e metódico, por meio de intervenções cuidadosamente elaboradas e ações de cuidados individualizados. Entretanto, inúmeros obstáculos compreendem o acesso de populações remotas, incluindo as comunidades ribeirinhas e interioranas. A precariedade no atendimento de crianças vindas destes contextos sociais impede o pleno desenvolvimento e qualidade de vida, favorece diagnósticos e tratamentos tardios, o que gera maiores agravos em quadros que em primeiro momento seriam de fácil resolução. **Objetivo:** Relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem frente a assistência de enfermagem ao paciente pediátrico originário do interior do Amazonas. **Metodologia:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da vivência dos acadêmicos durante suas aulas práticas do curso de Bacharelado em Enfermagem, em um hospital de nível terciário situado no município de Manaus, durante o período de assistência a pacientes pediátricos ribeirinhos e interiorizados, em aulas práticas realizadas entre os meses de março a maio de 2023. **Resultados:** Durante a assistência ao paciente, observou-se que as limitações geográficas estabelecem barreiras para o acesso aos serviços de saúde, já que os pacientes necessitam locomover-se de comunidades distantes até o centro urbano, acarretando gastos extras na renda familiar ou até mesmo impedindo determinada família de buscar assistência para a criança por falta de condições financeiras. Ademais, é frequente que os pacientes demonstrem constrangimento e timidez ao relatar seus sinais e sintomas aos profissionais, pois é comum escassez de contato com equipes de saúde, consequentemente o diagnóstico e tratamento são tardios, predispondo o paciente a complicações possivelmente fatais. Considerando estas especificidades que partem do diferente modo de vida dos pacientes pediátricos do interior do Amazonas, é possível identificar diversos desafios enfrentados na oferta de saúde pela equipe multiprofissional. Neste sentido, é priorizada a visão holística da saúde pediátrica, criando um vínculo enfermeiro-paciente, estabelecendo a

38. AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE DOENÇAS RARAS: O PAPEL DA GENÉTICA MATERNO-FETAL

Eixo: Avanços em genética e doenças raras

Gabriely de Camargo Aguirre

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Cibele de Souza e Silva Arcanjo

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Giovanna Gamba Cerqueira

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Julia do Amaral Paes de Melo

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Maria Clara Harumi Alves Kaziwara

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Maria Eduarda Corrêa Miyake Pompeo

Graduando em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Regiane dos Santos Feliciano

Doutora em Biofotônica aplicada às Ciências de Saúde e Mestre em Medicina pela Universidade Nove de Julho.

E-mail do autor: gabriely.camargoa@gmail.com

Introdução: Nos últimos anos os testes pré-natais realizados nas gestantes vêm tomando uma nova direção, sua realização por métodos não invasivos, tal inovação foi possível devido a descoberta de DNA fetal livre de células (cffDNA) no plasma materno. O cffDNA é detectável no plasma de mulheres grávidas, e essa junção constitui o microquimerismo fetomaternal¹⁵. Esse fenômeno determinou a descoberta do diagnóstico pré-natal não invasivo baseado em genômica (gNIPT), oferecendo um grande potencial para triagens mais precisas¹⁰, rastreando distúrbios cromossômicos e aneuploidias menos comuns sem os riscos relacionados aos testes invasivos, como o aborto espontâneo. **Objetivo:** Analisar o avanço no diagnóstico pré-natal não invasivo de doenças raras, com a contribuição da genética materno-fetal para identificar precocemente essas condições. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão da literatura com pesquisa de artigos na base de dados PubMed pelos descritores “non invasive prenatal testing” e “maternal fetal genetics”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos (2015-2025), em pacientes do sexo feminino, na língua inglesa, gratuitos, que abordam os aspectos relevantes sobre o avanço no diagnóstico pré-natal não invasivo de doenças raras. Os dados foram organizados em tabelas e a análise feita de forma descritiva. **Resultados e Discussão:** Foram selecionados 31 artigos, dos quais 3 foram excluídos por apresentarem títulos incompatíveis com o estudo. Dos 28 pré-selecionados, 13 foram rejeitados por divergência de conteúdo. Estudos demonstram que os testes pré natais não invasivos têm um importante papel no rastreamento de doenças raras, dependendo do cffDNA. A sua porcentagem é proporcional a idade gestacional, devendo ser realizado no início da gestação, auxiliando na detecção das aneuploidias mais comuns, como as trissomias

do 21, 18 e 13. Apesar do benefício, o estudo feito por Beaudet sugere consequências negativas, como a menor detecção de casos de síndromes de deleção graves, resultando em um aumento no número de nascimentos de bebês com deficiências. Resultados falso positivos e indeterminados sugerem que os testes não invasivos ainda não atingiram o nível de diagnóstico, sendo considerado um método de triagem e não como um teste de primeira linha, levando a necessidade da investigação por um procedimento invasivo como a amniocentese para confirmar os resultados. **Considerações finais:** Utilizar o NIPT como um teste de triagem de segunda linha para a identificação de aneuploidias tem se mostrado promissor¹ apesar de ainda existir limitações como a necessidade da utilização de um teste invasivo confirmatório. O foco atual nas pesquisas é anular essas limitações para aumentar a precisão do NIPT e assim seus resultados serem considerados diagnósticos, além de reduzir as taxas de procedimentos invasivos, e consequentemente, a taxa de abortos espontâneos associados. A implementação de tal teste deve ser cuidadosamente ponderada, e não apenas os benefícios, mas também os danos devem ser levados em consideração.

Palavras-Chaves: testes não invasivos; pré-natal; genética materno-fetal.

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

39. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS E O PAPEL DA FAMÍLIA NO AMBIENTE SEGURO: REVISÃO DE NARRATIVA

Eixo: Papel da família na promoção da saúde infantil

Caroline Valduga Dozza

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana – UFN

Ricardo Valduga Dozza

Graduando em Medicina pela Atitus Educação

Natiele Dutra Gomes Gularte

Médica pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.

E-mail do autor: carolvdozza@gmail.com

Introdução: Os acidentes domésticos representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil, especialmente em crianças menores de cinco anos. Nos primeiros anos de vida, as crianças são mais curiosas e exploram o ambiente sem consciência do perigo. As ocorrências mais frequentes são quedas, engasgos, afogamentos, intoxicações, queimaduras. O ambiente doméstico, que é considerado um espaço seguro, pode esconder diversos riscos e a prevenção depende do cuidado e da atenção da família. Nesse contexto, é muito importante a adoção de medidas protetivas para tornar o lar um ambiente seguro para o bem estar infantil.

Objetivo: Esta narrativa tem como objetivo citar os inúmeros perigos de acidentes domésticos que podem ocorrer na infância e demonstrar a importância da participação da família na prevenção e sugerir estratégias para diminuir os riscos de acidentes na infância.

Metodologia: Para o desenvolvimento desta revisão bibliográfica, foi realizada busca em bases científicas nas plataformas acadêmicas Google Scholar e SciELO, priorizando artigos que abordassem estratégias de prevenção de acidentes domésticos em crianças. Foi realizada busca com os descritores acidentes na infância, ambiente doméstico seguro e prevenção de acidente.

Resultados e Discussão: Os dados analisados demonstram que a maioria dos acidentes domésticos podem ser evitados com algumas medidas simples de segurança. Para prevenir é ideal optar por anexar corrimãos em escadas, brinquedos e objetos de tamanhos maiores que possam minimizar o risco de engasgo, escolher alimentos macios e de fácil mastigação, realizar armazenamento adequado de produtos químicos. Além disso, precisa adaptar protetores em quinas de móveis, instalar barreiras de proteção ou telas em escadas, piscinas e janelas, manter objetos pontiagudos em locais adequados de difícil acesso, anexar travas em gavetas e tampar tomadas para evitar choques elétricos. Essas são algumas medidas importantes para evitar acidentes domésticos na infância que ocorrem devido aos poucos cuidados de adaptação do ambiente domiciliar para crianças e decorre do precário acesso às informações dos familiares sobre as exposições e aos riscos. Ademais, é de suma importância promover campanhas educativas, programas de conscientização, estabelecer parceria com unidade de saúde para orientar familiares para redução da incidência de acidentes e garantir ambientes mais seguros na infância. **Considerações Finais:** A prevenção de acidentes domésticos na infância é muito importante para minimizar a incidência de hospitalizações e

*
x **CONAPE** x

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

óbitos evitáveis. Diante disso, fica evidente que a maioria dos casos ocorrem dentro de casa, na ausência de medidas preventivas que tornam um ambiente com riscos. Assim, é fundamental a família implementar as medidas preventivas e adaptar o espaço da casa em um ambiente seguro para promover o bem-estar e desenvolvimento da criança.

Palavras-Chaves: Acidentes na infância; Ambiente doméstico seguro; Prevenção de acidente.

40. FETUS IN FETU: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE UMA DOENÇA RARA

Eixo: Avanços em genética e doenças raras.

Marcella Ribeiro da Silva Protásio

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Cecilia Archanjo Costa Emidio

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Virgínia Gomes Caixeta

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Yasmin Emanuelle do Nascimento Solano

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Izaura Costa Rodrigues Emidio

Médica preceptora da faculdade de medicina da UniEvangélica

E-mail do autor: marcellinha.rsp@hotmail.com

Introdução: Fetus in Fetu (FIF) é uma anomalia congênita rara que afeta 1 a cada 500.000 bebês nascidos vivos, com maior prevalência no sexo masculino de 2:1, sendo caracterizada como uma massa altamente organizada e madura, semelhante a um feto, que cresce no corpo do hospedeiro entre a segunda e terceira semana de gestação. Há duas hipóteses que a explica, a do “gêmeo parasita”, na qual o FIF surge de uma gestação gemelar diamniótica, monozigótica e monocoriônica anômala, sendo que, pelo fato dos embriões apresentarem tamanhos diferentes, o maior recebe mais suprimento sanguíneo da placenta e cresce de forma normal, enquanto o menor supre seus nutrientes pelo primeiro e se subdesenvolve. E a teoria do “teratoma-spectrum”, que considera a massa, com replicação desorganizada e sem segmentação vertebral, um teratoma cístico. Contudo, estudos afirmam que não são entidades absolutas, mas sim o mesmo fenômeno em diferentes estágios de maturação. Com isso, é importante diferenciá-los precocemente porque na segunda teoria há o risco de malignidade de até 6,67%. **Objetivo:** Destacar os principais conhecimentos sobre a malformação congênita rara Fetus in Fetu. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa baseada em 4 artigos. A base de dados utilizada foi o PubMed. Os critérios de inclusão foram publicações com no máximo 5 anos, gratuitos e disponíveis em português e em inglês. Foram excluídos artigos que não respondiam à pergunta base: “Quais são os saberes atuais acerca da doença rara Fetus in Fetu?”. **Resultados e discussão:** O FIF apresenta vértebras e/ou diferenciação de órgãos, indicando que houve desenvolvimento no estágio embrionário e geralmente se apresenta na região retroperitoneal, mas também há relatos nas regiões intracraniana, intra-hepática, intratorácica, sacrococcígea, cavidade oral e nos testículos. Além disso, para diagnosticar FIF é necessário ao menos uma característica: estar contido dentro de um cisto distinto, estar parcialmente ou totalmente coberto por pele normal, ter estruturas anatômicas que sejam facilmente reconhecidas, ter fonte clara de suprimento sanguíneo e/ou estar próximo a locais onde gêmeos siameses se ligam. Para isso, utiliza-se a ultrassonografia, a

tomografia, a ressonância magnética, sendo esta dentre as três a que fornece melhor resultado de diferenciação entre o FIF e o teratoma, somados a histopatologia, que irá ajudar na confirmação do diagnóstico. Os principais sintomas retratados foram distensão abdominal, massa palpável não dolorosa, vômito, icterícia e/ou dispneia. Já em relação ao tratamento, o recomendado é a ressecção cirúrgica completa da massa. **Conclusão:** Há duas teorias que justificam o desenvolvimento do FIF e por apresentarem características específicas, consegue-se diferenciá-lo do teratoma que pode causar malignidade. Portanto é importante, além de sua diferenciação, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Palavras-Chaves: Feto; Fetus-in-Fetu; Teratoma.

41. FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: O IMPACTO DA LINGUAGEM ORAL NAS HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA

Eixo: Crescimento e desenvolvimento infantil.

Witerlane Railane dos Santos

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Edson Nogueira Soares

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Francielly da Silva Santos

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Danielle Pereira de Lima

Mestra em Saúde da Comunicação Humana, Universidade Federal de Pernambuco -UFPE

E-mail do autor: fonowiterlane@gmail.com

Introdução: A linguagem oral é crucial para o desenvolvimento cognitivo e acadêmico, especialmente na alfabetização. Seu domínio facilita a aquisição de vocabulário, compreensão textual e consciência fonológica, essenciais para leitura e escrita (Capovilla & Capovilla, 2000). Dificuldades como vocabulário restrito e déficits fonológicos prejudicam a alfabetização e o desempenho escolar. O fonoaudiólogo educacional identifica essas dificuldades precocemente e propõe intervenções que fortalecem a linguagem oral, colaborando com professores e famílias para estratégias pedagógicas mais inclusivas. A linguagem oral constitui a base para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, sendo determinante para o sucesso escolar (Paiva, 2014). **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo refletir sobre a importância da linguagem oral no processo de letramento e destacar o papel estratégico da Fonoaudiologia Educacional no enfrentamento das dificuldades que impactam a aquisição da leitura e da escrita. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com levantamento bibliográfico de publicações entre 2010 e 2023. A busca nas bases SciELO, LILACS e Google Acadêmico utilizou os descritores: “linguagem oral”, “alfabetização”, “consciência fonológica” e “fonoaudiologia educacional”. Dos 12 artigos encontrados, 5 foram selecionados após leitura dos resumos. A análise foi descritiva, com dados organizados em categorias. **Resultados e Discussões:** Estudos indicam que o desenvolvimento da linguagem oral está diretamente relacionado ao sucesso na alfabetização, influenciando a decodificação, interpretação e produção textual. Crianças com dificuldades nessa área enfrentam mais obstáculos na leitura e escrita, especialmente quando há déficits na consciência fonológica (Cunha & Capellini, 2018). Nesse cenário, o fonoaudiólogo tem papel estratégico nas escolas, identificando dificuldades e propondo ações preventivas e interventivas. Sua atuação contribui para o avanço de crianças em processo de alfabetização e para um ambiente de aprendizagem mais inclusivo (Santos et al., 2022). A parceria com professores e famílias torna o ensino mais eficaz e individualizado. A literatura destaca que

intervenções precoces, principalmente na Educação Infantil, reduzem dificuldades futuras e fortalecem o desenvolvimento linguístico (Rondal, 2014; ASHA, 2010). **Considerações Finais:** O domínio da linguagem oral é essencial para a alfabetização e o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. A atuação do fonoaudiólogo educacional, na prevenção e intervenção, é fundamental para apoiar o desenvolvimento do aluno, em parceria com a escola e a família. Investir na Fonoaudiologia educacional, por meio de políticas públicas e práticas interdisciplinares, contribui para uma educação mais inclusiva e para a redução das dificuldades de aprendizagem.

Palavras-Chave: Fonoaudiologia educacional; Linguagem oral; Alfabetização; Leitura; Escrita.

42. INFLUÊNCIA DO USO PROLONGADO DE CHUPETA NO DESENVOLVIMENTO OROFACIAL

Eixo: Crescimento e desenvolvimento infantil.

Witerlane Railane dos Santos

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Edson Nogueira Soares

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Francielly da Silva Santos

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Danielle Pereira de Lima

Mestra em Saúde da Comunicação Humana Universidade Federal de Pernambuco UFPE

E-mail do autor: fonowiterlane@hotmail.com

Introdução: O uso da chupeta é comum entre lactentes e crianças pequenas, muitas vezes para conforto e regulação emocional. No entanto, quando mantido após os dois anos, pode afetar negativamente o desenvolvimento orofacial. O sistema estomatognático — mandíbula, maxila, músculos da mastigação, lábios, língua e bochechas — pode ser comprometido, prejudicando funções como respiração, deglutição, mastigação e fala. Essas alterações exigem atenção multiprofissional, com foco na atuação fonoaudiológica preventiva e terapêutica.

Objetivo: Analisar a influência do uso prolongado de chupeta no desenvolvimento orofacial de crianças, identificando possíveis alterações estruturais e funcionais relacionadas a esse hábito. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com análise parcial de dados observacionais. A busca foi realizada nas bases SciELO e LILACS, com os descritores: “chupeta”, “hábitos orais”, “desenvolvimento orofacial” e “fonoaudiologia”. Após a triagem dos resumos, 5 artigos publicados entre 2015 e 2024 foram selecionados e lidos na íntegra por abordarem a relação entre o uso prolongado da chupeta e alterações orofaciais. **Resultados e**

Discussão: A literatura mostra que o uso prolongado da chupeta está fortemente associado a alterações no desenvolvimento orofacial. As principais consequências incluem mordida aberta anterior (em cerca de 70% dos estudos), mordida cruzada posterior e atresia de maxila. Esse hábito favorece a respiração oral, geralmente acompanhada de hipotonia labial e interposição lingual na fala e deglutição. Também há déficits articulatorios, especialmente nos fonemas /s/, /z/, /t/ e /d/, comprometendo a linguagem oral. Segundo Marques et al. (2018), até mesmo chupetas “ortodônticas” podem causar alterações quando usadas por mais de 24 meses. A gravidade dos danos está relacionada à frequência e intensidade do uso. Brito et al. (2019) reforçam essa associação, ligando o uso prolongado a atrasos nas funções orofaciais e alterações miofuncionais que afetam alimentação, fala e respiração. Ressalta-se, assim, a importância da orientação precoce e da atuação fonoaudiológica preventiva e interventiva.

Considerações Finais: O uso prolongado da chupeta representa risco ao desenvolvimento orofacial, com alterações na oclusão dentária, dificuldades miofuncionais e prejuízos na fala e

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

respiração. A atuação fonoaudiológica, em parceria com pediatras, odontopediatras e educadores, é essencial na prevenção e reabilitação. Campanhas em escolas e orientações aos responsáveis são fundamentais para eliminar o hábito e promover a saúde orofacial infantil.

Palavras-Chaves: Fonoaudiologia; Respiração Bucal; Terapia Miofuncional.

43. INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA DISFAGIA EM NEONATOS PREMATUROS

Eixo: Crescimento e desenvolvimento infantil.

Witerlane Railane dos Santos

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Edson Nogueira Soares

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Francielly da Silva Santos

Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru

Danielle Pereira de Lima

Mestra em Saúde da Comunicação Humana Universidade Federal de Pernambuco UFPE

E-mail do autor: fonowiterlane@gmail.com

Introdução A disfagia neonatal é caracterizada pela dificuldade na deglutição que compromete a alimentação segura e eficiente do recém-nascido, podendo provocar riscos à nutrição, crescimento e saúde pulmonar. Em neonatos prematuros, devido à imaturidade neurológica e orofacial, essa condição é ainda mais prevalente. O papel do fonoaudiólogo é fundamental na identificação precoce, manejo terapêutico e promoção da alimentação segura, favorecendo o desenvolvimento global do bebê e a alta hospitalar. A atuação interdisciplinar com a equipe neonatal tem se mostrado eficaz na reabilitação desses pacientes. **Objetivo:** Analisar a importância e os efeitos da intervenção fonoaudiológica na disfagia em neonatos prematuros internados em unidades de terapia intensiva neonatal. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada nas bases de dados SciELO e LILACS, utilizando os descritores: “Fonoaudiologia”, “Prematuro”, “Disfagia” e “Deglutição”. Foram inicialmente localizados 11 artigos publicados entre 2015 e 2024, com foco em intervenções terapêuticas em neonatos com diagnóstico de disfagia, prematuridade menor que 37 semanas e atuação fonoaudiológica documentada. Após a leitura dos resumos, 4 artigos foram selecionados para ser feita a revisão na íntegra. **Resultados e Discussão:** Os estudos mostram que a intervenção fonoaudiológica precoce em prematuros disfágicos oferece benefícios no processo alimentar, destacando técnicas como estimulação oral, controle postural, adaptação de utensílios e orientações familiares. Em 82% dos estudos, houve melhora na coordenação sucção-deglutição-respiração, maior aceitação oral e redução do tempo de internação. O uso de técnicas como controle sensorio-motor oral e estímulos táteis na região perioral demonstrou eficácia. A colaboração com nutricionistas e enfermeiros também potencializa os resultados terapêuticos. A capacitação dos cuidadores favorece a continuidade da intervenção após a alta. Além disso, a estimulação oral precoce pode prevenir o uso prolongado de sondas e melhorar a sucção nutritiva, essencial para o vínculo mãe-bebê. **Considerações Finais:** A intervenção fonoaudiológica na disfagia de neonatos prematuros é essencial para garantir uma alimentação segura, funcional e prazerosa. A atuação precoce, baseada em evidências

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

científicas, reduz riscos de complicações pulmonares, melhora o prognóstico alimentar e contribui para o desenvolvimento global do bebê. Ressalta-se a importância da atuação em equipe interdisciplinar e da continuidade do cuidado após a alta hospitalar, com foco na reabilitação funcional. Além disso, o acompanhamento contínuo após a alta hospitalar é crucial para garantir que os neonatos mantenham os progressos alcançados durante a internação e continuem a se desenvolver de maneira saudável.

Palavras-Chaves: Fonoaudiologia; Disfagia; Prematuro.

44. COMO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL PREVINE A MORTALIDADE EM CRIANÇAS

Eixo: Estratégias para a redução da mortalidade infantil.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Vitória

Souza

dos

Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

Beatriz Proença dos Reis

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Paulista, São Paulo.

Laura Beatriz Ferreira Sampaio

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

Mayara Machado de Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro;

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A mortalidade infantil é um indicador crucial da saúde pública e do desenvolvimento social de um país, refletindo não apenas a qualidade dos serviços de saúde disponíveis, mas também as condições socioeconômicas e culturais que influenciam o bem-estar das famílias. A educação em saúde materno-infantil é vital para reduzir a mortalidade, promovendo práticas saudáveis e conscientizando mães sobre cuidados na gestação e infância.

Objetivo: Este trabalho analisa a relação entre a educação em saúde materno-infantil e a prevenção da mortalidade em crianças, destacando intervenções educativas que podem ser implementadas para melhorar os resultados de saúde.

Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, utilizando bases de dados como PubMed e Scopus. Os descritores utilizados foram “educação em saúde”, “mortalidade infantil” e “saúde materno-infantil”. Foram selecionados artigos que abordassem a educação em saúde materno-infantil e sua relação com a mortalidade infantil. Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises que tratassem diretamente do tema. Foram excluídos artigos que não abordassem diretamente a educação em saúde materno-infantil ou que se concentrassem em outros aspectos da saúde pública sem relação com a mortalidade infantil, ao fim da seleção foram escolhidos e analisados cinco artigos.

Resultados e Discussões: As pesquisas evidenciam que intervenções educativas voltadas à saúde materno-infantil têm impacto positivo na redução da mortalidade infantil. Os estudos incluíram programas de orientação durante o pré-natal, capacitação de profissionais de saúde, ações comunitárias e campanhas de sensibilização para cuidados com o recém-nascido. Os tópicos apresentaram dados quantitativos que mostraram redução significativa nos índices de mortalidade infantil após a implementação de ações educativas. Apesar dos resultados positivos, os estudos destacaram desafios, como a dificuldade de acesso a serviços de saúde em áreas remotas, a baixa escolaridade das mães e a falta de recursos para manter programas educativos de forma contínua.

Considerações Finais: Os estudos demonstraram que mães que receberam orientações regulares sobre cuidados com o recém-nascido apresentaram maior adesão às práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como o aleitamento materno exclusivo e a vacinação no tempo adequado. Destacou-se a eficácia de programas

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

comunitários de educação em saúde em regiões de alta vulnerabilidade social, onde a mortalidade infantil teve queda significativa após a implementação das ações educativas. Os estudos qualitativos apontaram para uma melhora no empoderamento materno e na tomada de decisões relacionadas à saúde dos filhos. Intervenções com a participação ativa da comunidade e dos profissionais de saúde obtêm melhores resultados, promovendo vínculos e confiança entre os usuários e o sistema de saúde. A educação em saúde materno-infantil é uma estratégia eficaz na prevenção da mortalidade infantil, e investir em programas educativos deve ser uma prioridade nas políticas públicas de saúde, visando a promoção da saúde e bem-estar das crianças e suas famílias.

Palavras-Chaves: Acessibilidade aos serviços de Saúde; Educação em Saúde; Mães; Mortalidade Infantil.

45. IMUNIZAÇÃO INFANTIL COMO PRIORIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: DESAFIOS DA COBERTURA VACINAL

Eixo: Políticas Públicas de saúde para crianças no SUS

Maria Yanara Liberato da Mota

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Luciano Feijão de Sobral, Ceará.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Brena da Silva Almeida

Graduando em Psicologia pela Faculdade Luciano Feijão de Sobral, Ceará.

Carina Guerra Cunha

Mestre em Saúde da Família pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – Rede Nacional em Saúde da Família

E-mail do autor: yanaramota16@gmail.com

Introdução: A imunização infantil é uma estratégia indispensável do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por tornar a criança resistente a determinadas doenças. Para assegurar essa estratégia foi criado o Programa Nacional de Imunização (PNI) que exerce um papel essencial nesse processo garantindo de maneira ágil o acesso às vacinas fundamentais. No entanto, durante a pandemia do COVID- 19, observou-se uma redução significativa na cobertura vacinal infantil, houve uma queda da cobertura vacinal infantil, comprometendo o controle de doenças imunopreveníveis e configurando um desafio para a saúde pública. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo avaliar os principais desafios para a ampliação da cobertura vacinal em crianças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa baseada em cinco artigos científicos publicados entre 2021 e 2025. Foram incluídos estudos disponíveis integralmente em português, com foco na população infantil e nos impactos da pandemia. Foram excluídos estudos com recorte exclusivamente internacional ou que não abordassem a infância como grupo central. A análise interpretativa dos dados permitiu identificar os principais desafios à imunização e as estratégias sugeridas pelos autores. **Resultado e Discussões:** A análise interpretativa dos dados revelou que, embora o Brasil disponha de um programa robusto de imunização, observa-se um declínio contínuo nas coberturas vacinais, agravado pela pandemia. Entre os fatores identificados estão: sobrecarga das Unidades Básicas de Saúde (UBS) dificultando a manutenção da rotina vacinal, a circulação de informações duvidosas nas redes sociais, influenciada por movimentos antivacinas e *fake news*, o que aumentou a hesitação de pais e responsáveis. Além dos impactos diretos da pandemia do COVID-19, observa-se a interferência de outros fatores estruturais no alcance das metas vacinais, como o subfinanciamento do SUS, problemas de gestão dos serviços e da comunicação em saúde, o que provocou uma maior complexidade ao programa. **Conclusão:** Diante da queda da cobertura vacinal infantil no contexto pós-pandêmico, é indispensável fortalecer a imunização como prioridade nas políticas públicas visando recuperar as taxas de cobertura vacinal, torna-

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

se necessário fortalecer estratégias de comunicação governamental para combater notícias falsas, além de engajar líderes comunitários e profissionais de saúde na promoção da imunização, reforçando o papel do SUS na formulação e execução de estratégias que priorizem a imunização infantil como eixo fundamental das políticas públicas de saúde.

Palavras-Chaves: Cobertura Vacinal; Pandemia; SUS; Vacinação da Criança

46. IMPACTO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES TIPO 1

Eixo: Doenças crônicas na infância

Virgínia Gomes Caixeta

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Marcella Ribeiro da Silva Protásio

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Cecilia Archanjo Costa Emidio

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Yasmin Emanuelle do Nascimento Solano

Graduando em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Izaura Costa Rodrigues Emidio

Médica preceptora da faculdade de medicina da Universidade Evangélica de Goiás

E-mail do autor: virginia1caixeta@gmail.com

Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica comum na infância que exige tratamento complexo e contínuo, demandando vigilância constante. A adesão ao tratamento é fundamental para o controle glicêmico e prevenção de complicações, sendo um desafio para pacientes pediátricos e adolescentes e impactando seu bem-estar. A baixa adesão eleva o risco de complicações graves, prejudicando a qualidade de vida e onerando a saúde. Diante deste cenário, este estudo investiga o impacto da adesão no controle glicêmico e qualidade de vida de crianças e adolescentes com DM1, buscando responder à seguinte questão norteadora: De que maneira a adesão ao tratamento influencia o controle glicêmico e a qualidade de vida em jovens com DM1? **Metodologia:** Usadas as bases de dados *U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health* (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Descritores "Diabetes Mellitus Tipo 1" OR "Diabetes Mellitus, Type 1" OR "Diabetes do Tipo 1" OR "Diabetes, Type 1" AND "Criança" OR "Crianças" OR "Child" OR "Children" OR "Adolescente" OR "Adolescentes" OR "Adolescence" OR "Adolescents" AND "Adesão ao Tratamento" OR "Aderência ao Tratamento" OR "Treatment Adherence" OR "Treatment Compliance" AND "Controle Glicêmico" OR "Glycemic Control" OR "Controle da Glicemia" AND "Qualidade de Vida" OR "Quality of Life". Artigos originais sobre o tema, em português ou inglês e publicados nos últimos 5 anos, foram selecionados. A exclusão abrangeu estudos fora do escopo, casos, relatos, revisões, repetições e aqueles com adultos ou outros tipos de diabetes. De 14 identificados, 10 artigos foram incluídos na revisão integrativa. **Resultados e discussão:** O manejo do DM1 em pacientes transcende a administração de insulina, conforme evidenciado pela correlação entre maior autoeficácia, vivência em núcleo familiar e ter ambos os pais envolvidos no tratamento com a otimização do controle glicêmico, adesão terapêutica e da qualidade de vida, fatores estes cruciais para o engajamento no autocuidado e para o melhor prognóstico da doença, principalmente nessa faixa etária. Tais achados sublinham a necessidade de abordagens terapêuticas que integrem aspectos comportamentais e emocionais, indo além da farmacoterapia isolada. A cultura e a tecnologia, como a sensibilidade ao contexto e o uso de monitorização glicêmica avançada, modulam a eficácia do tratamento, exigindo individualização para maximizar a adesão e os resultados clínicos. **Considerações finais:** Em suma, a otimização do manejo envolve abordagens multifacetadas que consideram fatores comportamentais, psicossociais, familiares,

*
x **CONAPE** x
*

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

culturais e tecnológicos são essenciais para otimizar a adesão ao tratamento, o controle glicêmico, a qualidade de vida e o manejo de crianças e adolescentes com DM1.

Palavras-Chaves: adesão ao tratamento; criança; controle glicêmico; Diabetes Mellitus Tipo 1.

47. IMPACTO PSICOLÓGICO DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER EM CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Eixo: Câncer infantil.

Mayara Machado de Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro.

Ellen Renata Gomes Silva

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Bárbara de Abreu Albuquerque

Graduanda em Enfermagem pela Unifacol - Universidade Facol, Pernambuco.

Hellen Victoria Xavier Santos

Graduanda em Enfermagem pela Unifacol - Universidade Facol, Pernambuco

Beatriz Proença dos Reis

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Paulista, São Paulo.

Leticia Seligra de Moraes Catarino

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho, São Paulo.

Viviane Gonçalves de Melo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade do Planalto Central- uniceplac, Distrito Federal.

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

E-mail do autor: mayaramachado.uva@gmail.com

Introdução: O diagnóstico de câncer infantil é um evento impactante, com repercussões psicológicas significativas para a criança e sua família. Esse diagnóstico altera a dinâmica familiar, provocando sofrimento emocional e estresse. Esse momento de crise gera mudanças na estrutura familiar, exigindo adaptações e estratégias de enfrentamento para lidar com os desafios da doença e do tratamento. **Objetivo:** Analisar o impacto psicológico do diagnóstico de câncer em crianças e suas famílias, enfatizando a importância de uma abordagem multidisciplinar no cuidado e suporte durante o tratamento. **Metodologia:** Foi realizado um estudo bibliográfico, abrangendo artigos científicos, diretrizes clínicas e estudos de caso que abordam os aspectos psicológicos do câncer infantil e as intervenções de equipes multidisciplinares. As fontes foram selecionadas de bases de dados como PubMed, Scopus e Google Scholar. Os descritores utilizados foram “câncer infantil”, “diagnóstico de câncer”, “impacto psicológico” e “saúde mental”. Os critérios de inclusão abrangeram estudos com crianças diagnosticadas com câncer (até 18 anos) e seus familiares, independentemente do tipo de câncer, além de pesquisas que relatassem intervenções de equipes multidisciplinares focadas em suporte emocional e psicológico. Foram excluídos estudos que se concentrassem apenas em aspectos biológicos ou clínicos do câncer. No total, cinco artigos foram utilizados. **Resultados e Discussões:** Os resultados indicam que crianças e familiares enfrentam altos níveis de estresse emocional após o diagnóstico. A presença de uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, mostrou-se eficaz na promoção do suporte emocional e na melhoria da adesão ao tratamento. Intervenções precoces e personalizadas estão associadas a melhores desfechos psicológicos. A comunicação clara sobre o tratamento e a criação de um ambiente acolhedor são fundamentais para reduzir a ansiedade e o medo. A colaboração entre profissionais de saúde é essencial para atender às necessidades específicas das crianças e suas famílias. A literatura científica evidencia que a

abordagem multidisciplinar é crucial para lidar com os impactos psicológicos nos pacientes pediátricos e suas famílias, especialmente diante dos desafios do diagnóstico de câncer infantil. **Considerações Finais:** O diagnóstico de câncer infantil impacta profundamente a rotina familiar, exigindo uma atuação acolhedora e eficiente dos profissionais de saúde. A abordagem multidisciplinar é essencial não apenas no tratamento clínico da criança, mas também no suporte psicológico e emocional aos familiares. A equipe multiprofissional deve trabalhar em conjunto para fortalecer o vínculo com as famílias, promovendo intervenções precoces e humanizadas. É fundamental que políticas públicas priorizem o suporte integral às famílias, garantindo encaminhamentos adequados aos serviços de saúde e enfatizando o atendimento psicológico.

Palavras-Chave: Crianças; Diagnóstico; Família; Neoplasias; Serviços de Saúde.

48. RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS DA DÍADE MÃE-BEBÊ E O DESENVOLVIMENTO DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Papel da família na promoção da saúde infantil

Yasmin Emanuelle do Nascimento Solano

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás- UniEvangélica

Cecília Archanjo Costa Emidio

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás- UniEvangélica

Marcella Ribeiro da Silva Protásio

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás- UniEvangélica

Virgínia Gomes Caixeta

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás- UniEvangélica

Izaura Costa Rodrigues Emidio

Médica preceptora da faculdade de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás- UniEvangélica

E-mail do autor: yasminemanuelle@hotmail.com

Introdução: O refluxo gastroesofágico (RGE) em bebês, além de representar um fenômeno fisiológico comum nos primeiros meses de vida, pode ser influenciado por aspectos emocionais e estar relacionado com a interação entre mãe e filho. Estudos recentes têm apontado que o vínculo afetivo precoce, especialmente durante os momentos de alimentação, exerce influência direta sobre a manifestação e a manutenção de sintomas psicossomáticos em bebês. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa na base de dados Pubmed e Scielo, com as palavras-chave “refluxo gastroesofágico”, “aleitamento materno”, “criança”, utilizando o descritor booleano “AND” entre elas. Foram selecionados três artigos originais, produzidos nos últimos 5 anos, que respondem à seguinte questão norteadora: “Qual a relação entre o refluxo gastroesofágico e o período de aleitamento materno?”. Foram excluídos artigos de revisão de literatura, artigos produzidos há mais de 5 anos e os que fogem do objetivo proposto. **Objetivo:** Analisar como variáveis emocionais, comportamentais e clínicas se relacionam com a ocorrência do RGE, considerando o papel da mãe, a qualidade do vínculo e os fatores orgânicos do bebê. **Resultados:** Nota-se que, nos casos em que há questões emocionais maternas, como insegurança, ansiedade e dificuldades com cônjuge, há maior probabilidade de surgirem sintomas psicossomáticos nos bebês, como o refluxo. No estudo clínico com díades mãe-bebê, observou-se interação negativa com a alimentação em casos de bebês com RGE, com dificuldade materna de compreensão dos sinais do bebê e menor evidência dos sinais do bebê para com a figura materna. Por outro lado, nota-se que a aplicação da massagem infantil, duas vezes por semana, apresentou possível melhora nessas interações. No caso dos prematuros extremos, apesar de o RGE estar presente em alguns quadros, não se mostrou fundamental nos atrasos alimentares; complicações como displasia broncopulmonar e riscos neurológicos exerceram maior influência, sendo o uso de leite materno um fator positivo para a progressão alimentar. **Discussão:** A análise dos estudos

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

permite compreender o RGE infantil como um fenômeno multifatorial, em que aspectos fisiológicos, emocionais e relacionais agem de forma conjunta e influenciam o prognóstico de tal alteração. A condição pode tanto refletir disfunções orgânicas quanto representar uma resposta do corpo do bebê diante de falhas na comunicação afetiva com a mãe.

Considerações finais: Diante disso, torna-se evidente a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no acompanhamento desses casos, que envolva o olhar da psicologia, da medicina e da enfermagem, para o desenvolvimento de estratégias que visem melhorar o vínculo da díade mãe-filho, com maior contato físico e acompanhamento das questões emocionais maternas. Assim, o manejo do RGE será abrangente e eficiente.

Palavras-Chaves: refluxo gastroesofágico; aleitamento materno; criança.

49. IMUNIZAÇÃO INFANTIL COMO PRIORIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: DESAFIOS DA COBERTURA VACINAL

Eixo: Políticas públicas de saúde para crianças no SUS

Maria Yanara Liberato da Mota

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Luciano Feijão de Sobral, Ceará.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Carina Guerra Cunha

Mestre em Saúde da Família pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – Rede Nacional em Saúde da Família

E-mail do autor: yanaramota16@gmail.com

Introdução: A imunização infantil é uma estratégia indispensável do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por tornar a criança resistente a diversas doenças. Para assegurar essa ação, foi criado o Programa Nacional de Imunização (PNI) que exerce um papel essencial nesse processo garantindo de maneira ágil o acesso às vacinas fundamentais. No entanto, durante a pandemia de COVID-19, observou-se uma redução significativa na cobertura vacinal infantil, comprometendo o controle de doenças imunopreveníveis e representando um desafio para a saúde pública. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo avaliar os principais desafios para a ampliação da cobertura vacinal em crianças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, baseada em cinco artigos científicos publicados entre 2021 e 2025. Foram incluídos estudos disponíveis integralmente em português, com foco na população infantil e nos impactos da pandemia. Foram excluídos estudos com abordagem exclusivamente internacional ou que não abordassem a infância como grupo central. A interpretação analítica dos dados permitiu identificar os principais desafios à imunização e as estratégias sugeridas pelos autores. **Resultado e Discussões:** A análise interpretativa dos dados revelou que, embora o Brasil disponha de um programa de imunização consolidado, observa-se um declínio progressivo nas coberturas vacinais, intensificado pela pandemia de COVID-19. Entre os fatores identificados destacam-se: a sobrecarga das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que, diante do aumento da demanda e a necessidade de seguir os protocolos sanitários rigorosos, comprometeu a manutenção da rotina vacinal e a oferta de horários adequados para a imunização infantil. Adicionalmente, a disseminação de informações duvidosas nas redes sociais, alimentada por movimentos antivacinas e *fake news* sobre a segurança e eficácia das vacinas, contribuindo significativamente para o aumento da hesitação entre pais e responsáveis. Além dos efeitos imediatos da pandemia, identificam-se também obstáculos estruturais que dificultam o alcance das metas vacinais no Brasil. Dentre esses obstáculos, destaca-se o subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde (SUS) comprometendo a manutenção da infraestrutura, afetando desde a logística até a disponibilidade de profissionais

nos serviços de atenção primária. Soma-se a isso a desigualdade regional, que limita o acesso à vacinação em áreas remotas ou vulneráveis, aprofundando as disparidades na cobertura vacinal infantil. **Conclusão:** Diante da queda da cobertura vacinal infantil no contexto pós-pandêmico, é indispensável o fortalecimento da imunização como prioridade nas políticas públicas. Com o objetivo de recuperar as taxas de cobertura vacinal, torna-se necessário fortalecer estratégias de comunicação governamental para combater notícias falsas e desinformações recorrentes, além de engajar líderes comunitários e profissionais de saúde na promoção ativa da imunização, com ações educativas contínuas. Dessa forma, fortalece-se o papel do SUS na formulação e execução de estratégias abrangentes e integradas que priorizem a imunização infantil como eixo fundamental das políticas públicas de saúde no Brasil.

Palavras-Chaves: Cobertura Vacinal; Pandemia; SUS; Vacinação da Criança

50. DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO AUTISMO: PRÁTICAS, POLÍTICAS E CAPACITAÇÃO

Eixo: Saúde Mental em Crianças

Gabrielle Amoedo de Albuquerque Souza

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Nilton Lins do Amazonas

Silvia Patrícia de Souza Araújo

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Nilton Lins do Amazonas

Diana Balieiro Santos

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Nilton Lins do Amazonas

Deidry Lorena Pinho Neves

Mestranda em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

E-mail do autor: gabriellemoedo.souza@gmail.com

Introdução: O diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA) está fortemente associado a melhores prognósticos terapêuticos, porém, diversos fatores ainda dificultam sua efetivação. A crescente incidência de casos reforça a necessidade de identificar as barreiras enfrentadas por famílias e profissionais no processo diagnóstico. **Objetivo:** Analisar os principais desafios e barreiras no diagnóstico precoce do TEA, com foco nas práticas profissionais, nas políticas públicas e na formação/capacitação dos profissionais de saúde. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, com levantamento de publicações entre 2018 e 2024 nas bases SciELO, PubMed, LILACS e Google Scholar. Utilizaram-se os descritores: “autismo”, “diagnóstico precoce”, “barreiras”, “políticas públicas”, “capacitação profissional” e “atenção básica à saúde”. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 22 estudos. **Resultados e Discussão:** As evidências apontam três núcleos principais de barreiras: (1) práticas profissionais fragilizadas, marcadas por desconhecimento, insegurança diagnóstica e subvalorização dos sinais iniciais; (2) limitações nas políticas públicas, especialmente a ausência de protocolos padronizados na atenção básica e a escassez de programas de triagem precoce; e (3) lacunas na formação e capacitação de profissionais, tanto na graduação quanto na educação continuada. Essas fragilidades geram atrasos significativos no processo diagnóstico e dificultam o acesso a intervenções precoces. Destaca-se a necessidade de ações intersetoriais e investimentos em políticas públicas que articulem saúde e educação de forma integrada. **Considerações Finais:** O diagnóstico precoce do TEA continua sendo prejudicado por entraves estruturais, institucionais e formativos. Superar esses desafios requer o fortalecimento das políticas públicas, a implementação de estratégias de triagem padronizadas e contínuas, além da formação permanente de profissionais da saúde e da educação. A articulação entre os setores é essencial para garantir acesso, equidade e efetividade nos processos de detecção e acompanhamento do TEA.

*
x **CONAPE** x
*

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

Palavras-chave: autismo; políticas públicas; formação profissional; saúde pública.

51. CUIDADOS PALIATIVOS EM CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA: ABORDAGEM INTEGRAL E HUMANIZADA

Eixo: Câncer Infantil

Thayenne Ribeiro Alves

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Taís Rodrigues Nogueira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Jânio Marcos Avelino Pedrosa Filho

Graduando em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Ludmilla Dara Farias de Freitas

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Kátia Suely de Castro Braga

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Isabela Vasconcelos de Sá

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Manaus, Amazonas

Deidry Lorena Pinho Nery

Mestre em Saúde Pública - Fiocruz Amazônia

E-mail do autor: thayenneribeiro2020@gmail.com

Introdução: A leucemia é uma patologia hematológica causada por mutações genéticas nas células sanguíneas, levando à sua multiplicação descontrolada e substituição das células normais na medula óssea. A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é o tipo mais comum de câncer infantil, representando cerca de um terço das neoplasias malignas em crianças. Nesse contexto, os enfermeiros desempenham um papel essencial no cuidado, proporcionando alívio físico e apoio psicológico. Contudo, a carência de formação especializada em cuidados paliativos gera desafios emocionais significativos para os profissionais da saúde. **Objetivo:** Identificar as intervenções destinadas à melhoria da qualidade de vida dessa criança e relatar as práticas de cuidado paliativo aplicadas à criança. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática da literatura sobre cuidados paliativos em crianças com Leucemia Linfóide Aguda, utilizando as bases de dados PubMed e Scielo. Foram selecionados estudos publicados entre 2020 e 2024 que abordaram a integração dos cuidados paliativos no tratamento de oncologia pediátrica, com especial enfoque na LLA. **Resultados:** A análise dos estudos revelou a importância do conhecimento aprofundado da fisiopatologia da LLA e da progressão da doença, bem como a integração dos cuidados paliativos desde o diagnóstico até o tratamento oncológico. Observou-se que a qualificação da assistência e a implementação de práticas de cuidados centradas no paciente e na família são cruciais. A principal dificuldade relatada pelos enfermeiros reside em amenizar a dor, tanto física quanto emocional, especialmente em pacientes pediátricos que podem ter dificuldades em expressar seus sintomas. **Discussão:** Os cuidados paliativos têm o objetivo primordial de minimizar o sofrimento integral do indivíduo frente a uma doença que pode não ter chances de cura, garantindo a melhor qualidade de vida possível, conforto físico e psicológico, e preservando a dignidade do paciente em todas as fases da doença. Nesse contexto, o enfermeiro que atua nos cuidados paliativos da criança com câncer, desempenha um papel fundamental ao orientar

*
x **CONAPE** x

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

tanto o paciente, de acordo com sua capacidade de compreensão, quanto a sua família sobre os cuidados a serem realizados no ambiente hospitalar. **Considerações Finais:** Os cuidados paliativos são uma parte essencial do manejo de crianças com Leucemia Linfóide Aguda, melhorando significativamente sua qualidade de vida e o apoio emocional às famílias. Uma abordagem integral, humanizada e sensibilizada das equipes multidisciplinar, deve ser incentivada nas unidades de oncologia pediátrica, para garantir que as crianças recebam os cuidados adequados durante o tratamento, respeitando suas necessidades físicas e emocionais.

Palavras Chaves: Cuidados Paliativos; Humanização da Assistência; Oncologia.

52. MANEJO DA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA TIPO II EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo: Urgência e Emergência na Pediatria

Daniela Honda Soares

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Americana

Joyce Caroline de Oliveira Sousa

Tecnóloga em Radiologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

E-mail do autor: danielahondasoares@gmail.com

Introdução: A Osteogênese Imperfeita (OI), também conhecida como "Ossos de Vidro", é uma doença genética causada por mutações nos genes COL1A1 e COL1A2, responsáveis pela produção do colágeno tipo I, resultando em fragilidade óssea anormal. A doença pode ser herdada de forma autossômica dominante ou recessiva e é classificada em cinco tipos principais (I, II, III, IV e V). A OI tipo II, a forma mais grave, é diagnosticada no período fetal, caracterizando-se por fraturas espontâneas, deformidades ósseas visíveis e comprometimento respiratório, sendo frequentemente fatal no período neonatal, com alta taxa de mortalidade. **Objetivo:** Analisar as características do manejo da Osteogênese Imperfeita Tipo II em unidades de terapia intensiva neonatal. **Metodologia:** Este estudo realizou uma revisão integrativa da literatura, com base nas bases SCIELO e PUBMED. Utilizaram-se os descritores em saúde (DeCS) "Osteogênese Imperfeita", "Ossos de Vidro" e "UTI Neonatal", combinados pelo operador booleano *AND*. Os critérios de seleção incluíram artigos em português, publicados entre 2010 e 2025, de acesso gratuito e que atendiam aos objetivos do estudo. Foram excluídos artigos com erros ortográficos, sem comprovação científica ou desatualizados. Após análise, foram selecionados quatro artigos que garantiram uma base robusta para os resultados. **Resultados e Discussão:** A Osteogênese Imperfeita (OI) tipo II é a forma mais grave da doença, caracterizada por fraturas intrauterinas, deformidades esqueléticas severas e comprometimento respiratório significativo, frequentemente levando ao óbito no período neonatal. O manejo em unidades de terapia intensiva neonatal (UTI) é desafiador, demandando uma abordagem multidisciplinar e cuidados especializados. A insuficiência respiratória é a principal causa de internação, devido à deformidade torácica que limita a expansão pulmonar. Procedimentos invasivos como intubação e ventilação assistida são necessários, mas apresentam alto risco devido à fragilidade óssea extrema. O controle rigoroso da dor, com analgésicos, incluindo opioides, e métodos não farmacológicos, é essencial para minimizar o sofrimento. A presença de infecções agrava o quadro clínico, exigindo monitoramento contínuo. A evolução clínica é frequentemente desfavorável, com alta mortalidade devido à falência respiratória e multiorgânica. O manejo requer intervenções

clínicas precisas, acompanhamento contínuo e comunicação clara com as famílias, além de considerar a abordagem paliativa para priorizar o conforto e a qualidade de vida do paciente. **Considerações Finais:** A Osteogênese Imperfeita Tipo II representa um grande desafio no cuidado neonatal intensivo, devido à alta letalidade e fragilidade óssea extrema. O manejo exige cuidados especializados, incluindo suporte respiratório, controle da dor e monitoramento rigoroso, com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada. Apesar dos avanços, o prognóstico permanece reservado, sendo essencial uma abordagem humanizada, com suporte à família e cuidados paliativos, visando o conforto e a qualidade de vida do paciente.

Palavras-Chaves: Osteogênese Imperfeita Tipo II; Ossos de Vidro; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

53. IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM NEONATAL DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO ACRE

Francyanne Rita Matos da Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Acre - UFAC

Maria José do Nascimento Cavalcante

Graduanda em Medicina pela Universidad Amazônica de Pando- UAP

Marta Bezerra dos Santos

Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Acre-UFAC

E-mail do autor: cyannematos@gmail.com

Introdução: A toxoplasmose congênita configura-se como um grave problema de saúde pública, pois pode ocasionar complicações severas ao feto, como danos neurológicos e visuais, representando um desafio significativo para os sistemas de saúde, sobretudo em regiões com dificuldades de acesso, como o Acre. **Objetivo:** Este estudo teve como finalidade analisar a prevalência da toxoplasmose congênita no Brasil e, especificamente, no estado do Acre, evidenciando a importância da triagem materna e neonatal na prevenção da transmissão vertical da infecção, orientando a implementação de políticas de saúde eficazes. **Metodologia:** Trata-se de um estudo retrospectivo que utilizou dados disponibilizados pelo DataSUS, correspondentes ao período de 2020 a 2024, sendo realizadas análises comparativas entre os casos notificados no âmbito nacional e os registros do Acre, permitindo identificar tendências, disparidades regionais e possíveis fatores epidemiológicos que influenciam a incidência da doença. **Resultados e Discussão:** Durante o período analisado, foram registrados 23.193 casos de toxoplasmose congênita em todo o Brasil, com um crescimento na incidência de 3.058 casos em 2020 para 5.038 casos em 2024, enquanto o Acre contabilizou 449 notificações, dos quais 244 ocorreram em recém-nascidos do sexo masculino. Estes dados indicam que, embora haja um aumento na notificação dos casos, a adoção de medidas de triagem precoce e intervenção terapêutica possa reduzir o impacto das complicações, conforme apontado na literatura, que enfatiza a eficácia do diagnóstico antecipado e do tratamento adequado para melhorar os desfechos materno-infantis. A discussão dos resultados reforça a necessidade de intensificar as estratégias de prevenção, principalmente em regiões com vulnerabilidades socioeconômicas e estruturais, onde a limitação de acesso aos serviços de saúde potencializa os riscos de transmissão vertical e dificulta o manejo clínico adequado. **Conclusão:** Conclui-se que a toxoplasmose congênita é uma condição que pode ser prevenida e controlada por meio de políticas integradas de triagem materna e neonatal, sendo imperativo que os gestores de saúde ampliem e aprimorem os programas de prevenção, considerando as especificidades regionais, a fim de reduzir a incidência e as complicações associadas à infecção; tal medida é fundamental para promover melhores desfechos na saúde materno-infantil e para a diminuição da carga da doença.

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

Palavras-chave: toxoplasmose; triagem; prevenção.

54. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO ATENDIMENTO INICIAL AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM EMERGÊNCIA

Eixo: Urgência e Emergência na Pediatria

Jhennifer Reis Dos Santos

Pós-graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal pela Faculdade Unyleya

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Vitória Wagner Yi

Graduada de Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, Recife - PE

Áila Carolinne Medeiros Dias Souza Dourado

Bacharel em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE, Salvador - BA

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU FORTALEZA, Fortaleza, CE

Geovana Cavalcante Vieira

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Antonio Alves de Fontes-Junior

Doutorando em Ciências da Saúde Pela Universidade Cruzeiro do Sul -UNICSUL, São Paulo, SP

E-mail do autor: jhenniferreissantos@gmail.com

RESUMO

Introdução: As emergências pediátricas enfrentam superlotação devido à alta demanda e insuficiência de serviços, exigindo uma equipe multiprofissional capacitada. O atendimento deve considerar causas, riscos e epidemiologia, seguindo diretrizes de saúde. A ausência de capacitação adequada compromete a eficácia do cuidado, incluindo aspectos sociais e emocionais. Investir na formação multidisciplinar é essencial para um atendimento integral e eficaz, conforme prevê a legislação. **Objetivo:** Evidenciar a importância da capacitação da equipe multiprofissional no atendimento inicial ao paciente pediátrico em emergência. **Metodologia:** Revisão bibliográfica realizada em março de 2025 nas bases LILACS, MEDLINE via BVS e PubMed. Utilizaram-se os descritores "Emergências pediátricas", "Equipe multiprofissional" e "Saúde", validados pelo DeCS, combinados com o operador booleano AND. Foram encontrados 20 artigos na BVS e 811 na PubMed. Após triagem por título, resumo e leitura na íntegra, aplicando critérios de inclusão (artigos completos dos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol) e exclusão (teses, monografias e artigos fora do escopo), selecionaram-se 12 artigos para análise. **Resultados e Discussão:** A maioria das mortes pediátricas ocorre por causas tratáveis nas primeiras horas de internação, como traumas, convulsões, insuficiências respiratórias e desidratação. Protocolos como ABC, e capacitações como PALS e ATLS são fundamentais para otimizar o atendimento. A literatura reforça a necessidade de abordagens humanizadas e contínua formação profissional. **Considerações Finais:** Conclui-se que a superlotação nas

emergências pediátricas exige equipes multiprofissionais preparadas. A capacitação por meio de programas como o PALS e ATLS, aliada a uma educação em saúde que contemple aspectos clínicos e psicossociais, é essencial para assegurar o atendimento integral e a redução da mortalidade infantil.

Palavras-chave: Emergências pediátricas; Equipe multiprofissional; Saúde.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as emergências hospitalares pediátricas têm sofrido com a superlotação, muitas vezes causada pela alta demanda em contraste com a limitada oferta de serviços. A maioria das mortes pediátricas decorre de complicações de doenças tratáveis nas primeiras horas de admissão hospitalar, as quais poderiam ser evitadas com atendimento imediato e eficaz prestado por equipes multiprofissionais compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, entre outros (Sociedade de Pediatria de São Paulo, 2024).

Diante disso, destaca-se a importância de capacitação técnica e humanizada dos profissionais envolvidos no atendimento inicial ao paciente pediátrico em emergência. É necessário o domínio de protocolos de atendimento e a atuação articulada de cada categoria profissional, com vistas a garantir segurança e qualidade no cuidado (Ribeiro, 2022).

A deficiência na formação prática de muitas equipes compromete não apenas a eficácia clínica, mas também a abordagem emocional e social do paciente e de seus familiares, o que reforça a relevância da atuação integrada e contínua da equipe multiprofissional (Celeste, 2021).

Este estudo tem como objetivo destacar a importância da capacitação da equipe multiprofissional no atendimento inicial ao paciente pediátrico em emergência, discutindo estratégias e abordagens baseadas na literatura científica que promovam a assistência integral e qualificada.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em março de 2025, nas bases de dados LILACS, MEDLINE via BVS e PubMed. Foram utilizados os descritores “Emergências pediátricas”, “Equipe multiprofissional” e “Saúde”, todos validados conforme o DeCS, combinados pelo operador booleano *AND*.

Na BVS, a busca resultou em 20 artigos do tipo revisão de literatura e estudos qualitativos com dados relevantes ao tema. Na PubMed, foram encontrados 811 artigos com a combinação ("pediatric emergency department") AND ("multidisciplinary team") AND ("Health"). Aplicaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, publicados nos últimos 5 anos para propiciar um contexto atual, nos idiomas português, inglês ou espanhol. Como critérios de exclusão: monografias, dissertações, teses e artigos não relacionados ao tema.

Após triagem por título e resumo, 11 artigos da BVS e 579 da PubMed foram selecionados para leitura na íntegra. Após essa etapa, 12 artigos foram considerados pertinentes para compor a análise deste estudo com base no contexto abordado e a ênfase da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, foram colhidos dados quantitativos com base em 12 artigos presentes na literatura, publicados nos últimos 5 anos, que fossem considerados pertinentes no que se refere à capacitação da equipe multiprofissional no atendimento inicial ao paciente pediátrico em emergência. Dentre esses, a maioria dos estudos (8) eram do tipo revisão de literatura, enquanto 4 deles tinham abordagem de estudo qualitativo de campo em instituições públicas e privadas ao redor do Brasil.

As causas comumente mais encontradas nos estudos utilizados, incluíram traumas e politraumas, convulsões, paradas cardiorrespiratórias, insuficiências respiratórias e desidratação, semelhantes em mais da metade dos estudos, mas nenhum deles apresentou percentuais informativos quanto às frequências das emergências citadas, abordando-as de forma rasa e superficial apenas para dar enfoque na capacitação e condutas na emergência.

Dentre as causas mais comuns de traumas em crianças, Consoline (2023) destaca nos seu estudo voltado para politraumas na emergência os acidentes de trânsito, como colisões de veículos, atropelamentos e acidentes envolvendo bicicletas. No atendimento de pacientes pediátricos politraumatizados é necessário seguir um protocolo bem estruturado e ágil, visando prestar a melhor assistência possível e garantindo na avaliação primária o atendimento prioritário para a estabilização da via aérea e da respiração, seguindo o protocolo ABC e, posteriormente, na reanimação, ofertando medidas de suporte avançado de vida. Na avaliação secundária, deverá ser realizada uma busca ativa por outras lesões visando identificar as que possam comprometer a vida e iniciar o tratamento adequado imediatamente, tais etapas são reforçadas nos estudos de Rocha Menezes *et al.* (2024) e Consoline (2023).

Os materiais enfatizaram a relevância da capacitação e treinamento contínuo da equipe multiprofissional com o intuito de promover maior experiência no atendimento desses pacientes, já que a superlotação em unidades de emergência pediátrica exige ampla atenção e agilidade na assistência. Nessa perspectiva, a Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002, dispõe que o núcleo de educação em urgências e emergências preconizado pelo Ministério da Saúde, deve desenvolver programas de capacitação e cursos específicos na área de urgência e emergência, com base em diretrizes e protocolos reconhecidos, a fim de aprimorar as habilidades e conhecimentos dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento de emergências pediátricas.

Além disso, a literatura trouxe que o domínio em aspectos que envolvem a administração correta das medicações e manejo da Reanimação Cardiopulmonar (RCP), são de grande relevância para o atendimento desse público. Para isso, foram citados, na maioria dos estudos, a necessidade

de aprimoramento profissional em cursos de capacitação como o PALS (*Pediatric Advanced Life Support*) e o ATLS (*Advanced Trauma Life Support*) voltados especificamente para o atendimento na pediatria. Tais abordagens, no entanto, focam na assistência clínica negligenciando o suporte emocional e não dando a devida importância a um atendimento mais humanizado.

Dessa forma, faz-se necessário um investimento de saúde pública focado em um programa de capacitação multiprofissional, que detenha abordagens psicológicas, motoras e sociais, para que todos os profissionais tenham um olhar voltado para além da prática clínica, valorizando a educação continuada de forma integral no âmbito da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que os Prontos Socorros Pediátricos sofrem com a superlotação, a maioria por crianças que sofreram algum tipo de acidente ou devido a complicações de doenças tratáveis. Por isso, os profissionais devem saber lidar com a situação emergencial em si e disponibilizar suporte para o acompanhante, que geralmente está muito nervoso e, com isso, pode acabar atrapalhando as etapas do atendimento. O tratamento nessas circunstâncias deve ser imediato, eficaz e seguro para que o risco de morte se torne menor.

Dessa forma, a equipe multidisciplinar deve ter a devida capacitação por meio de cursos, como por exemplo, o PALS (*Pediatric Advanced Life Support*) e o ATLS (*Advanced Trauma Life Support*), pois dessa forma ela será capaz de realizar um atendimento integral de qualidade, além de ofertar um bom estado de saúde para crianças com risco de vida. É notório que cada profissional tem suas próprias atribuições e competências, no entanto todos devem ter uma capacitação adequada para lidar com esse tipo de ocorrência exercendo uma atuação em conjunto na superação de desafios, melhoria e qualificação de áreas estratégicas na gestão e prestação do serviço público de saúde.

Nesse sentido, foi implantado o [Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde](#) (PROADI-SUS), a fim de contribuir para o desenvolvimento institucional do SUS por meio de intervenções tecnológicas, gerenciais e capacitação profissional. A parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e as entidades de saúde portadoras do [Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde](#) (CEBAS-SAÚDE), foi regulamentado na [Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009](#), visando apoiar e melhorar as práticas de capacitação profissional.

Portanto, faz-se necessário o apoio financeiro na saúde pública para a oferta de mais programas de capacitação multidisciplinar que visem todas as áreas, não somente a área clínica. À vista disso, pode-se dizer que a educação em saúde é uma aliada importante no que tange o atendimento em urgências e emergências pediátricas.

REFERÊNCIAS

CELESTE, L. E. N.; MAIA, M. R.; ANDRADE, V. A. **Training of nursing professionals facing urgency and emergency situations in primary health care: integrative review.** *Research, Society and Development, [S. l.]*, v. 10, n. 12, p. e443101220521, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i12.20521. Acesso em: 30 mar. 2025.

CONSOLINE, L. S. **Perfil Epidemiológico de Traumas no Brasil.** II Congresso Multidisciplinar em Urgência e Emergência Online - Revista Multidisciplinar em Saúde. ISSN: 2675-8008. V. 4, N° 3, 2023. DOI: 10.51161/urgencicon2023/18389. Acesso em: 23 mar 2025.

RIBEIRO M. V. G. **Educação continuada para a equipe multiprofissional na atenção primária de saúde.** *Brazilian Journal of Development, Curitiba*, v.8, n.1, p.6366-6374 jan. 2022. DOI:10.34117/bjdv8n1-430. Acesso em: 23 mar. 2025.

ROCHA MENEZES, C. V.; *et al.* **Abordagem ao paciente pediátrico traumatizado: desafios e atualizações.** *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, [S. l.]*, v. 6, n. 3, p. 1670–1679, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n3p1670-1679. Acesso em: 23 mar. 2025.

55. A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Eixo: Promoção de hábitos saudáveis em crianças

Enailiek Layla Ferreira do Nascimento Barroso

Graduanda em Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará

Andressa Marques da Silva Feitosa

Graduanda em Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará

Brenda Mirela Silva de Sousa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Nicolly Maria Araújo Pinto

Enfermeira pela Universidade Estadual do Ceará

Maria Eduarda Falcão Leandro

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Nicole Fernandes Parente

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Letícia Xaiane da Silva Araújo

Enfermeira pela Universidade Estadual do Ceará

E-mail do autor: enailiek.layla@aluno.uece.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A importância da promoção de uma alimentação saudável para crianças no período escolar e como a escola é um local em que é possível realizar promoção de hábitos saudáveis com o uso da educação em saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência acerca do desenvolvimento de uma educação em saúde sobre a temática de alimentação saudável. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A atividade escolhida para a educação em saúde foi uma dinâmica envolvendo a pirâmide alimentar e a brincadeira infantil “cobra-cega” e a ação contou com a participação de 25 crianças entre 9 e 10 anos. Foi possível observar a falta de informação formal sobre a pirâmide alimentar, embora os participantes tenham demonstrado conhecimento informal prévio sobre a alimentação saudável. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A ação educativa permitiu identificar o conhecimento do público infantil sobre a temática de alimentação saudável e quais alimentos estão mais presentes no dia a dia, reforçando a importância de que ações educativas na infância integrem a formação dos profissionais da saúde.

Palavras-Chaves: educação em saúde; alimentação saudável; criança; enfermagem

INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde (2022), os alimentos são a principal fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Em outras palavras, uma alimentação saudável deve fornecer exatamente o que precisamos, sem gerar déficits ou

excessos. Na fase escolar, as crianças começam a definir suas preferências alimentares, o que afeta a qualidade da dieta e interfere no crescimento individual. Por isso, essa etapa é crucial para abordar problemas alimentares e realizar intervenções, como a educação em saúde.

Segundo Tiago Venturi e Adriana Mohr (2021), a educação em saúde se baseia em um campo de estudo e práticas interdisciplinares que objetivam expandir a percepção do próprio conceito de saúde por meio de diferentes processos de ensino e aprendizagem. Ao longo do tempo, a área da saúde adentrou o espaço escolar e permitiu a realização de ações educativas que promovem a prevenção de doenças em crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de uma nova cultura de saúde (Fernandes, Diulie Colares, *et al.*, 2021).

Dessa forma, promover uma alimentação saudável para crianças durante o período escolar é essencial, sendo a escola um dos instrumentos para a adoção desses hábitos saudáveis. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar uma educação em saúde sobre a temática de alimentação saudável desenvolvida por discentes de enfermagem membros da Liga Acadêmica de Neonatologia e Pediatria (LANEP) da Universidade Estadual do Ceará em uma Escola Municipal de Fortaleza do estado do Ceará.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência acerca do desenvolvimento de uma educação em saúde sobre a temática de alimentação saudável, executada em uma escola pública de Fortaleza-Ce, localizada no bairro Vila Peri, em novembro de 2024 durante o período da tarde. A atividade foi executada dentro do período de uma hora e meia por quatro discentes de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará, membros voluntários do projeto de Liga Acadêmica de Neonatologia e Pediatria (LANEP). A educação em saúde teve como público alvo crianças da faixa etária de 10 anos, que faziam parte da turma do 5º ano do Ensino Fundamental. Dessa forma, foram incluídas na ação todas as crianças presentes na sala de aula no dia, mediante autorização prévia da escola.

A atividade foi dividida em duas etapas: 1. Elaboração da Educação em Saúde e 2. Realização da Educação em Saúde, além disso foi utilizado imagens impressas dos alimentos como material lúdico para esse público. A educação em saúde foi desenvolvida utilizando a pirâmide alimentar adaptada pela nutricionista Sônia Tucunduva Philippi (1999). Os resultados serão apresentados de forma descritiva, relatando as estratégias executadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ELABORAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Os membros da LANEP foram convidados por um profissional da educação de uma escola municipal de Fortaleza para realizar uma atividade de educação em saúde com os alunos de uma turma do ensino fundamental. Dessa forma, a elaboração da atividade ocorreu de forma conjunta entre os membros e o professor, por meio de reuniões remotas realizadas no Google Meet.

A temática escolhida foi a de “Alimentação Saudável”, sugerida pelo professor da rede municipal em alusão ao mês da alimentação saudável, celebrado em outubro. Assim, os membros optaram por priorizar uma abordagem dinâmica e explicativa, utilizando brincadeiras educativas com o intuito de estimular a participação dos discentes e proporcionar saberes acerca da construção de uma pirâmide alimentar.

A brincadeira escolhida para esse momento foi a “cobra-cega” em que um dos alunos é vendado e, após girar algumas vezes para perder a noção de direção, deve tentar identificar e tocar os colegas que se movimentam ao seu redor. Adaptada à temática da alimentação saudável, o participante vendado deve tocar um colega que esteja segurando uma imagem representativa de um alimento e a equipe deve identificar a qual grupo da pirâmide alimentar este alimento pertence. Dessa forma, a brincadeira alia movimento, diversão e aprendizado, tornando o processo educativo mais interativo e prazeroso.

REALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A educação em saúde foi realizada por quatro integrantes da LANEP, contando com a presença do professor da turma, no dia 4 de novembro de 2024, das 13h30 às 15h. A atividade contou com a participação de 25 crianças, com idades entre 9 e 10 anos. Inicialmente, as cadeiras da sala foram rearranjadas em círculo, de modo a permitir que todas as crianças se acomodassem confortavelmente. Em seguida, os membros da LANEP se apresentaram, assim como os alunos. Concluída a apresentação, uma integrante explicou sobre a pirâmide alimentar e a importância de uma alimentação saudável, com informações retiradas do “Guia Alimentar para a População Brasileira - 2º edição” (2014). Durante essa etapa, foi possível observar os tipos de alimentos que faziam parte da rotina dos alunos e notar que alguns deles não compreendiam o conceito da pirâmide alimentar.

Após esse momento, as crianças foram divididas em cinco grupos, cada grupo com cinco participantes, e foi explicado como seria realizada a atividade de educação em saúde. A dinâmica ocorreu ao longo de cinco rodadas. Em cada rodada, uma equipe escolheu um de seus integrantes para ser o “cobra-cega”, ou seja, o aluno que seria vendado. Os demais grupos selecionavam dois participantes de sua própria equipe para serem os “alvos”, que seguravam placas com imagens de alimentos. Sendo assim, o cobra-cega deveria capturar o máximo de placas num tempo de 1 minuto e 30 segundos. Além disso, nenhum dos participantes da rodada podia sair do círculo previamente delimitado.

Após a captura, o integrante vendado, juntamente com sua equipe, anunciava os nomes dos alimentos capturados e designava a qual grupo da pirâmide cada alimento pertencia. Concluída essa primeira etapa da dinâmica, uma integrante da LANEP verificava se a opção selecionada estava correta e detalhava as características do grupo alimentar correspondente. Cada grupo, em média, capturou entre uma e duas placas, exceto uma equipe, que não obteve sucesso em nenhuma captura. Este cenário ocorreu devido ao limite de tempo que foi proposto para as rodadas, o que dificultou a captura de um maior número de placas pelos participantes vendados.

Em relação à seleção dos alimentos na pirâmide, apenas duas equipes equivocaram o grupo alimentar correspondente. O baixo número de erros deve-se à troca de saberes entre os integrantes, que, mesmo sem conhecimento formal sobre a pirâmide alimentar, conseguiram identificar os alimentos com base em seus saberes informais. Esse processo contribuiu para o fortalecimento da aprendizagem da turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação educativa permitiu identificar o conhecimento do público infantil sobre a temática de alimentação saudável e quais alimentos estão mais presentes no dia a dia deles. Além disso, a experiência proporcionou novos saberes, de forma lúdica e dinâmica, aos alunos, os quais puderam compreender, pela primeira vez, o conceito da pirâmide alimentar. Dessa forma, reforça-se a importância de que ações educativas na infância integrem a formação de profissionais da saúde, promovendo práticas transformadoras e contextualizadas, que visem ao desenvolvimento pleno das crianças e dos futuros profissionais.

REFERÊNCIAS

ALVES, M.; KONSTANTYNER, T., Alimentação da criança em idade escolar: cuidados e dicas práticas. **Sociedade Brasileira de Pediatria**. 2024. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/nutricao/alimentacao-da-crianca-em-idade-escolar-cuidados-e-dicas-praticas/>. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.** Brasília: ministério da saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. **Situação alimentar e nutricional de crianças na Atenção Primária à Saúde no Brasil** [recurso eletrônico]. Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

FERNANDES, D. C. *et al.* Atuação do enfermeiro frente a educação em saúde no contexto escolar: Nurses' performance against health education in the school context. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 4, p. 13377-13391, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/50678>. Acesso: 27 mar. 2025.

PHILIPPI, S. T. Alimentação saudável e o redesenho da pirâmide dos alimentos. In Pirâmide dos alimentos: fundamentos básicos da nutrição. Barueri, SP: Manole, 2014. Acesso: 26 mar. 2025

VENTURI, T.; MOHR, A. Panorama e análise de períodos e abordagens da educação em saúde no contexto escolar brasileiro. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 23, p. e33376, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epcc/a/ztGB4JLXy4Tpm5yzjTfdSBY/?lang=pt>. Acesso: 27 mar. 2025.

56. FATORES DETERMINANTES PARA A MANUTENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL

Eixo: Doenças crônicas na infância

Sofia de Paula Peres

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde

Ana Laura Freitas Tiago

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde

Gabrielle Lima e Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde

Sarah Kelly Bueno de Queiroz

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde

Sarah Luiza Batista

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde

Thalita Albino Borges Sardinha

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde

Heloísa Guerra

Doutora em Saúde Coletiva, Professora Titular da Universidade de Rio Verde

E-mail do autor: sofiafifa47@gmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo elaborar uma revisão de literatura abordando os fatores de risco que influenciam na manutenção da obesidade entre as crianças no Brasil. Trata-se de uma revisão narrativa a partir da base de dados SciELO e em documentos do Ministério da Saúde, nos idiomas português e inglês, e que atendessem ao objetivo do estudo. Os resultados demonstraram que a obesidade está intimamente relacionada a fatores tanto intrínsecos (comportamentais e pessoais) quanto extrínsecos (ambientais, sociais, econômicos), relacionados à criação dessas crianças. Sendo assim, um perfil é consolidado dependendo desses determinantes e entender todo seu processo é um desafio no âmbito da saúde nacional.

Palavras-chave: Brasil; Fatores de risco; Obesidade infantil.

INTRODUÇÃO

A obesidade na infância é desencadeada por fatores sociais, ambientais e psicológicos como: classe econômica, influência familiar e compulsão alimentar, respectivamente. O posicionamento estatal quanto a esse problema de saúde pública também afeta a incidência da obesidade infantil e, por isso, o governo brasileiro tem participado de discussões e proposto ações que visam estratégias de combate à obesidade entre crianças, como a publicação dos Guias

Alimentares para a População e para Crianças Menores de Dois Anos (Henriques *et al.*,2020). A obesidade infantil tem apresentado crescimento significativo e esperado ao longo das últimas quatro décadas no Brasil. Isso porque hábitos e comportamentos determinantes para o aumento do sobrepeso infantil têm sido observados entre a população brasileira desde o aumento do consumo de produtos industrializados e a inserção da mulher no mercado de trabalho, o que reduziu a interação familiar e o tempo dedicado à alimentação adequada na infância (Lelis *et al.*,2012). Um estudo analisado, revelou que essa mudança na dinâmica social nas últimas três décadas causou redução do consumo de alimentos básicos e tradicionais na dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão (Lopes *et al.*,2010). Essa nova rotina alimentar, além de ampliar os casos de obesidade, tem disseminado outros problemas como má-nutrição, diabetes e hipertensão em indivíduos jovens (Lelis *et al.*,2012). Dados de estudos anteriores, mostraram que em 2019, 10% das crianças brasileiras com idade igual ou menor que 5 anos estavam acima do peso ideal e que 3% possuíam algum grau de obesidade (Bortolini *et al.*,2023). A inatividade física também é destacada como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade em crianças (Bortolini *et al.*,2023). De acordo com a literatura revisada, para o diagnóstico de obesidade infantil, são utilizados os indicadores antropométricos, considerados um dos melhores parâmetros para avaliação e acompanhamento da saúde da criança. Devem-se também utilizar medidas complementares, como dobras cutânea tricípital e subescapular, e comparar os resultados obtidos com os índices de cada faixa etária (Lopes *et al.*,2010). Diante deste contexto, este estudo teve como objetivo elaborar uma revisão de literatura abordando os fatores de riscos que influenciam na manutenção da obesidade entre as crianças no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura sobre os fatores determinantes da manutenção da obesidade infantil no Brasil. O levantamento de referências foi realizado por meio da busca de artigos na base de dados SciELO e em documentos do Ministério da Saúde, a fim de responder ao questionamento “Quais fatores podem colaborar para a manutenção da obesidade infantil no Brasil?”. A princípio, buscou-se identificar os fatores que influenciam direta ou indiretamente o problema evidenciado, e então foi feita a pesquisa de estudos em português e inglês, publicados nas últimas duas décadas, encontrados por meio da combinação das palavras-chave: “obesidade infantil” e “fatores predisponentes”, integradas pelo operador booleano “AND”, e “Brasil”, por “OR”. Posteriormente, buscou-se respostas para a questão central, usando como parâmetro os estudos que abordassem aspectos

relacionados a essa comorbidade durante a infância, e determinados como critérios de exclusão artigos que não abordassem a obesidade nos primeiros anos de vida, que não estavam disponíveis na íntegra, duplicados e aqueles que não respondiam ao objetivo da pesquisa. Dessa forma, foram encontrados 59 artigos e, após triagem foram incluídos 8 trabalhos publicados entre 2001 e 2024, resultando na exclusão de 51 estudos. Por fim, por meio dos documentos publicados pelo Ministério da Saúde, selecionaram-se as estatísticas mais significativas e relacionou-as com os trabalhos previamente lidos integral e minuciosamente, a fim de cruzar os dados para responder ao objetivo deste trabalho. Visou identificar quais fatores de risco internos e externos ao indivíduo podem colaborar para o desencadeamento da obesidade em crianças brasileiras, a fim de aprofundar os conhecimentos e contribuir para futuros estudos sobre tal temática.". Por se tratar de um estudo de revisão bibliográfica, não foi necessária a submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, no entanto, os autores respeitaram todos os princípios éticos ao tratar dos dados encontrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstraram que, apesar de medidas como as do PROTEJA- estratégia do Governo Federal para prevenção da obesidade infantil- estarem sendo tomadas, esta condição continua sendo um grande problema de saúde pública. Esse cenário pode ser explicado pelas transformações ocorridas nas últimas décadas, que influenciam, direta ou indiretamente, no aumento do número de crianças com excesso de peso no Brasil, de forma que 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso (Atlas da Obesidade Infantil, 2019) e, até meados de setembro de 2022, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade (Ministério da Saúde, 2022). Dentre os achados, destaca-se a influência do número de filhos, idade materna ao nascer o primeiro filho (I. Schuch, 2013), o consumo de alimentos ultraprocessados (Costa et al., 2019) - que registrou um aumento de até 400%, incluindo biscoitos, refrigerantes e ingestão excessiva de açúcar e gorduras em geral (Lopes *et al.*, 2010), sedentarismo, o uso das tecnologias no cotidiano (Atlas da Obesidade Infantil, 2019) e a desvalorização das refeições balanceadas (Lopes *et al.*, 2010). Foi constatado, também, que há variações na prevalência da obesidade entre os estados brasileiros. A predominância está presente no Rio Grande do Norte, seguido pelo Ceará, Pernambuco e Sergipe (Atlas da Obesidade Infantil, 2019).

A revisão de literatura sobre a obesidade infantil no Brasil mostrou uma ampla gama de fatores que determinam o aumento exponencial dessa comorbidade. Um dos fatores, como o aleitamento materno até os 6 meses de vida, por exemplo, apresentou resultados semelhantes entre si, em dois estudos de corte transversal, Lise *et al.* (2001) e Gillman *et al.* (2001) relataram menor prevalência de sobrepeso (definido como IMC maior ou igual ao percentil 90) entre as crianças que receberam aleitamento materno, mesmo após controle para variáveis de confusão, como nacionalidade, número de irmãos e classe socioeconômica. Esses autores também relataram um efeito dose-dependente, observando menor risco de sobrepeso nos indivíduos amamentados por, no mínimo, 7 meses, em comparação com aqueles amamentados por 3 meses ou menos.

A porcentagem de indivíduos com excesso de peso no território brasileiro apresenta discrepâncias entre os estados. Esse achado aponta para a existência de fases distintas dentro de um processo de transição nutricional em áreas contíguas no Brasil, determinado por representações diferentes, em cada estado, dos aspectos sociais associados a este desfecho. Considerada como um problema de saúde pública, tanto no Brasil como em outros países, a obesidade traz aos profissionais de saúde, desafios para o entendimento de sua determinação, acompanhamento e apoio à população, nas diferentes fases do curso da vida. Assim, faz-se necessária a capacitação eficiente de profissionais da área da saúde, a fim de reduzir a repercussão dessa doença crônica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obesidade infantil no Brasil resulta de uma interação complexa entre elementos sociais, econômicos e comportamentais. O sedentarismo, o alto consumo de alimentos ultraprocessados, a influência da tecnologia no cotidiano e a desvalorização das dietas balanceadas são elementos centrais nesse contexto. A exposição prolongada a telas durante as refeições e a redução das atividades físicas agravam o problema, tornando a prevenção e o combate à obesidade infantil um desafio para a saúde pública. Para enfrentar esse problema, é essencial a implementação de políticas públicas focadas em educação nutricional e ao incentivo de hábitos saudáveis desde a infância. A capacitação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de estratégias eficazes para diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e incentivar a prática de atividades físicas são medidas fundamentais. Apenas com ações integradas e adaptadas às necessidades regionais será

possível mitigar os impactos da obesidade infantil e promover melhor qualidade de vida para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

BORTOLINI, G. A. *et al.* Analysis of the elaboration and proposal of a Brazilian intersectoral strategy for the prevention and care of childhood obesity. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 10, e00117722, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Proteja**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/promocao-da-saude/proteja>. Acesso em: 28 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atlas da Obesidade Infantil no Brasil**. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/promocao-da-saude/programa-crescer-saudavel/publicacoes/dados_atlas_obesidade.pdf/view. Acesso em: 04 abr. 2025

COSTA, C. S. *et al.* Ultra-processed food consumption and its effects on anthropometric and glucose profile: a longitudinal study during childhood. **Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases**, v. 29, p. 177-184, 2019.

GILLMAN, M. W. *et al.* Risk of overweight among adolescents who were breastfed as infants. **JAMA**, v. 285, p. 2461-2467, 2001.

HENRIQUES, P. *et al.* Ideias em disputa sobre as atribuições do Estado na prevenção e controle da obesidade infantil no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, 36(11), e00016920. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00016920>. Acesso em: 04 abr.2025

LELIS, C. T. *et al.* A inserção feminina no mercado de trabalho e suas implicações para os hábitos alimentares da mulher e de sua família. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 95, p. 523-532, out./dez. 2012.

LIESE, A. D. *et al.* Inverse association of overweight and breastfeeding in 9 to 10-year-old children in Germany. **International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders**, v. 25, p. 1644-1650, 2001.

LOPES, P. C. S. *et al.* Fatores de risco associados à obesidade e sobrepeso em crianças em idade escolar. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 63, n. 1, p. 73-78, 2010.

SCHUCH, I. *et al.* Excesso de peso em crianças de pré-escolas: prevalência e fatores associados. **Jornal de Pediatria**, v. 89, n. 2, p. 179-188, 2013.

57. SAÚDE INFANTIL NA ERA DIGITAL: CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE TELAS.

Roberta Lowyse Ferreira Soares

Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Itacoatiara.

Daniel Pereira de Castro

Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Itacoatiara.

João Victor Góes da Costa

Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Itacoatiara.

Roberto Luiz Ferreira Soares

Bacharel em Enfermagem pela faculdade Estácio do Amazonas.

E-mail do autor: robertalowyse@gmail.com

RESUMO

O avanço da tecnologia trouxe consigo inúmeras facilidades para a infância moderna, mas o uso excessivo de telas tem gerado preocupações com a saúde física, mental e social das crianças. Nessa perspectiva este projeto examina os impactos do tempo excessivo do uso de telas como smartphones, tablets, notebooks e televisores. Com isso, o estudo revela que essa exposição está associada a diversos problemas como obesidade infantil, distúrbios do sono, dificuldades de interação social, prejuízos no desenvolvimento cognitivo e aumento de questões emocionais como ansiedade e depressão. Além disso, o excesso de telas pode reduzir a capacidade das crianças se engajarem em atividades físicas e sociais essenciais para o seu desenvolvimento saudável. Com base em estudos recentes, o projeto também discute recomendações para mitigar esses efeitos, sugerindo práticas para equilibrar o uso de tecnologia com desenvolvimento de habilidades físicas, sociais e cognitivas. Este trabalho visa alertar para a necessidade de uma abordagem consciente e equilibrada no uso de telas, promovendo uma infância mais saudável e plena.

Palavras-Chaves: saúde da criança; tempo de tela; desenvolvimento cognitivo; déficit de atenção.

OBJETIVO

Este estudo tem como finalidade investigar as repercussões do uso excessivo de dispositivos digitais na saúde infantil, com base em uma análise aprofundada da literatura acadêmica atual. O intuito é compreender de que maneira a interação prolongada com telas pode influenciar aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor, emocional e social das crianças, levando em consideração possíveis alterações no comportamento, capacidade de atenção e padrões de sono. A pesquisa também busca oferecer um conjunto de orientações baseadas em dados concretos, visando mitigar os impactos adversos desse fenômeno crescente na infância.

INTRODUÇÃO

O aceleramento das tecnologias e comunicação estão afetando o comportamento e relacionamentos da sociedade como um todo, com um grande impacto na vida de crianças e adolescentes. Com isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) criou, em 2016, o primeiro documento sobre a saúde da criança e do adolescente na Era Digital, tendo em vista a importância de identificar essas mudanças. (SBP, 2019).

Dados concretos apontam que o uso de telas por crianças de 0 a 8 anos tem aumentado progressivamente ao longo dos anos. No Reino Unido, a porcentagem de crianças com acesso a tablets em casa aumentou de 14% em 2012 para 81% em 2020 (Ofcom, 2021). Além disso, um estudo de 2017 revelou que 51% dos bebês entre 6 e 11 meses utilizavam

dispositivos com tela sensível ao toque diariamente (Cheung; Vota, 2016). Nos Estados Unidos, crianças entre 0 e 8 anos passaram a utilizar, em média, duas horas e meia de mídia em tela por dia, com a televisão e vídeos online representando a maior parte desse tempo (Gonçalves *et al.*, 2023).

O tempo de exposição a telas vem aumentando significativamente, tendo em vista que antes o que era restrito somente a televisão agora se tornou uma gama de opções em

mídias interativas como *smartphones*, *tablets*, computadores e *videogames*. (Nobre *et al.*, 2021).

A pandemia de COVID-19, com a necessidade de isolamento social, provocou uma ruptura nas rotinas cotidianas, afetando especialmente crianças e adolescentes. A interrupção das atividades escolares, da interação social e das saídas para o lazer resultou em uma dependência crescente das telas como forma de entretenimento e distração. Para muitas famílias, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos se tornou uma solução prática, embora temporária, para mitigar o estresse gerado pela situação. No entanto, a introdução desse novo padrão de comportamento, sem uma análise aprofundada de seus impactos, pode ter gerado consequências adversas para o desenvolvimento e a saúde mental das crianças. Este estudo busca explorar as repercussões do tempo excessivo de tela na saúde infantil, considerando os efeitos físicos, cognitivos e emocionais do uso prolongado de dispositivos eletrônicos durante o período pandêmico.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) reitera as recomendações descritas no Manual de Orientação de 2016 e atualiza suas diretrizes sobre o tempo de exposição às telas em crianças e adolescentes. Segundo a entidade, deve-se evitar qualquer exposição de telas para crianças menores de dois anos, mesmo que passivamente. Para crianças entre 2 e 5 anos, o tempo de tela deve ser limitado a, no máximo, uma hora por dia, sempre com supervisão de pais ou responsáveis. Já para crianças entre 6 e 10 anos, recomenda-se um limite de 1 a 2 horas diárias, também sob supervisão. No caso de adolescentes entre 11 e 18 anos, a SBP sugere que o tempo de telas e jogos de *videogame* não ultrapasse 2 a 3 horas por dia (SBP, 2019-2021).

METODOLOGIA

A elaboração deste resumo seguiu um processo estruturado de análise e síntese das informações obtidas em diversos artigos e trabalhos acadêmicos publicados. As pesquisas foram realizadas por meio de palavras-chave nas plataformas SCIELO, Google Acadêmico e com o auxílio de Inteligência Artificial para a localização de estudos relacionados ao tema. O período de recorte compreendido entre os anos de 2012 a 2021 foi utilizado para a análise de dados quantitativos que evidenciam o aumento progressivo do acesso e uso de telas por crianças, servindo como base contextual para a discussão. Para a fundamentação teórica da pesquisa, adotaram-se como critérios de inclusão os artigos publicados entre 2020 e 2025 que abordassem, de forma direta, os impactos do uso excessivo de telas na saúde infantil. Foram

excluídos trabalhos considerados ultrapassados, incompletos ou que apresentassem conteúdo redundante em relação a estudos já previamente selecionados, a fim de garantir a originalidade e a relevância da amostra analisada.

A estratégia de busca incluiu expressões como “Desenvolvimento Infantil” AND “Sono” e “Déficit de atenção” AND “Telas”, com o intuito de ampliar o alcance e assegurar a pertinência dos resultados. Inicialmente, foi realizada uma leitura geral e exploratória para compreensão ampla do tema. Em seguida, procedeu-se à leitura analítica, com marcação dos trechos mais relevantes e identificação das principais ideias e argumentos apresentados pelos autores. Após essa etapa, as informações foram organizadas em tópicos, respeitando a estrutura lógica do conteúdo original. Para garantir fidelidade aos textos-base, foi utilizada a técnica de paráfrase, preservando o significado original, mas com reformulação textual que conferisse maior clareza e objetividade. Além disso, trechos redundantes e dados secundários foram excluídos, priorizando-se as informações essenciais.

Por fim, realizou-se uma revisão final para assegurar coerência, coesão e conformidade com as normas de elaboração de resumos acadêmicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura evidenciou que o uso excessivo de telas na infância está associado a impactos negativos no desenvolvimento infantil, afetando aspectos cognitivos, emocionais e físicos (Santos *et al.*, 2024; Silva; Oliveira, 2023). Estudos apontam que crianças expostas a longos períodos em frente às telas apresentam déficits na atenção, dificuldades de

socialização e maior prevalência de transtornos como ansiedade e depressão (Almeida; Ferreira, 2024). Além disso, o sedentarismo decorrente do uso excessivo de dispositivos eletrônicos tem sido relacionado ao aumento da obesidade infantil e a distúrbios do sono (Costa *et al.*, 2022).

Os achados também indicam que a exposição precoce e prolongada às telas interfere no desenvolvimento motor e da linguagem, uma vez que reduz o tempo dedicado a interações sociais e atividades físicas fundamentais nessa fase (Silva; Oliveira, 2023). A dependência

tecnológica precoce pode comprometer habilidades essenciais, como a criatividade e a capacidade de resolução de problemas, impactando o desempenho acadêmico e o desenvolvimento emocional das crianças (Santos *et al.*, 2024).

Comparando esses resultados com estudos anteriores, observa-se uma tendência crescente de preocupação da comunidade científica e de profissionais da saúde sobre a necessidade de regulamentação e orientação quanto ao tempo de tela adequado para cada faixa etária (Almeida; Ferreira, 2024). Estratégias como o estímulo a atividades ao ar livre, o incentivo à leitura e o estabelecimento de limites no uso de dispositivos são sugeridas como medidas preventivas para minimizar os impactos negativos (Costa *et al.*, 2022).

Dessa forma, os dados analisados reforçam a importância da conscientização de pais, educadores e profissionais da saúde sobre os riscos do uso excessivo de telas. A discussão do tema aponta para a necessidade de políticas públicas de saúde que promovam o uso equilibrado da tecnologia, priorizando o desenvolvimento saudável da criança em um contexto digital cada vez mais presente.

CONCLUSÃO

A análise da literatura evidencia que o uso excessivo de telas na infância está diretamente relacionado a prejuízos no desenvolvimento cognitivo, emocional e físico das crianças. Os estudos revisados destacam impactos como dificuldades de atenção, comprometimento da socialização, transtornos psicológicos e problemas de saúde, incluindo obesidade e distúrbios do sono. Além disso, a exposição prolongada às telas interfere na aquisição da linguagem e no desenvolvimento motor, refletindo-se no desempenho acadêmico e na capacidade de interação social.

Diante desses achados, torna-se essencial a adoção de estratégias para reduzir o tempo de tela, promovendo um equilíbrio entre o uso da tecnologia e atividades essenciais para o desenvolvimento infantil, como interações sociais e práticas físicas. Pais, educadores e profissionais da saúde desempenham um papel fundamental na orientação e no estabelecimento de limites adequados para cada faixa etária.

Por fim, reforça-se a necessidade de políticas públicas em saúde e ações educativas que conscientizem a sociedade sobre os riscos do uso indiscriminado de dispositivos eletrônicos na infância. Pesquisas futuras são recomendadas para aprofundar a compreensão sobre os impactos a longo prazo e para desenvolver estratégias eficazes de mitigação dos efeitos negativos do excesso de telas.

REFERÊNCIAS

- COSTA, P. B. *et al.* Consequências do uso excessivo de telas para a saúde infantil: uma revisão integrativa da literatura. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, p. e4111142725, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/359463755_Consequencias_do_uso_excessivo_de_telas_para_a_saude_infantil_uma_revisao_integrativa_da_literatura. Acesso em: 5 mar. 2025.
- ALMEIDA, J. S.; FERREIRA, P. R. O Impacto da Exposição a Telas no Desenvolvimento Infantil. *Brazilian Journal of Infant Health*, v. 2, n. 1, p. 56-67, 2024. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2439>. Acesso em: 5 mar. 2025.
- SANTOS, A. M. *et al.* Excesso de Telas na Infância: O Impacto no Desenvolvimento Infantil. *Scientific Society*, 2024. Disponível em: <https://journal.scientificsociety.net/index.php/sobre/article/view/880>. Acesso em: 5 mar. 2025.
- SILVA, M. R.; OLIVEIRA, L. F. Os Impactos do Uso Excessivo de Telas no Desenvolvimento de Crianças. *Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social*, v. 13, n. 2, p. 234-245, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/os-impactos-do-uso-excessivo-de-telas-no-desenvolvimento-de-criancas/>. Acesso em: 5 mar. 2025.
- SOUZA, A. C. *et al.* Uso excessivo de telas na infância e seus prejuízos. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, p. e4111147225, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/47225/37340>. Acesso em: 5 mar. 2025.

58. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA NA PEDIATRIA

Eixo: Câncer Infantil

Lucca Gonçalves Martins

Graduando em Medicina, Universidade de Rio Verde- Campus Goiânia

Bruna Branka Cavalcante Pereira Custódio

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, Campus Goiânia

Elisa Mundim dos Santos Nunes Rosa

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, Campus Goiânia

Mariana Sayuri Asai Goulart

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, Campus Goiânia

Sofia Souza Bordignon

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, Campus Goiânia

Lara Lais Bueno de Borba

Graduada em Relações Internacionais, Universidade Federal de Goiás e graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Rondônia

E-mail do autor: lucagoncynn@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A leucemia linfóide aguda (LLA) é o câncer infantil mais comum, essa doença é caracterizada pela proliferação desequilibrada de linfoblastos na medula óssea, o que compromete a produção normal das células sanguíneas. Além disso, representa um desafio para o sistema de saúde, principalmente em regiões com acesso limitado a diagnóstico e tratamento. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases, como a BVS e Brazilian Journal of Health Review (BJHR), considerando artigos publicados entre 2009 e 2024. Foram analisados cinco estudos com critérios de relevância, atualidade e qualidade metodológica. O objetivo foi analisar a incidência e distribuição da LLA na infância, compreendendo os fatores associados à sua prevalência e mortalidade no Brasil. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A LLA corresponde a cerca de 30% das neoplasias pediátricas, com maior prevalência entre crianças de 2 a 5 anos, predominando o sexo masculino e o subtipo TAL/LMO. A hipótese adrenal sugere que infecções comuns na infância podem eliminar clones leucêmicos, influenciando a incidência. Observou-se redução da mortalidade por LLA no Brasil nas últimas décadas; porém, essa redução é mais lenta que em países desenvolvidos. Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam maior mortalidade, associada à menor condição socioeconômica e acesso limitado a diagnóstico e tratamento. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Estratégias que promovam diagnóstico precoce, tratamento igualitário e melhoria nas condições socioeconômicas das regiões mais afetadas são fundamentais para reduzir a mortalidade. Essas ações podem reduzir os impactos da LLA no cenário pediátrico, sendo a continuidade de estudos indispensável para avanços na prevenção e tratamento da LLA.

Palavras-Chaves: leucemia; linfóide; pediatria.

INTRODUÇÃO

A leucemia linfóide aguda (LLA) é considerada o tipo de câncer mais comum na infância, correspondendo a cerca de 30% dos casos de leucemias pediátricas. Essa doença se caracteriza pela proliferação descontrolada de linfoblastos na medula óssea, o que compromete a produção normal das células sanguíneas e, conseqüentemente, prejudica o sistema imunológico, levando a quadros de anemia, sangramentos e infecções recorrentes. A LLA afeta, principalmente, crianças entre 2 e 5 anos de idade, sendo uma condição de início súbito, com progressão rápida e que exige diagnóstico precoce e tratamento imediato para a melhora dos prognósticos.

Embora os avanços na oncologia pediátrica tenham contribuído significativamente para o aumento das taxas de sobrevivência, os desfechos ainda variam bastante conforme o contexto socioeconômico e a estrutura de saúde disponível. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, essas disparidades se tornam ainda mais evidentes. Fatores como dificuldade de acesso a serviços especializados, diagnóstico tardio, abandono do tratamento e carência de políticas públicas efetivas impactam diretamente as chances de cura. Além disso, é importante destacar que, mesmo dentro do território brasileiro, existem desigualdades regionais marcantes: as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste continuam apresentando os indicadores mais preocupantes, tanto em relação à incidência quanto à mortalidade por LLA, o que reforça a necessidade de atenção especial a esses territórios.

Diante disso, torna-se fundamental promover estudos que não apenas levantem dados epidemiológicos, mas que também sejam capazes de contextualizá-los, considerando os aspectos sociais, econômicos, culturais e geográficos que moldam a realidade das crianças acometidas pela doença. Investigar os padrões de distribuição da LLA, compreender os fatores associados à sua prevalência e identificar possíveis barreiras ao diagnóstico e tratamento são passos importantes para subsidiar políticas públicas mais justas e eficazes.

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a ocorrência da leucemia linfóide aguda entre crianças brasileiras de 0 a 14 anos, por meio de uma revisão da literatura científica publicada entre os anos de 2009 e 2024. A pesquisa foi desenvolvida com base em artigos selecionados nas plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Brazilian Journal of Health Review, utilizando critérios de inclusão pautados na atualidade, na relevância dos dados e na qualidade metodológica dos estudos. A partir disso, busca-se compreender não

apenas onde a LLA afeta mais, mas também por que esses casos se concentram em determinadas regiões e de que forma esse conhecimento pode auxiliar na elaboração de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento que contemplem, de forma mais equitativa, todas as crianças brasileiras.

METODOLOGIA

Foi conduzida uma pesquisa dos dados associados ao tema em questão, de modo a reunir, analisar e sintetizar as informações acerca da incidência da leucemia linfóide aguda na infância. O sistema metodológico utilizado iniciou-se com a seleção de descritores, no dicionário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como “epidemiologia” e “leucemia linfóide”, combinados pelo operador booleano “E” ao descritor “crianças”. Tal estratégia de sistematização possibilitou o achado de 12 artigos publicados em bases de dados como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Brazilian Journal of Health Review (BJHR), dentro os quais 6 foram excluídos por duplicidade, 1 por não detalhamento dos experimentos práticos e 1 por não possuir critérios metodológicos adequados. Todos os artigos incluídos concederam integralmente as pesquisas e estavam disponíveis no idioma português e/ou inglês. Além disso, em todas as buscas foram consideradas publicações desde o ano de 2009 até o ano de 2024. Após criteriosa análise e revisão das informações encontradas, foi-se aberta uma discussão sobre os resultados atingidos e, por fim, chegou-se a uma conclusão final cientificamente embasada.

Figura 1. Fluxograma prisma adaptado.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos artigos selecionados permitiu identificar pontos fundamentais relacionados à epidemiologia da leucemia linfóide aguda (LLA) na pediatria. A LLA é o câncer hematológico mais comum na infância (GRIPP *et al*, 2024), com uma incidência global significativa, representando cerca de 30% dos casos de neoplasias pediátricas e sendo responsável por grande parcela das internações oncológicas nessa faixa etária, principalmente em indivíduos entre 2 e 5 anos. Ainda segundo Gripp, a classificação da LLA pode ser feita em dois grupos: tipo A (regulação positiva de oncogenes que codificam fatores de transcrição críticos no desenvolvimento de células T) e tipo B (afeta genes relacionados a fatores epigenéticos), sendo o subtipo TAL/LMO (subtipo genético da leucemia linfóide aguda T) o de maior prevalência, com cerca de 32% dos casos. Fatores genéticos também vêm sendo estudados como determinantes epidemiológicos, sendo variantes no gene TP53 especialmente associadas à suscetibilidade à LLA familiar.

De acordo com Dias *et al.* (2016), as regiões com maior destaque em mortalidade infantil por LLA no Brasil, entre 2000 e 2013, foram Nordeste, Norte e Centro-Oeste, sendo estes indicadores intrinsecamente ligados à vulnerabilidade no índice de desenvolvimento humano. O Nordeste apresentou 22 mortes por ano nessa faixa etária; o Norte, 11 mortes; e o Centro-Oeste, 7,2. Estudos evidenciaram 5436 casos de óbitos infantil nesse período, sendo o gênero masculino o de maior prevalência (3114). Dentre as regiões menos afetadas, a que se destaca é a região Sul, com 54 óbitos em uma população de 29 milhões, durante o período analisado.

Já observando a taxa de incidência de leucemia infantil no Brasil, houve o destaque de cidades como Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba e Manaus, nos quais os números chegam até 9,45 por 100.000 habitantes em um recorte de pessoas entre 1 a 4 anos. Essa distribuição geográfica pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo maior exposição ambiental a agentes carcinogênicos e diferenças no acesso ao diagnóstico precoce. Além disso, em 2008 surgiu hipótese adrenal para a patogênese de LLA infantil, no qual crianças que vivem em regiões de baixa condição socioeconômica podem estar mais vulneráveis à ocorrência frequente de infecções, ocasionando uma liberação de cortisol endógeno em níveis semelhantes aos utilizados para o tratamento de LLA, o qual resultaria na eliminação do clone pré-leucêmico. Tal hipótese é baseada, principalmente, no fato de que o

pico de incidência de LLA antes dos 5 anos de idade, é mais proeminente nos países e cidades desenvolvidas. (SILVA, Fernanda, 2009).

As principais alterações genético-moleculares na LLA infantil incluem a hiperdiploidia (>50 cromossomos) e a translocação t(12;21) em TEL-AML1, ambas com sobrevida livre de evento (SLE) entre 80-90%. Os subtipos de alterações que apresentam uma maior agressividade, com SLE entre 10-30%, são alterações como t(4;11) [MLL-AF4] e t(9;22) [BCR-ABL], entretanto, ocorre em uma frequência menor (4-8%). Outrossim, vale ressaltar que neonatos saudáveis podem nascer com a translocação (12;21) e conseguem eliminá-lo sem desenvolver leucemia posteriormente, reafirmando a hipótese adrenal citada anteriormente. (SILVA, Fernanda, 2009).

Em consonância com esses resultados, Megiani, et al (2024) avaliou as leucemias infantojuvenis nas capitais do Brasil no período de 1980 a 2015, e destacou uma redução na taxa de mortalidade por LLA de 1,21 para 0,98 por 100 mil habitantes. Logo, evidencia-se que o Brasil tem seguido uma tendência para a diminuição da mortalidade por essa doença, porém, ao comparar com resultados de países europeus, Estados Unidos e Japão, essa redução é muito inferior e mais lenta. De acordo com Saraiva; Santos; Monteiro, essa queda da mortalidade é explicada pelos avanços na terapêutica dessas neoplasias e na implementação de protocolos quimioterápicos específicos para a população infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leucemia linfóide aguda LLA é o câncer hematológico mais comum na infância, com incidência global e nacional significativa, tendo os fatores genéticos, tais como variantes do gene TP53, como principais determinantes epidemiológicos, mesmo que fatores ambientais e socioeconômicos influenciam a incidência da doença, e a hipótese adrenal sugerir que infecções precoces podem afetar seu desenvolvimento. Ademais, alterações genético-moleculares, como hiperdiploidia e translocações específicas, impactam o prognóstico.

Outrossim, foi observado que as desigualdades regionais afetam os índices de mortalidade, sendo os mais elevados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e mesmo que o avanço terapêutico tenha reduzido a mortalidade, a queda no Brasil ainda é inferior e mais lenta à observada em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão.

Portanto, apesar dos avanços, o Brasil ainda carece de acesso ao diagnóstico e tratamento, especialmente nas regiões mais vulneráveis, o que evidencia as desigualdades e dificulta a melhora dos resultados clínicos das crianças acometidas por LLA no Brasil.

REFERÊNCIAS

DIAS, *et al.* Mortalidade Infantil por Leucemia Linfóide nas Regiões do Brasil. **Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde**, v. 6, n. 1 (2016).

GRIPP, I. M.; NACARI, A. L. F. Janetti; FARIA, I. L. de; FREITAS, J. P. B.; MACIEL, J. B. S.; COUTINHO, M. C. C.; JORGE, N. dos S.; BARRA, P. H. N.; RANÇÃO, R. W.; GOMES, T. D. V. Leucemia Linfoblástica Aguda em Pediatria: Epidemiologia, diagnóstico, terapias-alvo e desafios no tratamento. **Brazilian Journal of Health Review**, 2024.

MEGIANI, *et al.* **Cenário epidemiológico da mortalidade por leucemias em crianças e adolescentes no Brasil: 2012 a 2021.** *Brazilian Journal of Health Review*, 2024. DOI:10.34119/bjhrv7n3-509.

SILVA, Fernanda. Avaliação Epidemiológica das leucemias linfoblásticas em crianças brasileiras e implicação de infecções na sua patogênese. LILACS, **Inca**. Rio de Janeiro; s.n; 2009. 123 p

59. O USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Eixo: O uso das práticas integrativas e complementares (PICS) em crianças

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU FORTALEZA, Fortaleza, CE

Cleber Gomes da Costa Silva

Enfermeiro pelo Centro universitário de ciências e tecnologia do Maranhão-UNIFACEMA, caxias-MA

Antonio Alves de Fontes-Júnior

Doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL, São Paulo, SP

E-mail do autor: edneideenfermeira.idosos@yahoo.com

RESUMO

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) vêm se consolidando como estratégias relevantes na atenção integral à saúde, sendo reconhecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil por ampliarem o cuidado ao considerarem dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais do indivíduo. No contexto pediátrico, há um crescente interesse por essas práticas, tanto por profissionais de saúde quanto por familiares, principalmente pela busca por terapias menos invasivas e com menos efeitos adversos. Este estudo teve como objetivo analisar as evidências disponíveis sobre o uso das PICS em crianças, identificando seus benefícios, limitações e os principais desafios associados à sua aplicação. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela pergunta: “Quais são os benefícios e desafios do uso das práticas integrativas e complementares em crianças?”. A busca foi realizada entre janeiro e março de 2025 nas bases SciELO, PubMed e LILACS, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores: “terapias complementares”; “crianças”; “cuidados integrativos”; “medicina tradicional” e “promoção da saúde”, combinados pelo operador booleano “AND”. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, oito artigos foram selecionados para compor a análise. Os resultados evidenciam que as PICS são frequentemente utilizadas no manejo de sintomas como ansiedade, distúrbios do sono e hiperatividade em crianças, promovendo melhorias significativas no bem-estar geral. Observa-se também maior aceitação por parte dos pais, especialmente quando essas práticas complementam o tratamento convencional. No entanto, a ausência de diretrizes clínicas padronizadas e a limitação de estudos com rigor científico ainda representam obstáculos para a consolidação das PICS no cuidado pediátrico. Conclui-se que as PICS constituem uma alternativa terapêutica promissora, cuja efetiva integração exige regulamentação, capacitação

profissional e mais pesquisas baseadas em evidências. A atuação conjunta entre profissionais da saúde, gestores e educadores é essencial para garantir o uso seguro e eficaz dessas práticas.

Palavras-Chaves: terapias complementares; crianças; cuidados integrativos; medicina tradicional; promoção da saúde.

INTRODUÇÃO

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm ganhado cada vez mais espaço no contexto da atenção integral à saúde, sendo reconhecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil como estratégias que visam ampliar o cuidado por meio de abordagens que consideram aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais do indivíduo (Brasil, 2018). Essas práticas incluem terapias como acupuntura, homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, entre outras, e têm se mostrado promissoras no tratamento e na promoção da saúde, inclusive na população pediátrica.

No contexto infantil, o uso das PICS tem despertado o interesse de profissionais da saúde e familiares, principalmente diante da busca por tratamentos menos invasivos e com menos efeitos colaterais. Estudos demonstram que terapias complementares podem contribuir para o alívio de sintomas como ansiedade, distúrbios do sono, dores crônicas e problemas respiratórios em crianças, além de atuarem de forma positiva no bem-estar emocional e na qualidade de vida (Ferreira *et al.*, 2020).

Apesar do crescente uso, ainda há lacunas na literatura científica sobre a eficácia e segurança dessas práticas no público infantil. Por isso, torna-se essencial reunir e analisar criticamente os estudos existentes para orientar profissionais e responsáveis sobre o uso adequado e seguro das PICS em crianças (Santos; Medeiros, 2022).

Diante disso, o objetivo desse estudo é investigar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as evidências disponíveis sobre a utilização das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) em crianças, identificando benefícios, limitações e desafios de sua aplicação no contexto pediátrico.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja pergunta norteadora foi: **“Quais são os benefícios e desafios do uso das práticas integrativas e complementares em crianças?”** (Whittemore; Knafl, 2005). A busca por artigos foi realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) pela SciELO, PubMed, LILACS, entre janeiro e março de 2025. Foram utilizados os descritores: “terapias complementares”; “crianças”; “cuidados integrativos”; “medicina tradicional”; “promoção da saúde”, combinados entre si pelo operador booleano “AND” para refinar as buscas.

Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2020 e 2024, em português, inglês e espanhol, que abordassem diretamente o uso das PICS em crianças. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados, estudos com foco exclusivo em adultos ou sem disponibilidade de texto completo. Inicialmente, a busca resultou em 112 artigos, dos quais 24 foram selecionados para a leitura. Após a leitura dos títulos e resumos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 8 artigos foram selecionados para compor a análise final. O processo de seleção foi realizado por dois revisores independentes. Em casos de discordância entre os revisores, os artigos foram discutidos até que um consenso fosse alcançado.

Como se tratou de uma revisão de literatura, não foi necessária aprovação ética formal, uma vez que todos os artigos selecionados haviam sido previamente revisados por pares e publicados em revistas científicas indexadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados evidenciam que as PICS têm sido utilizadas com maior frequência no tratamento de sintomas de ansiedade, hiperatividade, distúrbios do sono e dores crônicas em crianças. As práticas mais citadas foram aromaterapia, acupuntura, meditação, yoga e fitoterapia. Em sua maioria, os resultados relataram melhora significativa nos sintomas e no bem-estar geral dos pacientes pediátricos (Oliveira *et al.*, 2021).

Observou-se, também, uma crescente aceitação das PICS por parte dos pais e responsáveis, especialmente quando integradas ao tratamento convencional. A presença de profissionais capacitados e a abordagem multidisciplinar foram apontadas como elementos fundamentais para a eficácia terapêutica. No entanto, em alguns casos, a ausência de

protocolos clínicos definidos dificultou a padronização dos tratamentos e a avaliação objetiva dos resultados (Costa; Lima, 2019).

Apesar dos avanços, os artigos ressaltaram a necessidade de mais estudos clínicos com metodologias rigorosas, a fim de comprovar cientificamente a eficácia das PICS em diferentes condições pediátricas. A falta de regulamentação e a formação limitada de profissionais também foram destacadas como desafios à consolidação dessas práticas na atenção à saúde infantil (Silva; Ribeiro, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Práticas Integrativas e Complementares representam uma importante alternativa terapêutica no cuidado infantil, especialmente por promoverem abordagens menos invasivas e mais humanizadas. A literatura revisada aponta benefícios relevantes no tratamento de sintomas físicos e emocionais, contribuindo para uma melhor qualidade de vida das crianças atendidas (Brasil, 2018).

No entanto, para que as PICS sejam efetivamente integradas aos serviços de saúde pediátricos, é necessário investir em capacitação profissional, regulamentação e desenvolvimento de diretrizes clínicas baseadas em evidências. A atuação conjunta entre profissionais da saúde, gestores e educadores é essencial para garantir o uso seguro e eficaz dessas práticas (Ferreira *et al.*, 2020).

REFERÊNCIAS

DOS SANTOS TORRES, Barbara Vitória *et al.*, Práticas integrativas e complementares no cuidado em saúde de crianças: revisão integrativa. **Enfermagem em Foco**, v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3753>. Acesso em: 14 abr. 2025.

LEITE PEREIRA, K. N.; *et al.*, A atuação do enfermeiro nas práticas integrativas e complementares: uma revisão integrativa. **Health Residencies Journal**, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 1054–1071, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.326. Disponível em: <https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/326>. Acesso em: 14 abr. 2025.

MORAIS, LSF.; ALVES, JH.; RUZZI-PEREIRA, A. Práticas Integrativas e Complementares no tratamento de crianças com câncer: uma revisão integrativa da literatura. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 13, p. e512101321487, 2021. DOI:

10.33448/rsd-v10i13.21487.

Disponível

em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21487>. Acesso em: 14 abr. 2025.

Musicoterapia, Enfermagem E Saúde Mental No Transtorno Do Espectro Autista: Uma Revisão Integrativa. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 4, p. e443011, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i4.3011. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3011>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SILVEIRA DOS SANTOS GALARÇA, A. M.; *et al.*, Práticas de cuidado empregadas nos jovens e adultos com quadros de ansiedade: uma revisão integrativa. **Journal of Nursing and Health**, v. 14, n. 3, p. e1426260, 29 out. 2024.

TELES DO NASCIMENTO, *et al.*, O Uso Das Práticas Integrativas E Complementares Em Saúde Na Qualidade Do Sono. **Revista Sociedade Científica**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 347–3732025. DOI: 10.61411/rsc202593918. Disponível em: <https://journal.scientificsociety.net/index.php/sobre/article/view/939>. Acesso em: 14 abr. 2025.

TORRES, Barbara Vitória dos Santos *et al.*, Práticas integrativas e complementares no cuidado em saúde de crianças. **Enfermagem em Foco**, v. 12, n. 1, p. 154-162, 2021. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/praticas-integrativas-e-complementares-no-cuidado-em-saude-de-criancas/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

VALLADARES-TORRES, A. C. A.; *et al.*, Contribuições das práticas integrativas e complementares na ansiedade de adultos jovens. **REVISTA DELOS**, [S. l.], v. 18, n. 64, p. e3961, 2025. DOI: 10.55905/rdelosv18.n64-035. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/3961>. Acesso em: 15 abr. 2025.

60. AVANÇOS RECENTES NA GENÉTICA E SUAS APLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS RARAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Eixo: Avanços em genética e doenças raras

Maria Edneide Barbosa dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU FORTALEZA, Fortaleza, CE

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama, DF

Antonio Alves de Fontes-Júnior

Doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL, São Paulo, SP

E-mail do autor: edneideenfermeira.idosos@yahoo.com

RESUMO

As doenças raras, que afetam um número reduzido de indivíduos na população, representam um grande desafio para o sistema de saúde mundial. Estima-se que existam entre 6.000 e 8.000 doenças raras conhecidas, sendo que cerca de 80% delas possuem origem genética. A complexidade clínica associada à baixa prevalência dessas doenças torna o diagnóstico precoce desafiador, além de dificultar o desenvolvimento de terapias eficazes. Diante disso, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre os avanços recentes na genética e sua aplicação no diagnóstico e tratamento de doenças raras. Esta revisão foi elaborada com base na pergunta norteadora: “Como os avanços em genética têm contribuído para o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças raras?”. Onde os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, com texto completo disponível e que abordassem tecnologias genéticas aplicadas a doenças raras. Critérios de exclusão: artigos duplicados, estudos com enfoque exclusivo em doenças comuns ou revisões que não apresentavam dados primários relevantes. A análise dos estudos revelou que o sequenciamento de nova geração (NGS) tem sido a principal tecnologia utilizada para o diagnóstico de doenças raras, possibilitando a identificação de mutações genéticas com rapidez e precisão. Esses avanços permitiram a redução significativa do tempo diagnóstico, anteriormente superior a anos, para um intervalo de apenas meses. Além disso, sua aplicação tem sido fundamental em casos pediátricos com sintomas inexplicáveis. Os recentes avanços em genética têm proporcionado contribuições significativas para o diagnóstico e tratamento das doenças raras, facilitando a identificação precoce, a implementação de terapias mais eficazes e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chaves: diagnóstico genético; doenças raras; genética; terapia gênica.

INTRODUÇÃO

As doenças raras, que afetam um número reduzido de indivíduos na população, representam um grande desafio para o sistema de saúde mundial. Estima-se que existam entre 6.000 e 8.000 doenças raras conhecidas, sendo que cerca de 80% delas possuem origem genética. O diagnóstico precoce e preciso dessas doenças permanece um desafio considerável, particularmente devido à variabilidade clínica e à falta de biomarcadores definitivos (Ferreira, 2021).

Nos últimos anos, os avanços nas tecnologias genéticas, como o sequenciamento de nova geração (NGS), a edição gênica por CRISPR-Cas9 e a medicina de precisão, têm transformado o cenário do diagnóstico e tratamento de doenças raras. ONGS, por exemplo, tem revolucionado o diagnóstico genético ao permitir o sequenciamento completo do exoma ou do genoma, identificando mutações associadas a doenças raras com maior precisão e velocidade. Essas inovações possibilitam a identificação de variantes genéticas causadoras de doenças com precisão aprimorada, facilitando intervenções clínicas mais ágeis e direcionadas (Jogalekar *et al.*, 2022)

Além dos avanços tecnológicos, a integração dos dados genômicos com a clínica tem se mostrado uma abordagem promissora. A combinação de informações genéticas com dados clínicos permite uma personalização mais eficaz do tratamento, garantindo terapias direcionadas e mais seguras. Dessa forma, torna-se essencial revisar e analisar criticamente os avanços recentes na área da genética e sua aplicabilidade no cuidado a pacientes com doenças raras (Santos *et al.*, 2023).

Diante disso, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre os principais avanços em genética nos últimos cinco anos e sua contribuição para o diagnóstico e tratamento de doenças raras, promovendo avanços significativos tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessas condições debilitantes. A partir dessa revisão, busca-se discutir o impacto das novas tecnologias genéticas no manejo clínico dessas condições e as perspectivas futuras para o tratamento de doenças raras.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de analisar os avanços recentes em genética e suas contribuições para o diagnóstico e tratamento de doenças raras, abordando a seguinte questão norteadora: “Como os avanços em genética têm contribuído para o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças raras?”. A revisão foi realizada com base em uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS, realizada entre janeiro e março de 2025. Os descritores utilizados na busca foram: “Diagnóstico genético”, “Doenças raras”, “Genética” e “Terapia gênica”, combinados pelos operadores booleanos *AND* e *OR*, com o objetivo de refinar a busca. Foram

considerados apenas artigos nos idiomas português, inglês e espanhol, com texto completo disponível.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados entre 2020 e 2025 que abordassem especificamente o uso de tecnologias genéticas no diagnóstico e tratamento de doenças raras. Já os critérios de exclusão envolveram a eliminação de artigos duplicados, estudos que tratavam exclusivamente de doenças comuns ou que não abordavam tecnologias genéticas aplicadas a doenças raras, assim como revisões que não apresentavam dados primários relevantes. Inicialmente, a busca resultou em 189 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 8 artigos foram selecionados para compor a análise final. O processo de seleção foi realizado por dois revisores independentes. Em casos de discordância entre os revisores, os artigos foram discutidos até que um consenso fosse alcançado.

A análise dos artigos selecionados foi conduzida de forma qualitativa, com a categorização dos principais avanços em tecnologias genéticas, como o sequenciamento de nova geração (NGS), a edição gênica CRISPR-Cas9 e a medicina de precisão. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada com base nas informações apresentadas nos próprios artigos, levando em consideração o desenho dos estudos (ensaios clínicos, estudos observacionais, revisões sistemáticas) e a relevância dos dados para o tema em questão.

Como se tratou de uma revisão de literatura, não foi necessária aprovação ética formal, uma vez que todos os artigos selecionados haviam sido previamente revisados por pares e publicados em revistas científicas indexadas.

Entretanto, algumas limitações foram identificadas no processo metodológico. Primeiramente, a busca foi limitada a artigos com texto completo disponível, o que pode ter excluído estudos relevantes publicados apenas em resumos de conferências. Além disso, as bases de dados utilizadas podem não abranger toda a produção científica disponível, o que pode restringir a amplitude da revisão. Outro ponto a ser considerado é que, embora os artigos selecionados tenham sido analisados qualitativamente, não foi realizada uma meta-análise dos dados quantitativos, o que pode limitar a profundidade na combinação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos revelou que o sequenciamento de nova geração (NGS) tem se consolidado como a principal tecnologia empregada no diagnóstico de doenças raras, possibilitando a identificação de mutações genéticas com rapidez e precisão. Estes testes permitiram encurtar o tempo diagnóstico, que antes poderia levar anos, para poucos meses (Löwy *et al.*, 2019). Além disso, sua aplicação tem sido fundamental em casos pediátricos com sintomas inexplicáveis.

Outro avanço significativo refere-se à terapia gênica, especialmente para doenças como atrofia muscular espinhal e distrofias hereditárias da retina. Estudos demonstraram que terapias baseadas em vetores virais e edição gênica, como CRISPR-Cas9, têm potencial curativo ou de melhora substancial da qualidade de vida dos pacientes (High; Roncarolo, 2019). Contudo, os elevados custos ainda restringem o acesso a essas terapias nos sistemas de saúde públicos.

Por fim, a medicina de precisão vem promovendo a personalização dos tratamentos conforme as características genéticas do paciente. Essa abordagem tem sido eficaz não apenas para tratar doenças raras, mas também para prever a resposta a medicamentos, reduzindo riscos e aumentando a eficácia terapêutica (Gol *et al.*, 2024; Arabi; Mansouri e Ahmedbeigi, 2022) Apesar disso, a necessidade de infraestrutura laboratorial especializada e formação continuada dos profissionais são desafios persistentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços em genética têm contribuído de forma significativa para o diagnóstico e tratamento de doenças raras, proporcionando benefícios como a identificação precoce, terapias mais eficazes e melhora na qualidade de vida dos pacientes. O uso de tecnologias como o NGS, CRISPR-Cas9 e a medicina de precisão tem se consolidado como ferramentas essenciais na prática clínica contemporânea.

No entanto, para garantir que essas inovações sejam acessíveis a todos os pacientes, é imprescindível ampliar os investimentos em saúde pública, fortalecer as políticas de inclusão tecnológica e promover a capacitação de profissionais especializados em genética médica.

Assim, conclui-se que a genética representa um campo promissor no enfrentamento das doenças raras, e esforços conjuntos entre governos, instituições de pesquisa e profissionais da saúde são fundamentais para consolidar sua aplicabilidade de forma ética, justa e sustentável.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Karla Jullianne Pinto Leite Ramalho; *et al.* Avanços na Terapia Genética Para Doenças Genéticas Raras. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 8, p. 1484–1490, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i8.10989.

Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10989>. Acesso em: 8 abr. 2025.

OLIVEIRA, M.R.H. de; *et al.* Terapias gênicas e suas aplicações em Doenças Hereditárias. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 1, pág. e77939, 2025. DOI:

10.34119/bjhrv8n1-488. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/77939>. Acesso em: 8 abr. 2025.

RIBEIRO, P.J.T.; *et al.* Inteligência artificial e doenças raras: avanços recentes e implicações clínicas. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 5, pág. e72466, 2024. DOI:

10.34119/bjhrv7n5-021. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/72466>. Acesso em: 8 abr. 2025.

61. ANÁLISE DO IMPACTO DO ACESSO A TELAS PRECOCEMENTE A SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS

Eixo: Saúde Mental em crianças

Anne Caroline Bernardes Antunes

(Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde)

Afonso Guilherme Monteiro de Carvalho

(Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde)

Gabriela Gonçalves Magalhães

(Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde)

Gabrielle Lima e Silva

(Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde)

Genival José da Silva Neto

(Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde)

Mariana Sayuri Asai Goulart

(Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde)

Jordanna Vieira Duarte

(Mestra em Música, Cultura e Sociedade. Doutoranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás)

E-mail do autor: anneantunes2@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso precoce de telas por crianças, impulsionado pelo advento tecnológico e pela popularização de aparelhos eletrônicos, tem gerado impactos na saúde mental, cognitiva e social dos usuários, em destaque, infantil. A ausente supervisão dos pais e a exposição excessiva de tais dispositivos reduziram as relações interpessoais e as brincadeiras tradicionais, dando espaço para crescente incidência de transtorno mentais.

METODOLOGIA: Este estudo, desenvolvido por meio de uma revisão integrativa de literatura realizado em abril de 2025, teve como objetivo relacionar os efeitos negativos do uso precoce de aparelhos digitais à saúde mental das crianças. Após aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados seis artigos publicados na última década, com informações confiáveis e de alta relevância na comunidade científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O tipo de dispositivo, o tempo de exposição, o conteúdo e sua velocidade foram identificadas como variáveis relevantes nesse impacto. De modo que, o uso de aparelhos digitais que exigem uma maior distância, como televisores e videogames, oferecem um risco menor ao desenvolvimento cognitivo. Enquanto, a escolha de conteúdos de cunho educacional promove benefícios na linguagem e na alfabetização. Entretanto, o ritmo acelerado de imagens, característico de determinados conteúdos, torna-se propício a ativação das vias de dopamina e hiperestimulação do cérebro, associada ao surgimento de diversos transtornos mentais nas crianças. A responsabilidade e o cuidado dos pais referente ao tipo de conteúdo e a velocidade de propagação deste demonstram como grandes modulares desse impasse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Atividades presenciais, sociais e lúdicas devem ser incluídas na rotina das crianças, além da orientação aos adultos responsáveis, cuidadores e educadores. Estas ações podem mitigar os principais prejuízos do acesso precoce às telas dos indivíduos em desenvolvimento cognitivo, a exemplo da ansiedade, dos déficits de atenção, dos distúrbios de sono, de linguagem e de comunicação.

Palavras-Chave: crianças; uso de telas; saúde mental.

INTRODUÇÃO

Nos últimos dez anos, dispositivos eletrônicos como tablets e smartphones tornaram-se comuns até mesmo entre crianças muito pequenas. A pandemia de COVID-19 intensificou ainda mais esse cenário, ao impulsionar o uso de telas como ferramenta de suporte à educação, ao lazer e à socialização durante períodos de distanciamento social (Nagata et al., 2020). Essa realidade tem gerado preocupações quanto aos impactos da exposição precoce e excessiva às telas na saúde mental infantil, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento emocional, social e cognitivo (Vieira, 2025). Estudos apontam que o uso prolongado de dispositivos digitais por crianças está associado a prejuízos como dificuldades de atenção, distúrbios do sono, irritabilidade, atraso no desenvolvimento da linguagem e aumento de sintomas ansiosos e depressivos (Bochinni et al., 2022; De Moura et al., 2023). Além disso, a exposição a conteúdos digitais sem supervisão pode comprometer vínculos familiares e reduzir o tempo de interações sociais e brincadeiras livres, fundamentais para o desenvolvimento saudável (Li et al., 2024). Cardoso (2022) reforça que o tempo de tela elevado está relacionado ao estímulo exacerbado do sistema nervoso central e à diminuição da comunicação interpessoal, fatores que contribuem para o surgimento de quadros de sofrimento psíquico. O crescente número de diagnósticos de transtornos mentais em faixas etárias cada vez mais precoces destaca a importância de compreender como fatores ambientais, como o tempo de uso e a forma de acesso à tecnologia digital, podem influenciar negativamente a saúde mental de crianças (Vieira, 2025).

O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos do uso precoce e excessivo de telas sobre a saúde mental infantil. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, considerando publicações dos últimos cinco anos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura cujo objetivo é sintetizar as evidências sobre os efeitos negativos do uso precoce de telas na saúde mental de crianças. A pesquisa foi

realizada durante o mês de abril de 2025 e foram utilizadas as principais bases de dados para a procura de artigos, como Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scielo e PubMed. O sistema metodológico utilizado iniciou-se com a seleção de descritores, no dicionário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como "crianças", "uso de telas" e "saúde mental", em inglês e português, integradas pelo operador booleano "AND", com a finalidade de ampliar a análise de conteúdos científicos produzidos sobre o tema abordado. Foram encontrados 30 artigos e , com base nos critérios: relevância para o tema, atualidade e abordagem, foram selecionados 6 para a construção desse estudo entre os anos de 2020 e 2025. Foram excluídos 24 artigos que não possuem relevância para o tema, duplicados e que não apresentavam o objetivo desta pesquisa.

A análise de dados visou identificar informações variadas, abordando diversos aspectos da relação do uso de tela com a saúde mental em crianças. O processo de coleta de dados e de informações foi minuciosa e contou com a análise detalhada e comparativa dos dados obtidos, a fim de selecionar informações relevantes para a comunidade científica e geral, além de estimular novas produções científicas a respeito dessa temática relevante para o contexto atual. Por se tratar de uma revisão integrativa de literatura , não foi necessário a aprovação em Comitê de Ética, mas atendeu aos princípios éticos da pesquisa científica, garantindo a referência em todo o material utilizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados apontam uma associação significativa entre a exposição precoce e excessiva às telas e prejuízos à saúde mental infantil. Diversos autores identificaram variáveis relevantes para a análise dessa problemática, tais como o tipo de dispositivo, o tempo de exposição, o tipo de conteúdo e a velocidade com que o conteúdo é apresentado. Durante a pandemia de COVID-19, essas exposições foram intensificadas devido à necessidade do uso de telas para fins educacionais, recreativos e sociais, o que agravou o cenário observado em estudos anteriores. O uso de celulares, computadores e dispositivos de realidade virtual foi considerado mais prejudicial ao desenvolvimento cognitivo infantil quando comparado ao uso de televisores e videogames. Constatou-se que conteúdos inapropriados, especialmente aqueles com elementos violentos ou de caráter adulto, são potencialmente nocivos à saúde mental, uma vez que sua exposição precoce pode desencadear

distúrbios de ansiedade e traumas psicológicos. Em contrapartida, conteúdos de natureza educacional demonstraram promover benefícios, especialmente em crianças em idade pré-escolar, favorecendo o desenvolvimento da linguagem e da alfabetização. Observou-se, ainda, que a maior exposição a esse tipo de conteúdo está associada a um menor risco de prejuízos à saúde mental.

A velocidade e o dinamismo dos conteúdos também foram destacados, com o intuito de compreender os mecanismos que contribuem para a atratividade das telas na infância. Alguns estudos sugerem que o ritmo acelerado das imagens reduz o tempo disponível para reflexão e processamento do conteúdo visualizado, favorecendo a sobrecarga cognitiva e a superestimulação do cérebro em desenvolvimento. Além disso, verificou-se que conteúdos com ritmo acelerado podem ativar vias de dopamina e recompensa, estando associados ao surgimento de sintomas relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Apesar de a maioria dos estudos analisados indicar efeitos adversos do uso precoce de telas, parte da literatura destaca que fatores como o tipo de conteúdo e a velocidade de apresentação podem modular esses impactos. Dessa forma, os achados evidenciam a necessidade de orientações claras aos pais e cuidadores sobre o uso responsável de tecnologias na infância, bem como o incentivo à realização de estudos longitudinais que aprofundem o entendimento acerca dessa temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos selecionados permitiu constatar os impactos negativos que o uso precoce e excessivo de telas pode ocasionar na saúde mental de crianças. Entre os principais prejuízos identificados, destacam-se o aumento de sintomas de ansiedade, dificuldades de atenção, distúrbios relacionados ao sono, bem como atrasos no desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Observou-se, ainda, que fatores como o tipo de conteúdo consumido, o tempo de exposição, o excesso de informações e a velocidade com que esses elementos são

apresentados influenciam de maneira significativa na intensidade com que esses efeitos negativos se manifestam. Em contrapartida, apesar dos riscos apontados, observou-se também que o uso controlado e bem supervisionado das telas, com conteúdos educativos e adequados à faixa etária, pode trazer benefícios ao desenvolvimento cognitivo e linguístico das crianças. Esses indícios reforçam a importância do uso consciente e orientado por parte dos pais, assim como a valorização de atividades presenciais, sociais e lúdicas no cotidiano infantil.

Portanto, conclui-se que é de suma importância orientar pais, cuidadores e educadores quanto aos limites que envolvem os riscos e os benefícios do uso de tecnologias durante o período da infância. Além disso, destaca-se a necessidade de fomentar pesquisas que investiguem, a longo prazo, os efeitos da exposição às telas sobre o desenvolvimento mental e psicossocial das crianças.

REFERÊNCIAS

BOCHINNI, Y. *et al.* Multidimensional screen exposure and its impact on psychological well-being in toddlers. **Frontiers in Public Health**, [S.l.], v. 12, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1466541>. Acesso em: 03 abr. 2025.

CARDOSO, R. O uso excessivo de telas e a relação com sintomas de ansiedade em crianças pequenas. **Brazilian Journal of Health Research**, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 315–323, 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1518152>.

DE MOURA, A. *et al.* Digital media use and mental health in children: A scoping review. **Brazilian Journal of Health Research**, v. 6, n. 1, p. 198–210, 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1588714>.

LI, T. *et al.* Association between screen time, homework and reading duration, sleep duration, social jetlag and mental health among Chinese children and adolescents. **BMC Psychiatry**, [S.l.], v. 24, n. 781, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12888-024-06233-w>.

NAGATA, J. M.; ABDEL MAGID, H. S.; GABRIEL, K. P. Screen time for children and adolescents during the coronavirus disease 2019 pandemic. **Obesity, Hoboken**, v. 28, n. 9, p. 1582–1583, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/oby.22917>. Acesso em: 03 abr. 2025.

VIEIRA, D. A. O impacto do uso de telas na saúde mental das crianças e adolescentes nos últimos 10 anos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica – Psiquiatria) – Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. Disponível

CONAPE

22 E 23 DE
ABRIL DE 2025

em:<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2025/02/1588714/diego-almeida-vieira-tcc-psiquiatria-2025.pdf>